

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

УПРАВЛЕНСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ В ИЗКУСТВОТО

СБОРНИК ДОКЛАДИ • II/2018

*Шеста международна
научнопрактическа конференция*

**УПРАВЛЕНСКИ
И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ
В ИЗКУСТВОТО**

Сборник доклади

Рецензенти:
Доц. д. изк. Незабравка Иванова
Д-р Достена Лаверн

II/2018

Всеки автор носи отговорност за съдържанието на своя текст

Редакционна колегия:

Проф. д-р Любомир Караджов

Доц. д-р Живка Бушева

Доц. д-р Татяна Стоичкова

Рецензенти:

Доц. д. изк. Незабравка Иванова

Д-р по културна антропология Достена Лаверн

На корицата:

Авторски колектив, 2019

АМТИИ-Пловдив, 2019

ISSN 2603-462X

СЪДЪРЖАНИЕ

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ АРТМЕНИДЖМЪНТ НА 15 г. ПОСТИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ.....	7
<i>Доц. д-р Живка Бушева</i>	
ЗА ХОРИЗОНТА НА ОЧАКВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННАТА ЛИНГВИСТИКА В ИЗКУСТВОТО.....	15
<i>Проф. д-р Любомир Караджов</i>	
STARO ZHELEZARE STREET ART FESTIVAL – SPONTANEOUS STRATEGIES OF ORGANIZING ART PROJECTS IN TIMES OF LIQUID MODERNITY.....	20
<i>Katarzyna Piriankov</i>	
БЯГСТВО ОТ РЕКЛАМАТА.....	27
<i>Доц. д-р Клавдия Камбурова</i>	
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕАТРАЛНО СЪБИТИЕ	32
<i>Каролина А. Далкалъчева</i>	
ИМИДЖ И БРАНД НА ПЛОВДИВ 2019.....	37
<i>Доц. д-р Татяна Стоичкова</i>	
КОРПОРАТИВНИЯ МОДЕЛ НА МЕНИДЖМЪНТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕХ ИЛИ НЕУСПЕХ НА ЕДНА АРТ ИЗЛОЖБА (Демриан Хърст – Съкровището от корабокрушението на „Невероятният“, 9 април 16 декември 2018 - Венеция, Италия).....	45
<i>Проф. д-р Емилия Константинова</i>	
ЗНАЧЕНИЕТО НА БРАНДИНГА И ПУБЛИКИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ИМИДЖА НА МУЗИКАНТА.....	57
<i>Александра Ю. Гаджева</i>	
ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОРСКОТО ПРАВО В КУЛТУРНИТЕ ИНДУСТРИИ.....	64
<i>Д-р Мадлен Р. Кавръкова</i>	
НЕТРАДИЦИОННИ НАЧИНИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ.....	79
<i>Красимира Манчева</i>	
ПРОЕКТЪТ „LIVE SKILLS” – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ И МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА ПОДСЕКТОРИТЕ НА АУДИОВИЗУАЛНАТА ДЕЙНОСТ И ЖИВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	87
<i>Д-р Весела Ст. Казашка</i>	
КОМУНИКАЦИОННИ И ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА АРТОРГАНИЗАЦИИ.....	93
<i>Гл. ас. д-р Катя Тинева</i>	
КОГАТО ПЕТЕЛЪТ КУКУРИГА, НО НЯМА КОКОШКИ ... ИЛИ ПЪТЯТ НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ВЛАСТ И АРТ ОРГАНИЗАЦИЯ.....	98
<i>Галина Гавраилова</i>	
ЗАЩО ДА БРАНДИРАМЕ ИЗКУСТВОТО?	104
<i>Доц. д-р Сюзанна Арутюнян – Василевска</i>	

ТЕАТЪРЪТ – НАЧИН НА УПОТРЕБА. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС	107
<i>Иван Ст. Карев</i>	
ИЗКУСТВОТО КАТО ФОРМА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ГРАДСКАТА СРЕДА.....	111
<i>Богдана Н. Кривошиева</i>	
АСПЕКТИ НА ХРОНОТОПА В ПУБЛИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В ИЗКУСТВОТО.....	118
<i>Проф. д-р Любомир Караджов</i>	
ДЪРЖАВНОТО СУБСИДИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ ОТМИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА 2007-2018 ГОДИНА.....	128
<i>Ас. д-р Васил А. Колев</i>	
МОТИВАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕСТЕТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВНОСТТА.....	
<i>Павлина Обретенова</i>	
НОВА УПРАВЛЕНСКА СТРАТЕГИЯ НА АДРИАНО БЕРЕНГО, ПОВЛИЯНИ ОТ УСПЕШНАТА ФОРМУЛА НА ЕДЖИДИО КОНСТАНТИНИ	
<i>Д-р Елизар Милев</i>	
THE ROLE ACADEMY OF ARTS PLAYED IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF TURKISH CULTURAL POLICY.....	
<i>Assoc. Prof. Aysegul Guchan, PhD</i>	
ТРЕЙЛЪРЪТ - ДОСТАТЪЧЕН НА СЪВРЕМЕННИЯ ЗРИТЕЛ.....	
<i>Биляна Топалова</i>	
ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВИ АРТ ПРОСТРАНСТВА И ИНТЕГРИРАНЕТО ИМ В ГРАДСКАТА СРЕДА.....	
<i>Димитър Маджаров</i>	
ИДЕНТИЧНОСТ НА БРАНДА.....	
<i>Доц. д-р Сюзанна Арутюнян – Василевска</i>	
FOR A MORE CREATIVE ART MANAGEMENT PRACTICE IN ICELAND.....	
<i>Ragna Valsdóttir</i>	
РЕЦЕНЗИЯ	
<i>Доц.д.н.изк. Незабравка Иванова</i>	
РЕЦЕНЗИЯ	
<i>Д-р по културна антропология Достена Лаверн</i>	

Уводни думи

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги и гости,

Позволете ми да Ви приветствам с добре дошли на днешния специализиран форум, който за шеста поредна година събира на едно място изследователи и практики артмениджъри от страната и чужбина.

Целите на маркетинга са да образува аудитория, да реализира приходи, да подпомага продажбата на определени творчески продукти и да осигурява достъпност на хората до изкуството. Маркетингът е особена социална дейност, която се разпространява и в сферата на образованието, изкуствата, политиката и здравеопазването, като главна цел е изграждането на дълготрайни взаимоотношения и непрекъсната комуникация между организацията и нейните клиенти. Тези функции се осъществяват от мениджъра и са в основата на маркетинговия процес.

Стартирала преди 15 години, специалността „Артмениджмънт“ в нашата Академия се утвърди като изключително успешна и полезна за обществото. Няма да преувеличим, ако кажем, че повече от половината от нейните възпитаници са реализирани и успешни мениджъри в различни културни организации. С шест години по-млада, специалността „PR на арторганизации“ вече девета поредна година попълва нуждата от обучение на специалисти по публични комуникации.

Организираната от тези специалности международна научнопрактическа конференция събира специалисти и изследователи, обсъждащи и дебатиращи сериозните проблеми в управлението и маркетинга на изкуствата, а поредното шесто издание на форума само доказва необходимостта от неговото осъществяване.

С изключителен интерес очакваме пленарния доклад на доц. д-р Живка Бушева, който е посветен на 15-годишнината от създаването на специалността „Артмениджмънт“, на нейните постижения и перспективи. 2018 беше изключително успешна година за академичния състав на тези специалности, които имат своите двама нови професори и един доцент. Проф. д-р Любомир Караджов и проф. д-р Емилия Константинова, както и доц. д-р Сюзанна Арутюнян-Василевска също ще представят свои доклади на този форум.

Като зам.-ректор по научноизследователската работа в АМТИИ, аз съм особено горда с тази конференция, чиито издания за втора поредна година ще

бъдат анонимно рецензирани и ще имат възможността да бъдат включени в реферираните база данни на рецензираните издания.

Благодаря на организаторите и на участниците в този престижен форум.

Пожелавам успех на конференцията, удовлетворение на докладчиците, ползотворни контакти и бъдещи нови срещи.

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
Заместник-ректор по научноизследователската дейност
АМГИИ- Пловдив

15 YEARS OF MA ARTS MANAGEMENT: ACHIEVEMENTS AND DEVELOPMENT

Assoc. Prof. Zhivka Busheva, PhD

The report is dedicated to the 15th anniversary of the Arts Management Master's Programme at the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. The substantial social, economic and political changes, which have affected the arts as well, are considered as an objective prerequisite for the establishment and successful development of the programme. A large part of its alumni have found professional fulfilment and prosperity as art managers in various art organisations. The empirical study we carried out brings to the fore the programme's main characteristics appreciated by its alumni. These include its successful curriculum, covering various subjects, highly qualified lecturers, and practical value. New competitors, changes and development of the programme are also discussed.

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ АРТМЕНИДЖМЪНТ НА 15 г. ПОСТИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ

**Доц. д-р Живка Бушева
АМТИИ**

Докладът е посветен на 15 годишнината на магистърска специалност Артмениджмънт в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Сериозните социално –икономически и политически промени и в сферата на изкуството се разглеждат като обективна предпоставка за създаване и успешно развитие на специалността. Много голяма част от завършилите я, имат сериозна реализация и проспеитет като артмениджъри в различни арторганизации. Проведено емпирично изследване показва основните характеристики на специалността, харесвани от възпитаниците на специалността. Сред тях са много сполучливия учебен план, с включените в него различни учебни дисциплини, високата квалификация на преподавателите, полезност за практиката. Отделено е внимание на появилата се конкуренция, както и на промените и развитието на специалността.

НАЧАЛОТО

Последните десетилетия у нас се характеризират с много и сериозни промени, които директно рефлектират и върху сферата на изкуството. Реалното навлизане на пазарните отношения, включително в сферата на изкуството, породил обективната необходимост от нов поглед и подход към проблемите в сферата на

управлението. Назряла беше необходимостта от създаването и развитието на съответни специалности, които да подпомагат реално дейността и функционирането на различните видове арторганизации. Осъзнаването на тази обективна потребност доведе до откриване на нови магистърски специалности в АМТИИ.

Решението за създаване на магистърската програма по „Артмениджмънт“ беше взето преди 15 години. Учебният план беше разработен въз основа на проучване на учебните планове на подобни специалности в редица водещи висши училища от САЩ и Западна Европа. Стремешът на преподавателският екип беше да се включат оптимално съобразени с потребностите на социалните промени, взаимнообвързани учебни дисциплини, които да осигурят желаната подготовка на действащи и бъдещи артмениджъри в сферата на различните видове изкуство. Още в първите години палитрата от избраните специалността беше доста пъстра. Имаше музиканти, галеристи и хореографи. През първите години магистърската специалност беше само платено обучение, но след успешна акредитация с максимално висока оценка, получихме бройки за държавна поръчка, които постепенно сериозно се увеличиха. Като за всяко ново направление, началото беше трудно, но доста бързо потребността от съответните знания беше оценена високо и години наред кандидатите се увеличаваха. През настоящата учебна година приехме 15-тия випуск, който можем да наречем юбилеен и се надяваме да бъде така успешен, както и предишните. С увереност може да твърдим, че Артмениджмънт се утвърди като една най-успешните магистърски програми в АМТИИ, а и в България.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ

Смисълът на магистратурата е да надгради съответните знания и умения над базовото бакалавърско образование. В този смисъл, магистърска програма „Артмениджмънт“ категорично може да се разглежда като силен стимул за по-нататъшно развитие, израстване и реализация на завържилите я магистри. Специалността определено може да се похвали с много добра реализация на своите възпитаници и със значими тяхни постижения.

Основната цел на магистърската програма е да подготви и да усъвършенства ръководители в различните сфери на изкуствата. Сред завържилите има над десет души директори и заместник директори на театри. Някои бяха и сега продължават да са такива, но има доста други, които впоследствие се реализираха като нови и успешни артмениджъри. Специалност „Артмениджмънт“ може да се похвали с успешни ръководители в театри на много места – Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Пазарджик, Хасково, София, Габрово и др.

Други бяха и продължават да са ръководители на танцови фолклорни състави, като сред тях има и особено успешни, като напр. ръководителя на ансамбъл „Пирин“, създаателя и ръководителя на фолклорен клуб „Чанове“, развиващ групи за автентични български народни танци в редица градове на

страната, един от ръководителите на „Фолклорика“ и др. Наша бивша студентка създаде и успешно ръководи фолклорен танцов състав в Лондон. Друг също в Англия, се реализира като ПР на мюзинхолен театър.

Някои хореографи основаха, ръководят и успешно развиват танцови фолклорни групи зад граница, както и групи по модерен балет, а някои преподават в специални училища. Сред завършилите магистратурата има хореографи от класическия балет, които сега се реализират като хореографи- постановчици на танцови спектакли.

Сред магистрите има ръководители, които са създали, организират и успешно развиват много и различни фестивали. Други се занимават с продуцентска дейност, което е специфичен, но много значим вид артмениджмънт.

Не малко наши възпитаници са успешни директори на галерии в различни градове и организират и провеждат много успешни и значими изложби дори извън граница, с което можем наистина да се гордеем.

Има и такива художници, които поеха по своя път като свободни художници, но натрупаното в специалността знание им помага така да се каже „да се самоменажират“.

Редица наши магистри, с базово образование от сферата на пластичните изкуства, започнаха самостоятелна бизнес дейност, създавайки свои малки фирми, занимаващи се с рекламна и дизайнерска дейност, както и изработване на сайтове, арт-магазини и др..

Има и такива, които ръководят музикални състави, с успешни изяви у нас и зад граница.

За не малко от звършилите, магистратурата изигра ролята на много силен мотив за лично израстване и вече осем от тях са успешно защитили докторска степен. Двама са хабилитирани преподаватели, а други са на път към хабилитация.

Сред възпитаниците на магистърска програма „Артмениджмънт има и такива, които работят в отделите Култура на Общински съвети или са техни ръководители.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРТМЕНИДЖМЪНТ“ - ВИСОКО ОЦЕНЕНИ ОТ ОБУЧАВАНИТЕ

В края на септември 2018 г. приехме студенти за 15 випуск на специалност „Артмениджмънт“, което затвърди тенденцията за непрекъснат интерес към специалността, независимо от появилите се в последните 3-4 години подобни специалности – конкуренти от други висши училища.

По повод на този 15 годишен юбилей, като човек свързан със създаването и утвърждаването на тази специалност, реших да проведа изследване с наши бивши студенти. В изследването си включих 30 души, от които 2 не отговориха. Като имам предвид, броя на завършилите – почти 200 души, можем да приемем, че изследването са задоволителна представителна извадка, спрямо общата съвкупност. Изследването се проведе през октомври 2018 г. и беше специфичен вариант на анкетно проучване. Разговарях лично по телефона с всички изследвани

и ги помолих чрез изпращане по e-mail да ми отговорят на няколко основни въпроса, а именно: защо са избрали магистърска специалност „Артмениджмънт“; доволни ли са обучението в специалността; какво им е било или е полезно; какво липсва в обучението; какви препоръки имат.

Завършилите магистърската специалност „Артмениджмънт“ са с различно бакалавърско образование, но естествено около 90% в сферата на изкуствата. Преобладават студентите завършили АМТИИ – музиканти, хореографи, художници. Има не малко завършили НХА, други НАТФИЗ, както и други завършили факултети и специалности по изкуствата от ВТУ, НБУ, ВСУ, ПУ. Сред завършилите има и такива, които са с базово образование от различни хуманитарни специалности, стопански специалности и др. Поради това в изследването бяха включени магистри с базово образование от различни висши училища и специалности.

С удовлетворение трябва да констатираме, че отношението на попадналите в изследването имат определено силно позитивно отношение към специалността, което ни дава основание да твърдим, че реално съществува една вече значима общност на завършилите магистърска специалност „Артмениджмънт“.

Невъзможно е да се обхване цялата палитра от изказани мнения и становища на изследваните, поради което ще акцентираме само върху някои, които са по-обобщаващи, интересни и показателни.

На въпроса защо са избрали тази специалност, изследваните отговарят по различен и понякога много образен начин, но почти всичко се свежда до търсене на пътища за реализация, до тяхните очаквания за полезност и свързаност с практическата дейност.

Ето една от причините за избор на специалността от студент завършил преди 6 г.: „Предполагам, че нуждата е нещото, което води всеки от колегите до решението, да запише магистърската специалност по артмениджмънт в АМТИИ – гр. Пловдив. Това беше и причината аз ... да кандидатствам. При мен беше нуждата от знания, от разширяването на кръгозора, и най – вече нуждата от идея, как да осъществя мечтите си.“

Подобно е и друго мнение, което показва пътят към Артмениджмънт“ в АМТИИ: Пролетта на 2013 завършвам НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“... и, като един млад човек, изгарям от желание да покоря света и да сбъдна мечтите си. Всяка една идея ми се струваше велика и заслужаваща всичките ми сили.... Идеалист.... Времето минаваше, а идеите ми нарастваха. Нямах представа как да различа коя става и коя не. Имах въпроси, а не не знаех кого да попитам. Главата ми се пръскаше, мислите ми крепяха, а аз търсех ли търсех.“

Има и друг вид отговори, ясни, категорични и образни:“Преди около десет години завърших специалност Артмениджмънт в АМТИИ в град Пловдив. А защо го направих? Отговорът на този въпрос е много лесен! А именно да съм различен, добре подготвен и конкурентно способен в дейността, която извършвам. Реших да не се опитвам да откривам сам „топлата вода“ при положение, че има учебно

заведение и специалност която може да ми даде това от което имам нужда за доброто управление на една ART организация.“

Обобщенията, които се налагат, без да привеждаме повече примери са: постъпващите в специалността са креативни и търсещи, искат да реализират свои идеи, търсят реализация. Очакват от специалността да получат знанията и подготовката, които да подпомогнат бъдеща им практическа дейност.

Подобни са отговорите на друг въпрос – какво харасват и какво е ценно за завършилите в магистърската специалност „Артмениджмънт“.

Студентите харесват съвкупността от учебни дисциплини и това, че те се допълват и в същото време дават значима подготовка. Въпреки, че в началото е трудно. Във висшите училища или специалност по изкуствата, студенти, които 4-5 години са изучавали само предмети, свързани с музиката, живописа, скулптурата, актьорското майсторство или хореографията, изведнъж трябва да навлязат в понятийния апарат на управленските науки.

Проблематиката и терминологията на учебните дисциплини в специалността „Артмениджмънт“ са твърде различни от тези по досега изучаваните учебни дисциплини. Първите учебни занятия са трудни за студентите и адаптацията им към новата проблематика изисква време, както и по-различни неиндивидуални форми на работа и обучение, което е нетипично за повечето специалности по изкуствата.

Ето един такъв отговор: „Предметите, включени в програмата са многообхватни и добре балансирани. Уникалното в тази специалност е, че е тясно насочена към областта на изкуството и културата и в същото време дава подготовка за управленческо мислене във всяка сфера, която се нуждае от креативност. Личният ми опит на специалист в различни браншове го потвърждава.“

Мненията в тази посока са много, но изразяват едно и също. Следните становища го потвърждават: „Отлично подбран набор от учебни предмети и дисциплини, които са умело съчетани помежду си, като в същото време са широкоспектърно разгърнати като обем и даващи ми възможност да придобия или затвърдя своите практически и теоретични знания.“

И още: „Обучението ми предложи изключително богата информация, която комплиментира и надгради знанията ми. Основен принос за това има изключително добре извършения подбор на дисциплините, преподавани в специалността.“

Висока оценка от магистрите получава и преподавателския екип, който отчасти в годините претърпя промени, но основна част все пак е запазена.

Ето някои мнения: „...пряк контакт с екип от преподаватели, които са на изключително високо професионално ниво.“;

„Имахме много добри преподаватели и чрез лекциите и курсовите работи, които ни задаваха да правим, определено успяхме да стигнем до същинската материя на дисциплините и да разберем взаимовръзката между тях.“

Много ценно е мнението на друг наш възпитаник, завършил преди повече от 10 години: “Времето през което се обучавах се срещнах с изключителни и компетентни преподаватели, съмишленици и приятели. Учебната атмосферата е страхотна. Преподавателите знаят как и по какъв начин да ни провокират и мотивират във всеки един момент в учебния процес.”

Друг от завършилите специалността „Артмениджмънт“ споделя: „Даже бих казал, че в някои аспекти очакванията ми бяха надскочени. Знанията, които натрупах от срещите с преподавателите, и от колегите и техните проблеми, в областта на ръководство в изкуството са безценни.“

Подобно е мнението и на друг бивш наш студент: „За кратък, но много динамичен курс ние успяхме да получим толкова много знания за да се чувстваме като професионалисти във своята дейност.“

Тази констатация се споделя и от наши възпитаници, които не са завършили бакалавърско образование в сферата на изкуствата, но се реализират в това направление: „Модерна специалност с бъдеще, вече и с история. За мен като галерист с малко практика тази магистратура беше незабравимо приключение. Академичният курс се оказва ценна надстройка на предходните ми специалности по библиотекознание, хуманитаристика-реклама и културен процес, съответно професионален опит.“

НЕОЧАКВАНО ИЛИ ЗАКОНОМЕРНО

За своето петнадасет годишно съществуване, магистърската специалност „Артмениджмънт“ се утвърди като търсена и желана специалност за образование в сферата на изкуствата. Нашият успех естествено се отчете от други висши училища и факултети по изкуствата, които решиха да открият и откриха подобни, конкуриращи ни специалности.

Нарекоха ги по различен начин, но целта им е общо взето да си осигурят студенти – магистри от специалности в различни видове изкуство. Така например Музикална академия в София откри магистърска специалност „Мениджмънт на музикалните индустрии“, ПУ преди 3 години откри „Културен мениджмънт“, НАТФИЗ откри „Мениджмънт в сценичните изкуства“ и „Мениджмънт в екранните изкуства“. Подобна специалност, но свързана с модата се откри и в НБУ, а има и други. Да не говорим, че подобна специалност има обявена и в Селскостопанско висше училище.

Появи се конкуренция, макар и не винаги лоялна. За нашият преподавателски екип, конкуренцията е нормално и закономерно явление и сме убедени, че с високо качество на учебния процес, с постоянно търсене на нови тенденции и нови решения, ние ще продължим да сме водеща специалност в тази област. Конкуренцията ни стимулира да ставаме все по-добри, да се усъвършенстваме и повишаваме изискванията към учебния процес, учебното съдържание, а и към самите себе си. С. Арутюнян казва: “За да изпъкнем сред конкурентите, така че да доведем потребителите до нашите врати, трябва да брандираме нашият продукт. Брандингът може да е едното решение. Изграждайки

силна идентичност на бранда; комуникирайки уникалността на нашата организация или нещо специално за нашия продукт, който ни отличава от нашите конкуренти, ще дава възможност да бъдем лидери в областта”. [1, с.8]

ПРОМЕНИ И РАЗВИТИЕ

Проблемите на артмениджмънта, като научно направление и учебна дисциплина се появиха в нашите висши училища по изкуствата постепенно преди около две десетилетия. Тяхната значимост започна да се отчита и оценява все повече във връзка с намаляването на държавното субсидиране за организациите по изкуствата. Реалното навлизане на пазарните отношения включително в сферата на изкуството породило обективната необходимост от създаването на съответни специалности, които да подпомагат реално дейността и функционирането на различните арторганизации.

Мнението на изследваните магистри, които дават висока оценка на подготовката в специалността, ни дава основание да вярваме, че отговаряме на потребностите от подготвени мениджъри в изкуствата. Промените в последното десетилетие са много интензивни и това естествено води до необходимостта от прогресивно ориентирани промени и в съдържанието на учебните планове и насочеността на отделните учебни дисциплини.

Така, отчитайки значимостта на отношенията на изкуството с обществото, преди 8 години открихме и втора управленска специалност „ПР на арторганизации“. Интересът към нея постепенно нараства. Както казва Л. Караджов: "В школата, формирана в АМТИИ във връзка с преподавателската, научно-изследователската и приложна дейност около мениджърските магистратури "Артмениджмънт" и "PR на арторганизации", PR-ът се разглежда като мениджърска функция в управлението на арторганизациите". [2, с.57]

Настъпиха и редица промени в учебния план на специалност „Артмениджмънт“. Част от тях са включени и в препоръките на изследваните наши възпитаници. Някои от тях, завършили през първите години, ни препоръчват да има учебно съдържание, свързано с работа по европейски проекти. Преподавателският екип сам, своевременно беше осъществил тази промяна и от четири години са включени учебните дисциплини „Европейски културни политики“ и „Разработване и управление на проекти“. Обучаващите се в последните години са определено доволни от знанията, които получават от тези учебни предмети и успешно прилагат в своята практика придобитите знания и умения.

Други промени, отново свързани с динамичните промени в сферата на изкуството в България е включването в избираемите учебни дисциплини на: „Продуцентство“ и „Кураторство“, които са значими и търсени от студентите, най-вече поради обвързаността им с реалната практическа дейност, „което още веднъж потвърждава, че дейностите в полето на изкуството се припокриват със знания в областта на артмениджмънта“ [3, с.178].

Има и препоръки, които са трудно изпълними. Наши бивши студенти споделят в изказаните от тях препоръки желание за повече занятия, свързани с реална мениджърска практика. Ето какво пише един от тях“ Ще ми се да имам повече практически занимания, чрез които да се сблъскам реално с работната среда (проблемите, обстановката и т.н.), а чрез тях и повече опит, защото само теоритичните знания не са достатъчни.“ Ние знаем за тези желаниа и се стремим да осъществяваме връзка и посещения при действащи артмениджъри в театри, галерии, артцентър и др., но те вероятно са сравнително малко.

Решението на този проблем е трудно, но от друга страна, той е и наше предимство или ако използваме професионален мениджърски израз, това е наша „отличителна компетентност“, защото други от изследваните магистри изтъкват като предимство: „продължителността на обучението, както и стегнатата програма, която дава възможност за 2 семестъра, да бъде обхванат целия обем на материята по съответната дисциплина и предмет“.

Преподавателският екип определено трябва да продължи да търси решение на тези и други проблеми, които понякога са противоречиви, но отразяват реални потребности на обучаващите се. Заобикалящата ни бизнес среда е динамична и предполага отчитане на промените, отразяването им и намиране на оптимални рушения.

ОБЩНОСТ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Магистърската специалност „Артмениджмънт“ на АМТИИ има много значими постижения, но едно най-значимите е, че се създаде нова професионална общност с еднаква насоченост към проблемите свързани с управлението, маркетинга, рекламата и ПР в изкуството. Много наши бивши студенти ни търсят, ние следим тяхните постижения. Споделят с нас проблеми, трудности и нови инициативи. Настина се радваме на това, че сме търсени, уважавани и в приятелски отношения с нашите възпитаници, много, от които са успешни артмениджъри.

Един от поводите, по които ни търсят е, че не малък брой се стремят към по-нататъшно развитие чрез включване в докторантски програми, проблем, който е необходимо да намери своето решение в по-нататъшното развитие на специалността.

Сред постиженията на специалност „Артмениджмънт“, се откроява и постигната от преподавателите цел, завършилите магистри да се чувстват като част от специфична и сравнително малка професионална общност. Завършилите специалността поддържат връзка с преподавателите както за споделяне на проблеми и търсене на решения, така и за да съобщят за своите успехи и професионално развитие.

Радостното е, че за това допринася изключително много нашата, станала вече традиционна ежегодна конференция. Нашите възпитаници оценяват високо този наш стремеж: „Безценна е възможността да бъдем част от този образователен

процес и след дипломирането чрез неформалната ни арт-общност и покани от страна на ръководителите на програмата за участие в ежегодната конференция .“

Препоръките на завършилите магистърската специалност „Артмениджмънт“ са сигнали за стремежа ни към развитие на специалността и усъвършенстване на учебните планове и съдържание. По повод на юбилея, обаче е добре да се похвалим, поради което ще завършим с две мнения – пожелания на наши студенти:

„Българската култура се нуждае от АРТ мениджъри. Специалност АРТ Мениджмънт в АМТИИ град Пловдив е точната за изграждането на такива професионалисти!“

“Искам да Ви благодаря и уверя, че съм изключително щастлив и удовлетворен от избора, който направих! Пожелавам на Вас и екипа от преподаватели още много професионални и лични успехи!“

В заключение можем да кажем, че магистърска специалност „Артмениджмънт“ е търсена, желана и категорично успешна. Подготвя качествени ръководители на различни арторганизации, създава високо мотивирани мениджъри, креативни, търсеци и създаващи нови артпродукти и неочаквани събития в сферата на изкуството.

Използвана литература:

1. Арутюнян – Василевска, С., Културен Бранд, АМТИИ, 2018.
2. Караджов, Л., Публични комуникации в изкуството, АМТИИ, 2018.
3. Константинова, Ем., Артмениджмънт и кураторство, АМТИИ, 2015.

HORIZON OF EXPECTATIONS AND COMMUNICATIONS LINGUISTIC IN ARTS

Prof. Lyubomir Karadzhov, PhD

The report comments if the theoretical concept “horizon of expectations” by Hans Robert Jauss can be used for evaluating art facts. Even though “horizon of expectations” is an object of hermeneutics, this work suggests it should be used to study different art facts. The record will also discuss the connection between “horizon of expectations” and public communication in arts.

ЗА ХОРИЗОНТА НА ОЧАКВАНЕ И КОМУНИКАЦИОННАТА ЛИНГВИСТИКА В ИЗКУСТВОТО

**Проф. д-р Любомир Караджов
АМТН-Пловдив**

Терминът „Хоризонт на очакванията“, съотнесен към произведения на изкуството, е един полифоничен и същевременно полемичен инструмент за рецепция и оценка на художествения факт. За пръв път този инструмент е приложен в литературознанието, но в последните десетилетия се третира успешно на практика във всички видове изкуства. Базира се на модела на Ханс Роберт Яус - значима личност в съвременната хуманитаристика и един от водещите изследователи в литературната херменевтика (наука за интерпретацията на стари текстове от позицията на езика, произхода и съдържанието им).

Инструментариумът се състои в това че, както твърди Яус, хоризонтът на очакване представлява „системата от съотнасяния, обективно формулируема, която за всяка творба в момента на появата ѝ се състои от три основни фактора: предварителният опит на публиката в жанра, към който творбата се отнася; формата и тематиката на предшестващите творби, които се предполага, че тя познава; и противопоставянето между поетически и практически език, между въобразен и всекидневен свят“ [4:54].

В този смисъл същността на хоризонта на очакване като изследователски метод е общественият и художествен смисъл на творбата да бъдат наложени върху матрицата на едно вече формирано обществено очакване (макар и без да е изразено формално), което очакване се гради на опит, знание, обществена необходимост и надежди относно същността на всяка новопоявяваща се творба, независимо от какъв вид изкуство е. Тези опит, знание, необходимост и надежди се основават на художествен опит от миналото, който в различните периоди е формирал различни критерии за изкуство, реализирал е своите естетически

взаимодействия във времето и достигайки до наши дни, общува специфично с особеностите на реалността. По този начин се формира едно обществено очакване за смисъла, естетиката и естеството на един предстоящ художествен факт, а самият хоризонт на очакването е „зрителният кръг, включващ и ограничаващ всичко онова, което е видимо от една точка, и в същото време – отварящ перспективи, даващ възможност да се гледа отвъд най-непосредственото, най-близкото. Хоризонтът на очакване според Яус е резултат от предварителни представи за жанра в историческия момент на появата на всяко едно произведение, от формата и тематиката на предварително известни произведения (т.е. художествения опит) и от противоречието между фикция и действителност, както и между поетическия и практическия език. Системата от очаквания е резултат не от съзнателна, преднамерена дейност на възприемателя, а от спонтанно следване на преобладаващата в конкретния исторически момент – наложената от обществено-политическа ситуация художествена норма на епохата – система от предписания за това "какво" и "как" ще битуват произведенията на изкуството“ [7].

И още, според самия Яус, хоризонтът на очакване “води до онагледяване на разликата между предходното и актуалното разбиране на една творба; той ни кара да осъзнаем историята на нейната рецепция, която опосредява двете позиции” [5:28].

Изследователският модел, който се организира около понятието „хоризонт на очакване“, може успешно да се прилага при критическия анализ на различни художествени прояви, чрез него да се коментират художествени факти от различни сфери на изкуството, които сфери вече са създали модели на обществено мислене и очаквания относно полифункционалните измерения на една предстояща творба.

По тази логика новопоявилият се художественият факт има 3 възможности: той би могъл да не задоволи обществения хоризонт на очакване, да го задоволи или да го надвиши, което би го определило респективно като незодоволителен, качествен или бляскав, дори гениален. Подобна оценъчна екстраполация показва, че инструментът „хоризонт на очакване“ е един добър вариант за окачествяване на художествения факт.

Въпросът за формирането на тези обществени очаквания, които се състоят от множество фактори, намира пресечна точка с публичните комуникации, свързани по един или друг начин с всеки художествен факт.

Допирателна между хоризонта на очакване и комуникацията „на“ и „за“ художествения факт е в това, че публичните комуникации, освен всичко друго, изразяват самооценката на арторганизацията или твореца, създал художествения факт, като по този начин влияят върху формиращата се обществена оценка. А същата тази обществена оценка, в която комуникациите са играли съществена

роля, има всички основания да се превърне в елемент, формиращ хоризонта на очакване.

Качествените публични комуникации градят имидж и репутация, които често се превръщат от надстройка в база, т.е. оценката като надстроечен елемент придава ново качество на оценяваното (художествения факт) и то самото се изменя вследствие на изразената към него оценка. Това още означава, че наблюдаваното никога не е като ненаблюдаваното и че публичните комуникации в изкуството изменят художествените статuti и могат да ги преформатират, а оттук да влияят и на формиращия се в обществото хоризонт на очакване. По този начин текстовете на различните публични комуникации активно сътрудничат за формирането на коментираната обществена „система от съотнасяния“, която изгражда т.н. „хоризонт на очаквания“. Излиза, че публичните комуникации са строителен материал на „хоризонта на очакване“ и участват в неговото формиране.

Комуникациите на една творческа институция относно своя творба, т.е. изразената публично самооценка, самопрезентацията, сами формират статuti на обществено мислене и тези статuti постепенно дават своята принадлежна стойност към хоризонта на очакване, играещ ролята на оценъчна платформа за следващите художествени факти. Т.е. не само творбата, но и комуникацията относно творбата допринася за формиране на общия хоризонт на очаквания. Този модел за оценка, който не е институционален, не е „държавно акредитиран“, няма формален еквивалент и цифрово изражение, но е проява на обществено мислене и ментално формирала се социална оценка, тества творбите на изкуството дори и без изрична санкция, тъй като няма изкуство, за което социумът да не си е създал очаквания. Добри или лоши, но очаквания. Именно заради елемента на субективизъм в хоризонта на очакване, оценката на една творба до голяма степен е субективна и исторически зависима. Тя се гради на екстраполацията на тази творба в дадения конкретен момент на оценка, който утре вече е друг.

Приносът на публичните комуникации в изкуството към формирането на един както по-локален и териториално детерминиран, така и по-широк в границите на народностното мислене и връзките му с общото цивилизационно възприятие хоризонт на очакване към художествен факт, е ясен и доказуем.

Публичните комуникации и в частност PR-ът въздействат на публиките с цел между тях и организацията да се осъществят отношения на доверие и съгласие, основани на взаимноизгодно социално сътрудничество. В самото дефиниционно богатство на дейността по PR могат да се открият множество доказателства за ролята на връзките с обществеността при формирането на нагласи и очаквания, например: „PR е споделянето на съобщения, свързани с вашата организация в подходящия момент и на подходящото място, насочени към подходящата публика“; „PR е изкуството и науката да се достигне до подходящата публика и да се намери най-подходящия начин за общуване с тях“; „PR включва

създаването, разпределението и разпространяването на послания и други съобщения с цел да насърчи и развива позитивната нагласа и всичко свързано с нея, цялата представа и възприятие за даден човек, място или предмет сред определена целева публика, с цел промяна на поведението в желана посока“ [1].

„Споделянето на съобщения“, въздействие върху „подходящата публика“, „създаването, разпределението и разпространяването на послания“ всъщност не са нищо друго, освен израз на сериозно присъстващата в PR-комуникацията самопрезентация, а оттам и презентация най-вече на арторганизацията и на качествата на продукта и.

Опитът на PR-комуникацията да открие, афишира и защити взаимния интерес между институция и целевите и групи се постига със стремежа да се „имплантира“ общ код в общуването и, разбира се, да се получи т.н. „обратна връзка“, която да послужи за доказателство за реализацията на комуникационния акт. Или както отбелязва Емилия Константинова, „основната цел на системата за комуникации е организиране на ефективни връзки и взаимоотношения за осигуряване на своевременен обмен на информация между отделните длъжности в организацията, групи и екипи, а също така и между нея и външната среда за постигане на целите на организацията“ [3:173].

От тази гледна точка публичните комуникации в изкуството досътворяват не само социалния образ на автора, но и отношението към неговото произведение. Понякога дори това влияе върху обществената рецепция повече, отколкото самия творчески продукт, който е обект на комуникацията!

Ако опитаме да минимизираме обществените граници на теоретичния концепт, без да излизаме от неговия най-общ смисъл, можем да приведем пример от българската художествена практика, свързана с формирането на хоризонт на очаквания в по-тесен, но ясно наблюдаем ареал.

Спектакълът, поднесен от драматичен театър „Апостол Карамитев“ на 17 октомври 2016 г. по време на церемонията по връчване на Националните награди за актьорско майсторство „Любимец 13“, изведе на сцената творци като Йосиф Сърчаджиев, Мариус Куркински, Герасим Георгиев-Геро, Лилия Маравиля, Милица Гладнишка и редица други театralи. Оценявайки това актьорско съзвездие в салона на димитровградския театър, публиката си изгради за следващата 2017 г. определен хоризонт на очакване за предстоящата художествена вечер по връчването на следващите национални актьорски награди „Любимец 13“. Този хоризонт на очакване бе допълнен както от публикациите в медиите след събитието през 2016, така и от медийни текстове преди събитието през 2017 г.

Тези предшестваци комуникации и особено пресконференцията, дадена от директора на театъра Тодор Боянов и зам.- кмета на Димитровград Яшо Минков пред медиите от града и региона, очертаха спецификата на събитието, а именно: „С нов формат и нова статуетка-приз е третото издание на Националните награди за актьорско майсторство „Любимец 13“ [6]; „Пет отличия ще бъдат връчени в категория „Другото лице на актьора“ и едно в категория „Легенда на българския

театър и кино“, което е присъдено посмъртно на Иван Андонов, стана ясно днес. 38 са били включени в списъка на номинираните, селектирани от 3-членна комисия, съобразно 6 критерия“ [6]; “Церемонията ще включва повече спектакъл, където ще бъде показан различния талант на българския актьор“ [8].

Освен презентационна цел, посланията на организатори и творци имаха задача да подготвят зрителите за възприемане на един нов подход към предстоящия творчески продукт; очакване на нов драматургичен подход; на различно по своето концептуално решение събитие, независимо, че се вписва в генералната рамка „Церемония по връчване на Националните награди за актьорско майсторство „Любимец 13“-2017 г.“

Церемонията е спектакъл, театър в театъра, сценарий, подчинен на художествената цел, режисура на актьори без свойствените за театъра автори реплики. Но същевременно е и протокол, израз на обществена оценка и признание, аплауз за постигнати резултати, та дори и политика дотолкова, доколкото през 2016 г. пред камерите на БНТ кметът на града получи възможност да отправи послания, които не излязоха далеч извън познатата управленска реторика.

Разсъждавайки върху всичко вече случило се и вече казано от самата институция Драматичен театър „Апостол Карамитев“-Димитровград за случилото се, както и коментиранията от медиите през 2016 г. и преди церемонията през 2017 г., публиката формира своя хоризонт на очакване. Той бе на базата на събитието от предишната година, но и на базата на предварително заявеното намерение за съдържанието на събитието през 2017. И видяното, и очакваното се събират в общ рецептивен план, в който трудно може да се установи кое от двете - онова, което вече е било или онова, което е заявено, че предстои, имат предимство при формиране на очакванията. Както твърди Волфганг Изер, интенцията (намерението) на твореца винаги се е радвала на висока почит [9], а публиката, макар и оценяваща говоренето в бъдеще време като заявка, постепенно я включва в оценъчния си критерий, който неминуемо ще приложи към новия художествен факт.

Моделът „хоризонт на очакване“ е начин за възприемане и окачествяване на събитието, но той, подчинен на херменевтичния си генезис, има очертани темпорални граници. Това е модел, който има голяма степен на „злободневност“, той е доминанта на статута „сега“ - в настоящия хронотоп на случването. „Днес е така, вчера е било друго и утре ще е друго“, казва хоризонтът на очакването. Затова той има две двуполусни релации: едната е твърде примамлива, а другата малко потискаща историзма на изследователя. Както твърди Яус, хоризонтът на очакване ”ни позволява да възприемем системата от значения и формата на дадена творба в историческия развой на разбирането ѝ“ [5:32], но също така и да оценяваме от „гледна точка на нашето настояще, макар че херменевтичният

анализ изисква постоянно да съобразяваме разликата между съвременния хоризонт и миналия естетически опит“ [2].

Именно по тези причини днес се счита, че романът „Под игото“ е най-значимият, но не и най-добрият български роман. Най-добър той е бил по времето на своята поява.

Използвана литература:

1. Динкова, Д., В епохата на споделяне, споделени мисли за ПР професията, годишник 2016 на департамент по Масови комуникации, НБУ, <http://ebox.nbu.bg/>
2. Капралова, Н., Хоризонти на очакване и поле на рецепцията: за писмениците през възраждането, <https://liternet.bg>
3. Константинова, Е, Артмениджмънт и кураторство, АМТИИ, 2015
4. Jauss, H. R. Pour une esthetique de la reception. P.: Gallimard, coll. Tel, 1998
5. Jauss, H. R., Toward an Aesthetic of Reception (Theory and History of Literature 2). Trans. Timothy Bahti. Intorduction by Paul de Man, Minneapolis&Universtiry of Minnesora Pres 1982
6. <https://dariknews.bg/regioni/>
7. <http://literatura.dokumentite.com/art/rechnik-na-literaturnite-termini/169/p10>
8. <https://haskovo.net/news>
9. <https://nbu.bg>

STARO ZHELEZARE STREET ART FESTIVAL – SPONTANEOUS STRATEGIES OF ORGANIZING ART PROJECTS IN TIMES OF LIQUID MODERNITY

**Katarzyna Piriankov
Street Art Festival-Staro Zhelezare Curator**

Abstract: In the beginning we had no plans, it was totally spontaneous, we only knew that we didn't want to repeat some cliché. After 4 edition it occurred to be quite well developed strategy, giving possibility for full artistic satisfaction, visual effect, as well as huge range of benefits for locals – reducing nihilism with the vivid energy of young people, increasing their dignity by symbolic values, collecting their memories and giving stronger feeling of collective affiliation. The project occurred to have the features of UTOPIA, an experiment changing imagination, and consequently the existence.

The residents realized that they are participating in the birth of a new tradition as the paintings in the village become part of their new community identity thus transforming the village heritage. Before the appearance of the street art, the village was a place of Thracian Stonehenge, mineral water and partisans. Yet today it is mainly the street art village, global village of celebrities, created by a strong community engagement which fosters village regeneration through street art.

Staro Zhelezare Street Art Village was created as the effect of an annual summer Street Art Festival. The key element in the organization of the Festival and its strategy is the international emphasis - Polish-Bulgarian. Namely, the village of murals is the brainchild of my husband Ventsislav Piriankov and mine and it is made by Poles, students of the Ventzi Drawing School in Poznań. Ventzi was born in Bulgaria and in the early 90s he spent a year studying at the Art Academy in Sofia before moving to the Polish city of Poznan, where he continued his studies at the Poznan Art Academy. It was there that he went on to create a private art school that trains young artists. So Staro Zhelezare project is created with significant Polish participation. The festival hosts students of Piriankovs' Ventzi School of Drawing who are also students of the University of the Arts of Poznan. They spend their time in Staro Zhelezare at the Piriankov Art Center, Ventzi's grandparents' cottage transformed into an art house. In fact, this is the kind of art collective of best friends, including me, my husband and our students.

Staro Zhelezare today it is already the most known street art village in Eastern Europe. It lies in the upper part of the Thracian Plain, 40km north from Plovdiv. From the sixth to the first century BC these were areas inhabited by Thracians. One of the main village symbols is at the entrance to the village, a Thracian cromlech - a stone circle which served as an astronomical observatory. Despite its importance it is poorly preserved and in a tragic state due to a lack of finances for its maintenance and

conservation. Notwithstanding, the primary and most visible trace left by the Thracian culture is the specific type of architecture present until today. Due to the lack of stone building material, from the earliest times houses were built here from adobe – mud bricks dried in the sun – and a material still used today for most of the village buildings. The specific residential layout also comes from Thracian times in which the houses are built with windows facing the gardens which creates a kind of patio, but without windows from the street side. All plots are fenced off with high, long walls, which are especially important to increase the safety of the residents. The effect of this approach and the continuation of this tradition helps maintain the specific, unique atmosphere of the village, which features long street corridors, with walls extending along all the streets. Huge canvases, with big potential for artists. The current identity of the village is strongly connected with the revolutionary movement of partisans against the fascist regime during WWII. Eight of them were killed, and became the village heroes known throughout the country, among them the youngest, Ivanka Pashkulova. Since that time the village has been known as the village of revolutionaries, and these activists' genes are still strong today.

The biggest growth took place after WWII up to the 70s during the Communist regime. During the Communist era there were around 3000 inhabitants, massive growth and development took place driving progress and modernisation of different spheres of social life. Thanks to a modern dairy farm and modern agricultural methods Staro Zhelezare became a model for other villages in the country thus attracting many official visits of the communist leader of the People's Republic of Bulgaria Todor Zhivkov as well as of other international guests. One of the crucial moments for the village's collective memories are the visits of Indira Gandhi and Fidel Castro in the 70s. Since that time the agriculture society has been called the "Bulgarian-Cuban Friendship".

Today after the years transformation, at the democratic system, this is the sad landscape of dying village. It is almost empty today with about 300 inhabitants left, mainly older people, with all young emigrated to cities, western European countries, or to America. Grannies are used to sit whole days on the benches in front of their houses, waiting for some neighbours passing by.

So how it happened that street art appeared at Staro Zhelezare? There were already 4 editions organized with our Polish students teams. The first artistic experience in Staro Zhelezare happened in 2013 when my husband Ventzi and I spent our first summertime there.

Ventzi is Bulgarian, and this is the village where his grandparents used to live some time ago. We decided to make an experiment and organized a small exhibition of Ventzi's paintings in our house and garden. We were pleasantly surprised by how well the exhibition was attended.

This inspired us to come back next year with another projects.

In summer 2014 we went bigger with the first festival, with our artist friends from Poland and Bulgaria and the subject was “LOST MEMORIES, FOUND DREAMS”. One of the crucial attractions was the exhibition of a photo reportage made up of shots taken by me in the village over two years which captured the everyday life of the local community. This caused an unexpected emotional response, as the locals could not take their eyes from the photos. And it was also a powerful signal telling us the direction we should take the following summer: to focus on the locals directly by creating an outdoor gallery featuring them as the heroes.

Thus the next chapter began. Summer 2015 was the first year of the Street Art Festival under the name “VILLAGE OF PERSONALITIES / ART FOR SOCIAL CHANGE”. The idea was to paint local people together with world known icons like politicians, different kinds of celebrities, chosen by the householders. For the first time we invited 10 young artists from Poland, who were students of our Ventzi school of drawing in Poznan, and Poznan University of Arts. Almost every day throughout July the young people were present on the village streets painting, talking with villagers about the projects, taking photos, spending long evenings chatting and listening to village stories.

The murals are usually placed in some context connected with the house owner, their individual story along with features of everyday life, something that is undoubtedly related to the residents' identity. For example, Kancho is known for breeding cows, so besides him talking with Angela Merkel and his wife Ivanka talking with Emmanuel Macron, there is also Donald Trump talking with a cow, and above all of them there are sudzhucite hanging – a special kind of local sausages produced by Kancho and Ivanka.

Culture Utopia

Yet another situation is the depiction of the important and humble, known and unknown. Locals and celebrities seated side by side as equals just chatting. It looks prosaic, so close to some possible reality, but we know perfectly well that it is completely impossible, even surreal. Grandma Velika will never sit on a bench with Queen Elizabeth, or Ivan with Barack Obama. In a symbolic and metaphoric way, the village changed from the hermetic and local into a sort of centre of the global village of personalities. As Zygmunt Bauman says, by changing imagination, you can change the existence. Probably this kind of activity has the features of culture utopia, Bauman encourages to create such an open experiments searching for new boundaries of our possibilities. And continuing that thought, referring to my favourite master of animation, Jan Svankmajer, fiction is something that exists for sure. This kind of art aims to make the imagined real, because it is in fact so possible. Reality is turned upside down, turned to absurd, showing that it could be the other way, that art has no boundaries. The reaction from the villagers was fantastic, it became real for them, that celebrities became Staro Zhelezare usual residents. They expressed their gratitude and helped in every way possible. They are proud of how their village has been transformed, and have shown how much they care for the artists from Poland by bringing tomatoes, apples, honey, watermelons, helping with transportation. At the end of the festival, at the official vernissage, they come in crowds dressed in their best clothes, bringing cakes, and bragging to visitors.

It was undoubtedly the beginning of Staro Zhelezare's new era.

The experience with this kind of managing outdoor activity, kind of summer festival, or the specific kind of plainer occurred successful. Very well organized team of very young artists with their teacher, leader, students trained during one year to complete the mission. That is one of the main point in our strategy to get the visible effect after just one month, where tens of mural pieces are created on village walls. This attracts of course not only locals, not only outside public, but also media. The more so the message is clear, gathered in one general concept.

Staro Zhelezare became famous in Bulgaria, but our biggest surprise was the interest from The New York Times, whose reporter personally visited the place and wrote an article. The place attracted also journalists from Reuters, American Press Agency, and these channels spread the information through other worldwide media, as Greek CNN, Chinese CGTN, Arab The National, British The Guardian, French Le Monde. In 2016 we decided to repeat the experience and invited a new Polish team to saturate the village space.

That year we had also the kind of sad experience. We just realized, that we create a specific kind of village archive, a record of a village that is ageing and disappearing in front of our eyes. I remember how shocking it was for us to learn that one of our favourite heroes had died. Uncle Rangel who used to sit in front of his house every day in the same argyle sweater that he was painted in. We realized at that moment that this situation would inevitably be repeated, and that after some time the paintings would become something like archival photos from the past.

In 2017 we decided to add something else. We are aware of living in a liquid modernity after Zygmunt Bauman, where the nomadism becomes a general trait, there is the emphasis on shifting and changing, culture has the task to create all the time new needs. We are aware of the absolute marketing rule of the need of changes, also for us, we ourselves needed to experience something new. So, we already knew about the revolutionary tradition of the village, and had witnessed many times the activities and initiatives of local grannies who can't stay inactive for one day. Besides gathering and singing folklore songs, including going a few times a year to some festivals, they gather in places such as the local pub on different holidays where they play football, pretend to be some rock music group, dress up and do incredible kinds of skits and performances. Pretend to be at school, at hospital or meeting with some politician and asking him for higher pension. So we decided to use their talent and enthusiasm, to promote further engagement.

Following the revolutionary traditions of the Staro Zhelezare village, we focused also on a utopian but this time - avant-garde project, to create a centre of modernity and openness in art. This is why the slogan of this edition was "OPEN VILLAGE / VILLAGE AVANT-GARDE". At the beginning of the 20th century there were local partisans who wanted to change the fate of the inhabitants. Over a century later, in times of peace and prosperity, but also in times when villages are gradually disappearing and

dying, we artists decided to give impetus to revive life and give an impulse for a beautiful future, an impulse for an unlimited RURAL FUTURISM!!!

In 2017, the main idea and purpose was mural painting, but we concentrated also on happenings and revolutionary DEMONSTRATION. It involved the artists and all the village inhabitants carrying banners and many driving a tractor. When entering Staro Zhelezare, one could read the propaganda slogans displayed around our art camp. THE REAL AVANT-GARDE IS BORN IN THE VILLAGE! THE VILLAGE IS THE SOURCE OF PROGRESSIVE IDEAS! ALL ARTISTS TO THE VILLAGE! IN THE CITY MAN EXPLOITS MAN, BUT IN THE VILLAGE IT'S JUST THE OPPOSITE! It was a totally absurd and Dadaistic project, but that is why, going beyond the logic, it was extremely engaging.

The village was bursting with the participants. Inside the gallery space, it would never be possible to provoke such a high level of emotions and such mass engagement.

MoMA

And what about the recent edition, this summer? The similar strategy, but again changed concept. The year 2018 could go down in history because of the first official department of New York MoMA in the village, in Bulgaria, in Staro Zhelezare. It is a phenomenon on a global scale, the greatest works of art from the MoMA collection are already available for permanent viewing to the village audience, in the open gallery, in the rural space. Here, they gained a new life, extracted from the closed spaces and the museum's archive, maybe for the first time in history there is an opportunity for the Museum collection to be made available to the poorest, to reach directly their door. And in unique style, where the big banana of Andy Warhol is painted on a crumbling wooden gate, behind which you can hear the sounds of pigs, and clearly feel their presence with your nose.

Grandma Velika, grandfather Ivan, Shaban, Janko and Ali from the Gypsy district, all of local citizens have already the opportunity to become acquainted with the clocks of

Salvador Dali, rural paintings of Chagall, Marilyn Monroe and Banana of Warhol, Basquiat “Glenn” and graffiti, Pollock's abstractions, “White on White” by Malevich.

The effect of this action can be spectacular, not to say phenomenal, it can be the most artistically educated village in the world!

Reviewing all the previous editions of Staro Zhelezare Street Art festivals, let's summarize what is its influence on the residents, what kind of cultural offer it creates. In the beginning we had no plans, it was totally spontaneous, we only knew that we didn't want to repeat some cliché. After 4 edition it occurred to be quite well developed strategy, giving possibility for full artistic satisfaction, visual effect, as well as huge range of benefits for locals – reducing nihilism with the vivid energy of young people, increasing their dignity by symbolic values, collecting their memories and giving stronger feeling of collective affiliation.

The residents realized that they are participating in the birth of a new tradition as the paintings in the village become part of their new community identity thus transforming the village heritage. Before the appearance of the street art, the village was a place of Thracian Stonehenge, mineral water and partisans. Yet today it is mainly the street art village, global village of celebrities, created by a strong community engagement which fosters village regeneration through street art. In addition, Staro Zhelezare's Street Festival turned to be "Innovative business model which improved its habitants life style and facelifted the village itself". This fact made significant changes in the cultural and social interaction of the area activating and the cultural tourism [1,pp.152-154].

Bibliography

1. Константинова, Ем., Бизнес модели на арторганизации. Изд. АМТОО, Пловдив, 2018.

ESCAPE FROM ADVERTISING

Assoc. Prof. Klavdia Kamburova, PhD
South-West University „Neofit Rilski“

Abstract: From awakening to falling asleep even in dreams, modern man is surrounded by advertisements. He is in the constant bondage of images, sounds, billboards, advertising melodies. No matter how much he wants, there is no place to escape from the tsunami called advertising. What do people see and hear from sunrise to sunset and what are the reality and the dreams of the modern advertising man?

Keywords: advertising, dream, consumption, slogan.

БЯГСТВО ОТ РЕКЛАМАТА

Доц. д-р Клавдия Камбурова
ЮЗУ „Неофит Рилски“

Днес много хора твърдят, че не гледат реклами, че те не им влияят. Как тогава да си обясним модерното занимание влогър, при което голяма част от авторите им посвещават немалко часове на рекламите. Дали не е дошло времето, когато дори няма да забелязваме рекламите, защото сме станали част от тях и от тяхното пространство.

От събуждането до заспиването дори в сънищата, съвременният човек е преследван от реклами. Той е в трайното робство на образи, звуци, билбордове, рекламни мелодии. Колкото и да му се иска няма къде, нито как да избяга от цунамито наречено реклама. Какво вижда и чува човек от изгрев, до залез, какви са: реалността, сънищата и мечтите на съвременния рекламен човек?

Вече не е нужно да се ходи на гледачка, при астролози, нумеролози. Отпада и необходимостта да се посещава лекар. Просто трябва да включите телевизора и да разберете какви болести ви мъчат, какви нови болести ви очакват, ако не изтичате веднага до аптеката. Какъв провал ви предстои, ако не прекарате деня в шопинг и не постнете в социалните мрежи снимки с покупките.

„ Ако обичате някого, пуснете го на воля по магазините“. Скоро ще има и билборд с надпис „Ако обичате някого, пуснете го на воля по аптеките!“.

Ставам бодро, защото ме буди ринг тона от рекламата на крем пита Карузо. „Карузо, Карузо! Цял ден.“ Благодарение на рекламата си коригирах някои пропуски и грешки в образованието. Разбрах, че Моцарт и Рафаело са бонбони, Бетовен е порода куче, а сега нова корекция, Карузо всъщност се оказва петел. При това нахакан и с голям интерес към бижутата. Чакам с нетърпение корекцията за Мария Калас / да си призная още я смятам за певица/.

Сънувам жената зад волана, която причини задръстване на три булеварда докато пресмяташе за какво не ѝ стигат парите. Да плати сметките, да храни семейството, да купи светещи маратонки на децата. ... Сънувам как жени с нерешени финансови

проблеми са наобиколили леглото ми и повтарят в ритъм. *“ Реши задачата! Не е толкова трудно ”*./реклама на кредити/

Усещам, че с всяко обръщане в леглото, задачата се усложнява. Миналата нощ сънувах, че съседските деца ме гонят със светещите си маратонки и викаха след мен *„Реши ли задачата!“*. Маратонките не само светеха, но и премигваха. Събудех се рязко

Рекламата на „Хепи“, която се отразява в прозореца ми се беше повредила и премигваха само буквите „...епи“

Избягвам хапчета за сън, въпреки призива *„Взemi едно и си лягай!“*

Не си го позволявам, защото в последната реклама видях освирепял от безсъние съпруг, заобиколен от преброени хрупаци свежа трева овце, злобно да съска над жена си *„Най-много се дразня, от това как тя сладко спи“* и я разтърсва за раменете. В една прекрасна нощ, някоя реклама ще му подсказе как да се отърве от нея и съня ѝ завинаги. За сега трябва да се задоволи с лекарства за простата, да продължава да бъде мъж и да се надява жена му да предозира.

Ставам бодро. След като гледах няколко седмици една разплакана, едва движеща се жена да подскача по ливадата си и да играе тенис, си купих Хеликс оригиналната опаковка и вече ставам с почти задно кълбо от леглото. Това не вреди на съня на околните, защото ползваме матраци *„Дормео“*.

Не танцувам в кухнята с чаша кафе. Първо, защото кухнята е малка, второ пия кафе Давидофф, /държа да отбележа две фф/. Подобна марка не предполага танцуване по гащи. С това кафе задоволявам сутрешната си порция снобизъм и се чувствам в крак с новите тенденции.

Кафето Давидофф изисква да си добре и авторитетно облечен, небрежно опрян на прозореца в хола, да отпиваш малки глътки. Виждам големия билборд, на който с едри букви пише *„ММММММ, вкусно!“* / реклама на шоколад „Милка“/. Не се налага и да реагирам!

Модният консултант Робърт Пант споделя *„Ако изглеждаш добре и се обличаш добре, не ти трябва цел в живота.“* Трябва да споделя тази мисъл с министъра на образованието. Колко програми, тестове и средства ще се спестят. Пластичната хирургия по мое време не беше развита, а в магазините имаше само конфекции. Пропуснати възможности на цяло поколение!

За разлика от жената на един от билбордовете *„Прекалено съм красива за да работя! Благодаря ви д-р Енчев“*, а не съм и трябва да работя. Грозните жени трябва да работят и да се грижат са бюджета. Да се надяваме, че някой финансов министър ще направи билборд с благодарност и за нас.

Преди да тръгна чувам *„Имате само един шанс!“* ...Замръзвам с дистанционното в ръка. За малко да изпусна единствения си шанс - *“Head & Shoulders ! Живот без пърхот“* . Веднага се спускам към огледалото и започвам щателно да претърсвам косата си. Боже, нека нямам пърхот! Иначе животът ми ще е пълен провал. Имам един шанс. Обещавам още днес да се купя шампоана! Чух силен звук. Дали беше божия знак или шума на асансьора?! Май получих отсрочка.

Тръгвам към автобусната спирка. Там, подобно на бабата, която седяла край реката и чакала златната вода, чакам автобуса. Когато мине автобуса *Застраховане* – не реагирам, пропускам и *Новите еластични чорапи*. Когато появи *Теленор* се качвам. Вътре е тъмно и само екраните на телефоните на

пътниците светят ярко - като Коледа. В автобуса се оглеждам непрекъснато. Много внимавам за пенсионери. Видях по телевизията как крадат вафли. Уж страдат от артрит, имат диабет, висок холестерол, пък докато усетиш и от вафлата ти останала само обвивката. Явно се мажат редовно с мехлема в жълтата опаковка. Българските пенсионери са чевръсти и гъвкави. Нищо не може да ги уплаши – нито инфлация, нито бюджетния дефицит.

По пътя прочитам поредица билборда – „*Развържи езика!..*“ Не успявам да прочета малките букви ,но оо .. звучи секси.

Има нова мода. Билбордовете се отдават под наем на страдащи мъже. „*Скъпа, сбогом!*“ Едва ли е скръб. По скоро радост от раздялата. Особено, ако е завършила с финансова победа. Любовните послания се множат по билбордовете. „*Гергана Ч. прости ми, обичам те...*“, „*Нинка, обичам те! М.*“ Не е зле да обръщам повече внимание на билбордовете. Току виж и на мене някой ми се обяснил в любов . Нещо от рода „*Простими, не помня как изглеждаш!*“

Слизам и се оглеждам малко плахо.

В Глазгоу са монтирани две "кашлящи" автобусни спирки, за да напомнят на чакащите пътници да се преглеждат за симптоми на ранно развитие на рак на белите дробове, ако кашлят повече от обичайно. На тях хората могат да чуят 30-секунден аудио запис на мъж, който кашля, последван от гласа на жена, която го съветва да посети личния си лекар.

Вече си представям в нашите градове кашлящи, кихащи и подсмърчащи спирки срещу аптеки Марешки.

Ние имаме други идеи. В Мездра на автобусните спирки са изрисувани портретите на едни от най-известните личности в историята на България, сред които царе и възрожденци. Редом до тях са изписани и патриотични стихове. Все пак да си призная за да гледам кой автобус идва, ще трябва да обърна гръб / и не само /на портрета на Левски и думите „*Аз съм се посветил на Отечеството си и му служа до смърт и да работя по народната воля*“ Дано гръба ми разбере за какво става дума.

От рекламата на салам „Санчо“ съм научила, че свободата е деликатес със стойност 5 лева. „*За какво ти е свобода, когато имаш салам?*“ / салам „Санчо“/. Е, няма защото да се тревожа, че стоя с гръб към портрета на Левски.

Що се отнася до Вярата, тя отдавна е разклатена. След като видях и чух „*Блажии ли, блажил ли дядо Попе?*“ / шунка „Наше село“ / и невъзмутимия отговор на дядо Поп

„*Това е чисто месо, бе серсемино!*“, вярата ми се разклати в съзвучие с мляскането на божия служител, а то може да заглуши дори селската камбана.

Българинът в мечтите и сънищата си е различен. Това е българинът от паралелната рекламна вселена. Там той е умен, богат, с висока култура и образование, обува новите си обувки, слага марков костюм и...отива на опера. Там няма сексапилни жени, които с големите си силиконови гърди да пречат на гледката му. В антракта пие маркова питие, а не мастика на кристали. Храни се здравословно, спортува. Има здрави родови корени, но когато се унесе в сън баба му още дои кравата и върти сочни баници. „*От златните ръце на баба е най-вкусно!*“ / кисело мляко „На баба“/

Макар голяма част от населението да въздиша по златните години на социализма и да свежда глава пред поредния паметник на Тодор Живков никой не иска да прилича на емблематичните образи от времето на тракторите, гаечните ключове и мотиката. Всички искат да са принцеси, събудени навреме, за да отидат на дискотека или звездно парти.

Бабата е карала трактор, майката е била магазинерка, а дъщеря ѝ е облечена с дини и силикон. Виждате, че всичко върти около реколтата – произвеждам, продавам, потреблявам. Затворен рекламен цикъл.

Днес никой не подарява на дъщеря си трактор или редосеялка, а силиконов бюст и големи, големи устни, които биха подтикнали всеки вълк да зададе въпроса „*Защо са ти толкова големи устата?*“. Отговорът може би ще е „*За да ти изям имота и портфейла!*“

Брюнетките в кухнята, блондинките в леглото.

В къщи подобно на жабата-принцеса жената сваля екранната си кожа и облича роклята на Пепеляшка. Жената в къщи е фея, орисница, лечителка. Тя се труди неуморно. Подобно на лабораторна мишка рекламните изпробват върху нея продуктите на химическата, козметичната, фармацевтичната, леката и тежка промишленост. Ролята е на учените в рекламите е запазена за мъжете. Те обясняват научно и с авторитетен глас състава и функцията на съответния продукт. Жените нямат време да си поемат дъх от нови продукти с още „повълшебни качества“. Ако се съди по рекламите съревнованието между домакините може да засенчи конкуренцията при големите фирми.

Как една жена, от изкусителна съблазнителка в бара, която връзва дръжките на череша с език (водка „Флирт“) или съветва мъжете да „задържат тапата“ („Камагра“) се превръща в кухненски робот? Ако някоя реклама не ѝ съобщи, че е жена, а не миялна машина, дали няма да чака авария във водопровода, за да си почине? Рекламите имат отговор и на този въпрос. В някоя спокойна, лишена от футболни мачове вечер, бащата забелязва, че в рисунката на детето липсва нещо. Мама винаги мие чинии и детето съвсем естествено е пропусната в семейната идилия.

От телевизията и рекламите детето се информира какво правят майките, когато не са в кухнята. Ходят полуголи на плажа, тункват се с началниците, пият на едри, шумни глътки бира и плащат сметките с карта Първа дама, когато са с по-млади мъже.

Ще мина да купя дамски превръзки „Шуши“, тоалетна хартия „Минчо“ или „Кольо, но само в случай, че няма „Златно дупе“. Семейството е привързано към тази хартия. Говори за висок стандарт и в тоалетната.

Преди да се прибера ще мина да платя поръчаната за мъжа ми „*Мария – първата кукла за домашно насилие*“ / социална реклама/. Така де, докато бие Мария ще мога да изпера, да изгладя дрехите му, да сервирам вечерята. Хайде, че денят е кратък! Какво му трябва на българския мъж? Нова спортна кола, много бира и една кукла за бой Мария. Жените са глупави навън, мъжете в къщи.

Когато се прибера първо проверявам програмата за футболните мачове. За тогава отлагам, както ме учат рекламите, всички домакински дейности – прибиране на чорапи, чистене с прахосмукачка, миене на прозорци, бършене на прах и почистване с препарати. Жената в къщи трябва да бъде: добра майка, добра

съпруга, приятелка, утешителка, често да замества личния лекар и да изглежда като фолк дива.

Изпълнена с енергия съвременната жена лети между печката, мивката, пералнята и лекарствата без рецепта (винаги прошепнати от приятелка). Жените в българските реклами подобно на Мол продават всичко – от храна до ауспуси.

Образите на българката са добре разпределени.

Съпругата – готви, плете, налива мляко, когато не чисти и не прибира децата, танцува с изпраната и изгладена риза на съпруга си.

Жената блян – фолк певица, със силикон, къса пола или по-разсъблечена, хем мечта, хем на „Една ръка разстояние” (бира „Загорка”).

Идеалната българка – Гергана, баба Илиица, баба Тонка.

Желаната българка – фолк дива с дини на гърдите или печат от ръка на задните части.

Най-важно изискване към перфектната жена е да не говори.

По-малко приказки, повече секс и тогава наистина ще заслужи титлата: Идеална!

В детска градина психолози предложили на група 5-6-годишни деца да поиграят на семейство. Момиченцата бързо разпределили помежду си ролите на майка, дъщеря, баба, докато от момченцата никое не пожелало да играе бащата, а най-много сина или кучето. След дълги увещания едно от момченцата се съгласило да играе бащата – то легнало на дивана и казало: „*Дайте ми вестника и включете телевизора*”. Това била ролята му през цялата игра.

Звънецът на вратата ме извади от приказните мечти.

„*Ще ти скоча на балкона!*“ /реклама на сирене „Булка“/ казал случаен пътник на съседката в асансьора. Това я разстрои много сериозно. Как ще скочи на балкона, като той е остъклен?. Ако беше следила внимателно и редовно рекламните, щеше да е чувала за сиренцето на Батко и скачането на балкона. Като по остарее още малко някой любезен съсед може да я информира дали „*Кладенецът ѝ е пресъхнал или още не е*“ /ракия „Грозден“/.

Аз следя рекламните и за това знам, че Дядо Коледа вече е син.

Първо си помислих, че е версия на Пепси Кола. Грешката не беше нито в зрението ми, нито в моя телевизор. Оказа се, че той вече не идва от Лапландия, а прекарва времето до Коледа в складовете на Метро, докато дойде време да се покаже на екрана.

Не го гонете, ако случайно се заклеши в комина ви. Ако нямате такъв, очаквайте да заседне в асансьора. Дано някой млад мъж му предложи танц и Кока Кола, та да си стане отново червен.

Ако искате да оцелеете, да имате добро настроение и успех в градския транспорт и в живота, не пренебрегвайте рекламните! Те ще ви подскажат как да реагирате във всяка ситуация, ще ви помогнат да се чувствате желани и красиви.

Рекламният сън е вечен и сладък.

ORGANIZING A THEATER EVENT

Karolina A. Dalkalacheva

The report I made, titled "Organizing a Theater Event", is designed to familiarize readers with the process of creating a theater performance and the organizational skills that are needed for that. As a person involved in theater, my goal is to provide first-hand information and to demonstrate the efforts and skills of many professionals to produce a valuable and meaningful production on the stage.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕАТРАЛНО СЪБИТИЕ

Каролина А. Далкалъчева

Докторант в НХА

Организацията на театралното представление не е нещо ново, принадлежащо на модерността. Още в Древна Гърция, от където тръгват корените на това велико изкуство- Театърът е съществувал ред и йерархия в подготовката и изпълнението на представлението. Театърът в Древна Гърция е бил естествен елемент от политическия и военен живот, представлявал е форум за изграждане на мнение и опция за диалог по теми, отворени за дискусии и промени. В днешно време театърът не участва пряко в държавните дела, но остава единствената най-директна и безпощадна форма на изкуство (събираща всички останали изкуства в себе си), която може да изразява мнение, безпокойство, да разкрива конфликти и да инициира дискусии по актуални въпроси, както в обществен, така и в дълбоко личен план. Но за да се достигне до висш език на комуникация през времето и пространството, когато сцената и публиката са едно цяло, то първо трябва да се изгради едно качествено и правилно структурирано театрално събитие – театралното представление.

Създаването на театрално представление изисква усилен труд, извършван от много хора с различни функции, които трябва да синхронизират своите дейности с изключителна точност. Успешният краен продукт зависи от перфектната организация на работата на различни специализирани екипи, които изпълняват всички необходими задачи преди актьорите да могат дори да стъпят на сцената. Театърът е колективно, но също така и изключително практично изкуство, тъй като веднага щом датата на премиерата се назначи и работата се разпредели по службите, трябва бързо и методично да се решават множество специфични и упорити проблеми, чието решаване винаги е взаимносвързано.

Броят на хората, които работят в театъра и обхвата на дейност им, зависи от неговия размер и вид. В държавните и общински театри има творчески екипи, които развиват новите продукции и се грижат за поддръжката на вече съществуващите творби. Това включва на първо място директорът на театъра и

заместник директорите, които могат да бъдат един или повече, всеки натоварен с различни функции- административни или технически. Веднага след тях се нарежда завеждащ постъновачната част, който трябва да е с инженерно образование, тъй като отговаря за службите и главно за ателиетата, в които се изработва бъдещото представление. Неговата задача е технически да осъществи сценографския проект. Ателиетата, където се изпълнява продукцията, могат да бъдат към театъра или да се ползват такива на друг театър или частни. Те включват железарско, дърводелско и шивашко (мъжко и женско) ателие, тапицер, реквизит, грим, художници изпълнители и осветители. Сценичните служби са екипи от специалисти по звук и осветление, които на сценичен език - водят представлението. Това означава, че тяхната работа се извършва по време на представлението, като от тях зависят промените в звука и осветлението спрямо текста и действието. Друг подопечен на завеждащ постъновачната част е театърмайстора. Театърмайсторът отговаря за строежа, съхраняването и поправянето на вече готовия декор. Той е пряк началник на сценичните работници, които строят и развалят декорите на сцената всеки ден преди и след представление и репетиция. Режисьорите, сценографите, композиторите, хореографите, дизайнерите на дигиталните медии и дори актьорите могат да бъдат на свободна практика или на щат в съответния театър.

В театъра има една много важна фигура, през която минава организацията на представлението и цялата комуникация между отделните специалисти. Този човек осъществява надзор и контрол на изпълнението на всички поставени от режисьора и сценографа задачи, съставя седмичния график на репетициите и е отговорен за решаването на всяка непредвидена ситуация. Това е помощник режисьорът. Той присъства на всяка репетиция, води записки по бележките на режисьора, подава текст на актьорите и координира всички замесени в създаването на представлението. В англоговорящия свят този човек се нарича *stage manager*.

За да бъде помощник режисьора добър мениджър (*stage manager*) се изисква организация, структура и комуникация. Това често са най-дискутираните и добре очертани аспекти на работата. Поддържането на документи и координирането на представлението е само част от личното взаимодействие между помощник режисьора и всички останали участници в процеса. Част от работата му дори е да се превърне в довереник, треньор, миротворец и приятел. Актьорите се обръщат към него, когато имат проблеми помежду си или с дизайнерите, режисьора, някое ателие или служба. Много често помощник режисьора е рамото, на което всеки може да поплаче, някой, на когото да се споделят проблеми и конфликти и довереник на всеки, чийто личен или професионален живот може да попречи на работата или продукцията изцяло. В същото време трябва задължително да остане неутрален и професионалист. Неговата цел е да помага, да слуша и намира

компромиси и решения. От организаторските му умения зависи спокойната и продуктивна работна среда.

Театралното изкуство подобрява комуникационните способности на хората, за това и комуникацията между създаващите го е от първостепенно значение. Максимално ефективната организация в основните области и на всички нива в театралната йерархия се уповава на предпоставката, че комуникацията е ключът към успешното финализиране на проекта. По този начин доброто представяне зависи от ефективната комуникация. Театралната организация трябва да се стреми към непрекъснато подобряване на вътрешната (в театралната структура) и външната (между конкретния театър и другите театри, публиката, Министерството на културата, Общината, медиите и т.н.) комуникация, за да създаде продукции с високо качество, дълъг живот и пълни салони. Ефективността на комуникацията се определя от следните етапи и критерии:

1. Анализ на съществуващите силни и слаби комуникационни способности.
2. Съобразяване на комуникационните стилове на отделните участници в процеса с организационните изисквания.
3. Проектиране на стратегия за развитие на комуникационната ефективност между всички етажи в театралната йерархия.

Създаване на театрално представление:

Реализирането на театрално представление е всеобхватен процес на решаване на проблеми. Това не са само чисто организационните и технически проблеми, но и проблемите, които задава драматургията. Причината за създаване на театрално представление е стимул да се постави и реши проблем, който вълнува и задава ситуации на сблъсък, вътрешни и външни конфликти. Драматургията е основата, върху която се изгражда бъдещото представление. Текстът създава специфичен контекст, спрямо който режисьора задава концепцията и визията на конкретния спектакъл. Има два начина за започване на работа по представление в драматичния театър:

1. Режисьорът намира драматургичен текст, който желае да изгради в представление. Режисьорът търси театър, където би могъл да го постави, като представя на директора вече подготвената концепция и предложение за екип, с който ще работи – художник, композитор, актьори.

2. Конкретен театър отправя предложение на даден режисьор да създаде представление по драматургичен текст. Директорът и драматургът на театъра изготвят програмата за предстоящия театрален сезон и планират в нея всички премиери и събития. Драматургичният текст може да бъде предложен от ръководството на театъра: пиеса лауреат от конкурс или такава, чието послание допълва смислово общия замисъл и структура на театралния сезон.

След като се уточнят текста, режисьора и неговия екип се назначава дата за премиерата- това е крайния срок на целия процес. В периода от първата

репетиция на маса до предпремиерата трябва да се извършат следните дейности: предварително предложен и приет от ръководството на театъра брой репетиции на маса, техническа конференция, репетиции на сцена с маркиран декор, монтировъчна репетиция на декора, костюмни проби, редене на осветление и звук, осветителна репетиция, предварително зададен брой репетиции с готови декор, костюми и осветление, генерална репетиция. Четенето на сценария и първите репетиции на маса са най-важните стъпки в конструирането на сценичното действие. На тези репетиции се анализира какви са драматичната структура, жанра и посланието на пиесата. Актьорите се запознават с ролите си и започват да изграждат образите си. На целия репетиционен процес задължително присъстват режисьорът, сценографът, актьорите и помощник режисьорът. По време на тези репетиции се изготвя и сценографският проект, ако в предварителни срещи между режисьора и сценографа не е създаден. След като е готов сценографският проект се свиква техническа конференция, на която всички ателиета и служби присъстват. Проектът се приема и започва разпределяне на работата и сроковете за изпълнение. Тези срокове за производство се записват от помощник режисьора и с подпис на директора се слагат на информационно табло. Ако не се спазват се налагат санкции.

Когато актьорите научат текста и започнат пространствено да създават ролите си, репетициите се преместват от маса на сцената. На тези първи репетиции на сцена няма готов декор, режисьорът и актьорите създават мизансцени и изясняват връзките между героите си. През това време тече производството на сценографията и костюмите. Изготвя се бюджет за материалите, закупчикът (ако има такъв в театъра, ако ли не сценографът) ги намира и набавя за ателиетата. Режисьорът, сценографът и помощник режисьорът присъстват и контролират и двата успоредни процеса – репетициите и изработката на визията на представлението. Така много по-лесно се овладяват ситуации, които изискват бърза промяна от първоначалния план за действие. Перфектният синхрон между художествената концепция на творческия екип и осъществяването ѝ от изпълнителите се ръководи от сценографа. Той, подобно на помощник режисьора, трябва да намира общ език с всички участници в производствения процес на събитието. Запознат е и присъства на всички процеси на сцената и зад нея, работи еднакво задълбочено както с режисьора, текста и актьорите, така и с майсторите от различните ателиета и служби, чертежите и сценичните работници.

Когато работата по представлението напредне и започнат първите и втори костюмни проби и монтировъчните репетиции на декора, започва да се редят и осветлението и звука. Актьорите и режисьорът развиват работата си от фрагментарна в цялостно въртене и съединяване на всички сцени. До този момент композиторият трябва да е завършил музиката на спектакъла и да знае къде спрямо действието да „монтира“ отделните мотиви. Перфектната организацията в този

етап от работата – сглобяването на отделните части на представлението в една смислена цялост е това, което създава представлението. На сцената постепенно започват да се появяват всички елементи от визуалната част на спектакъла, което е дълъг и изтощителен процес, изискващ концентрация, търпимост, комуникация и много физически усилия. Осветителите, звукарите, сценичните работници, заедно с актьорите създават отделните елементи от цялото по едно и също време в едно и също пространство. Всеки е зает със своя си труд, уважавайки труда на другия. Сглобяването на представлението трябва да приключи с генералната репетиция, която е и последната преди предпремиерата. В последните дни, преди публиката да влезе в театралния салона, оформеното вече представление се върти цялостно и по няколко пъти на ден.

Театралното представление е жив и дишащ организъм. Неговото развитие, осъвършенстване и спояване на отделните елементи продължават и след премиерата. Известно е, че най-добрите представления не са премиерните. Нужно е време и едно сглобяване по естествен и невидим начин на всички елементи, на всички създаващи театъра на сцената и зад нея.

Управлението на процеса по създаване на театрално представление е труд, който отнема време и се иска опит и постоянен стремеж към осъвършенстване, за да се извършва наистина ефективно и да дава отлични резултати. Успешното менажиране на сцената и обединяването под обща кауза на много различни по професия и характер личности, се дължи на уменията за баланс и за ясно и коректно комуникиране. Хората, които осъществяват този контрол и това управление са много – директор, режисьор, помощник режисьор и т.н. Истината е, че най-големата съзидателна сила в театъра е необяснимата любов към това изкуство, която организира правещите го и ги прави всеотдайни професионалисти. Създаването на театрално представление със сигурност изисква талант, отдаденост, визионерство и много тежък интелектуален труд, но голямата част от управлението на представлението е безкрайна логистика, безупречна организация и адекватна комуникация. Всички тези неща могат да бъдат научени, практикувани, подобрени и усъвършенствани с всяка нова премиера.

За написването на тази статия съм използвала главно моя личен опит като активно работещ сценограф и човек запознат с процесите в управлението и организацията на театъра като институция и като изкуство.

Използвана литература:

McGlaughlin, Katy; Allender-Zivic; Roth Emily. Stage Management Basics. 2016
Brown, John. What is Theatre? 2013

IMAGE AND BRAND OF PLOVDIV 2019

Assoc. Prof. Tatiana Stoichkova, Ph.D
National Academy of Arts, Sofia

Abstract: This paper presents the results of a research focused on the role of branding the event Plovdiv 2019 European Capital of Culture (ECOC) . The event can be viewed as a communication tool to rebrand and reposition the city mainly in cultural terms. It considers how a brand becomes an important tool in event management as an attempt to stamp all of ideas, activities and objects with the same recognizable identity which acts as an assurance of recognition. Based on primary research undertaken in Plovdiv in 2018, this paper explores how the communication framework of the event is displayed as a basic principle in the concept of the brand development.

Key words: European Capital of Culture, ECOC Plovdiv 2019, branding, visual communication, logo.

ИМИДЖ И БРАНД НА ПЛОВДИВ 2019

доц. д-р Татяна Стоичкова
Национална художествена академия- София

Рекламирането на събитието ‘Европейска столица на културата’ (ЕСК)) започва със самото зараждане на идеята за него. За първи път в своята история през 2019 година Пловдив е столица на културата, като преди двадесет години беше съпътстващ град в ‘Европейски месец на културата’. Всъщност става дума за най-големият културен проект на България понастоящем. Можем да забележим запълването на публичното пространство с рекламни материали - плакати, билбордове, съобщения в новините, в различни медии и сайтове. На много места – хотели, ресторанти и пр. се предоставя информация във вид на дипляни, брошури и друг вид медии. За Пловдив образите на сводове и арки, във вид на седем линии в дъга, употребени като ресурс на представяне на събитието ‘Пловдив 2019’, са изложени в различни точки за контакт, влизат във взаимодействие с възприятията и мненията на зрители, граждани, и туристи, задавайки опорните точки за тълкуване и възприемане . Сред множеството примери, които могат да бъдат дадени не на последно място трябва да се споменат и собствен сайт, подготвените лого и кратки рекламно-информационни видеа, външната реклама, която се забелязва както в центъра на града, по фасадите на сгради, ситилайтове на различните ключови места, включително видео- и анимирани интернет банери. Целта е да се накарат хората да се информират, и по-нататък - да променят съзнанието си – или да затвърдят мнението си, в случай че вече са благоразположени за събитието и града. По европейските телевизии вървят реклами и за двата града - Матера и Пловдив, които са съпътстващи

столици на културата за 2019 година. Рекламата за Пловдив изтъква, че това е най-старият град на континента, подчертава екзотичната връзка в съчетанието на античността на тракийска и римска култури и наследството на социализма и дългата пешеходна улица.

Няма един единствен модел за ЕСК. Първоначално, когато Атина е първият европейски град на културата през 1985 година, идеята има главно културни мотиви. Залага се на това, събитието да допринесе да се опознаване многообразното богатство на европейската култура, да се съдейства европейските граждани да се сближават чрез изразяване на своята собствена култура, от една страна и да покажат общите елементи в своите традиции и пораждане, от друга. Още един съществен момент, на който трябва да се обърне внимание, е придаването на привлекателен имидж и на самия Европейски съюз, дотолкова, доколкото самата инициатива ЕСК е планирана и проведена с оглед на позиционирането на Съюза като *‘единство в многообразието’*. (Richards, Wilson, 2004: 1937). В по-нататъшното си развитие градовете домакини, започват да я осъществяват по свой начин, подчертавайки различни образи, мотиви и цели, тръгвайки от подобряване на материалната инфраструктура и градско съживяване, подобряване на културния живот до повишаване на заетостта и най-вече привличането на много туристи. (Richards, Wilson, 2004: 1937). През 2009 година, когато Хелзинки е културна столица, целите на събитието ЕСК са главно две, – да се повиши качеството на живот, да се повиши международната роля на финската култура. Атина (1968) се концентрира върху големи чуждестранни имена, Флоренция (1968) – върху историческите забележителности и значимост, Амстердам (1968) се превръща в град на изкуствата, а Глазгоу (1990) – се концентрира върху инфраструктурата и творческите индустрии. Както посочват изследователите по темата, преди спечелване на титлата ЕСК Глазгоу не е известна културна дестинация и спечелва главно заради заявените инфраструктурни проекти. Глазгоу залага на развитие на творческата икономика и след 1990 година на ЕСК започва да се гледа като на средство за градско възстановяване и се налагат подходите към икономическите ефекти от културата и изкуствата, с оглед на урбанистичната политика на регенерация и на повишена туристическа индустрия. (O’ Callaghan, 2012 : 188). С други думи, започва да се набляга на икономическия принос, свързан с развитие на творческите индустрии, подобряване взаимоотношенията между бизнес и културен сектор, развитие на туризма и повишен ръст на инвестиции.

В рамките на установената културна политика на ЕС, европейска столица на културата е съществена. Особен интерес представляват докладите на Палмър и Ричардс (2007, 2012), като подчертават, че *‘ЕСК е един от най-успешните проекти на Европейския съюз, защото в сравнение с други подобни проекти, е по-малко бюрократичен и дава повече автономност на градовете сами да*

решават как ще развиват и прилагат събитието.' (Palmer, Richards, 2007, p.5). В предходния си доклад, посветен на развитието на ЕСК от 1995 г. до 2004 г., Палмър също така посочва, че чрез културата се промовира европейската идентичност и интеграция и се насърчава взаимното опознаване на европейските граждани. Хората от страните-членки се сближават, подчертавайки европейската култура с общите елементи и източници на поражение в нейното разнообразие и нейното богатство. И макар всеки, превърнал се в европейска културна столица, град да интерпретира зададените цели по свой начин, все пак най-често срещаният стремеж от страна на градовете, е поставянето им на европейската културна карта. (Palmer 2004)

Репрезентацията на събитието 'Европейска столица на културата Пловдив 2019' в публичното пространство предлага възможност да се разсъждава относно такива процеси като визуализация и идентификация на европейската културнополитическа програма, и в конкретния случай преработване и евентуално „разпознаване“ на българското включване в културната карта на Европа. Очакванията са, че градът ще бъде посетен от стотици хиляди, които са любопитни да узнаят повече за културата и изкуствата на града и страната ни. Посетителите ще се запознаят с богата програма от артистични събития и творчески изяви, а предвидените прояви с международно участие могат повишават международния профил на града. Тези хора следва да бъдат заинтригувани, информирани и евентуално да бъде спечелено тяхното благоразположение. Антъни Дейвис подчертава, че *'Съществува връзка между информираността и благоразположението, както и между имиджа, основан на познаване и възприемане, и одобрението'* (Дейвис, 2007)

В интервю за списание 'Култура' Марияна Чолакова заявява: *'Европейска столица на културата' и спечелването на тази титла бе прекрасна възможност да излезем на международната писта, да дадем възможност на този град да се развива с изключително бързи темпове. Всички скептици, които повтаряха: 'Културата гълта само пари!', разбраха, че това е клише. В момента имаме 42% ръст на туристите в Пловдив. И само 3,2% безработица'*. (...)

Брандингът намира развитие и приложение в различни области и най-различни видове комуникации, особено когато хората възприемат и си взаимодействат с идеи, послания и събития. Когато става дума за брандинг на ЕСК, той идва в отговор на необходимостта да се привлече вниманието на търсещите повече информации за програмите на Европейския съюз и конкретния град домакин. Самата ЕСК се превръща в бранд, разпространяващ се и в други континенти, насочвайки се и към неочаквани места извън Европа – от Американска столица на културата до Арабска столица на културата. . (Richards, Wilson, 2004.).

Провеждането на ЕСК е свързано с планиране, организация, програмиране и комуникиране на целите, които се формулират от града домакин. Изборът, изготвянето, възлагането и прилагането на комуникационната стратегия, на първо място, се извършва от създадената общинска фондация ‘Пловдив 2019’, Решенията се вземат от управителния съвет, създаденото е маркетингово звено, отговарящо за комуникационната стратегия. Логото е дело на дизайнери от студио “Пункт”, (Снимка 1) видеоклиповете са на студио “Кламер”, шрифтът от компания ‘Фонтфабрик’. Събитието се открива със спектакъл ‘Ние сме всички цветове’, със съдействието на берлинска артистична компания Phase7 performing.arts. (<https://plovdiv2019.eu/bg>)

Изработването на кампанията тръгва от изготвяне на цялостна визия за събитието, възлагане и изработване на лого до адаптацията му в зависимост от идеята, рекламните средства и конкретната среда. За дефинирането и концепцията на комуникации служи прилагането на корпоративния дизайн и за тази цел се използват: името – ‘Пловдив 2019 - Европейска столица на културата’, логото със символите, мотото: ‘заедно’, ‘да бъдем наистина #заедно културна столица на Европа’ и избраните съчетания от тях, за да се стигне в крайна сметка до идентифициране на събитието в обобщен конкретен бранд. С избраната комуникационната стратегия се цели създаване на отличителния публичен образ. В случая се тръгва от това какво има градът и регионът, и какво ще се покаже. Образите от богатото културно наследство, архитектурата, Античен театър, Римски стадион, Капана, до река ‘Марица’, калдъръма по тепето, местния колорит през квартали, къщи и забележителности, които в своята съвкупност правят града различен и уникален. Същевременно осигуряването на ясно и последователно комуникационно въздействие и подчертаване на идентичността трябва да отговаря на адекватната насоченост към конкретните целеви групи – граждани, туристи, гости, инвеститори и др.. Множеството, взаимосвързани помежду си места и обекти включват също така и градски пространства, инфраструктура, както и как живеят пловдивчани, каква е човешката среда, обслужването и атмосферата, какво ще предложи артистичната програма. Те трябва да се превърнат в средство за идентификация, припознаване на идеята за своето като част от общата европейска култура – общи корени и източници на общоевропейските процеси, от една страна, и средство за диференциране спрямо другите ЕСК градове, от друга. В конструкцията на образа стратегията за изтъкване на специфичното за ‘уникалното предложение’ в бранда на града се залага именно на тези особености и забележителности, служещи за своего рода резервоар за смисъл и обозначаване.

Този вид реклама е вид репрезентация, и в случая отговаря главно на репрезентативните функции на събитието и въздейства в сферата на избраните символи и послания. Целите и са ‘популяризиране на културните постижения

на Пловдив и неговото историческо наследство в страната и чужбина, комуникационни инициативи, популяризиращи постиженията на българската културна столица' (<https://plovdiv2019.eu/bg>) . Заслужава да се отбележи и двойната задача. От една страна, комуникационната стратегия цели да се информират гражданите в ползите и предимствата, стойностните артистични събития, развитието на нови културни пространства, партньорства, приобщаване на позападнали места, социализиране на река Марица. В каква степен местната публика участва, в каква степен се чувства включена и споделя идеите и капацитета на наследството и изкуствата и какво е значението им за града и общността. От друга страна, популяризирането на ЕСК 'Пловдив 2019' може да стимулира хората да посетят града, да се запознаят с различни събития от програмата и градът да се профилира съобразно пазара на културния туризъм. В планираната програма от множество събития, концерти, изложби, фестивали, артистични инициативи, културата и изкуствата се превръщат в притегателна сила, в 'основната сила' на комуникациите. Всичко това трябва да се комуникира, да се покаже на туристите и посетителите, а градът и страната ни да се поставят на международната карта.

Заложените в комуникационната програма отличителни характеристики – културно наследство и постижения са подчертани във вид на привлекателен рекламен образ и позиционирани като послания в съзнанието на заинтересованите вътрешни и външни адресати. Накрая, всеки получател запазва за себе си елементи от излъчваните апели и свързаните с тях асоциации. Изтъкнатите постижения и особености наблягат на специфичното спрямо общото, сигнализиращ за това как се възприема града, а в каква степен ще е успешна кампанията зависи от тяхната привлекателност в очите на публиката, вътрешна и международна. Развивайки собствени лого и рекламна кампания, градът 'столица на културата' се стреми да се отличи от другите, с което фокусът е повече върху конкуренцията и различието. Съотнесено към изискванията на такъв тип брандинг всичко това дава предимства особено в силно конкурентната среда и Пловдив се нарежда до многото други градове, които провеждат този тип комуникационна кампания. Става дума за репутация, за онова, което е и остава в съзнанието на гражданите и туристите, които ще посетят града през 2019 година и вероятно ще повишат интереса към града. Част от бранда е и мотото. Да бъдем наистина #заедно културна столица на Европа", гласи текстът, който анонсира логото на инициативата. Все пак този избор не е толкова забележителен с новаторство си, доколкото съвпада с логото от годишнината на създаването на Европейския съюз. (Фиг. 1 и 2). Част от други примери за кратки призови са - например за Стокхолм това е : 'Културата и градът', 'Калейдоскоп' за Копенхаген, за Матера е 'Гражданство' (Cittadinanza).

Фиг.1 Логото за рождения ден на Европейския съюз.

Източник: Giorgia Aiello (2012) All Together now: the recontextualization of branding and the stylization of diversity in EU public communication, *Social Semiotics*, Vol.22, No.4.

Фиг. 2. Постер за логото за рождения ден на Европейския съюз.

Източник: Giorgia Aiello (2012) All Together now: the recontextualization of branding and the stylization of diversity in EU public communication, *Social Semiotics*, Vol.22, No.4.

Насочвайки поглед и към избраното лого, виждаме графичен знак, поместен във формата на снопове в стилизиран и символичен вид. Тук ще цитирам дадените в сайта изявления:

Беше много трудно да намерим знак, в който да се събере всичко това и да е максимално изчистен и конкретен, за да отговори на сериозната мисия и цели на проекта. Радваме се, че дизайнерите от студио “Пункт” приеха предизвикателството и реагираха като типични пловдивчани – с любов и ентузиазъм. Резултатът е конкретен знак – графичен растер със седем линии в дъга. Въпреки своята категоричност той предизвиква най-разнообразни асоциации у всеки, но винаги свързани с гледките, впечатленията и емоциите от Пловдив. Той може да бъде арка, дъга, свод или мост, театрални седалки или буквата П, с която започва името на града на български... Но за нас е преди всичко портал и брод към следващото ниво.

(Фиг. 3) (<https://plovdiv2019.eu/bg>)

Подходът на логото към визуализиране на постиженията и особеностите на града, функционира като смислов знак със своите послания, информирайки гражданите и туристите за начините, по които се възприемат идеите, които

символизира. Включено е многократно в различни варианти на външна реклама на силно посещаваните публични места, с цел да се стигне до възможно най-широка публика

Фиг. 3 Източник: <https://plovdiv2019.eu/bg>

Интересът към своето, местното като част от европейското, задълбочаване на културните взаимодействия е една от основните характеристики на ЕСК. Това се случва с препратка към многоцветието, където стилизираните елементи, създаващите чувство на многообразие и самоопределяне се преобразуват. Визуалният подход и пренос на локалното към европейското, черно-бялото към многоцветието. Разположението на логото като централен елемент в реториката на самоопределянето на локалното чрез европейското, се изразява чрез метафората за заедността. Вложениите комуникационни средства създават убедителен публичен образ.

Рекламата в сайта на Пловдив 2019 влияе върху начина, по който хората я възприемат. От използваната образност - бяло-черно в логото и многоцветието на да 'Ние сме всички цветове' (Фиг.4), гласи текстът, който анонсира и който не е далеч от 'Обединените цветове' на пуловерите на Бенетон. В случая на Пловдив 2019 метафората е използвана с цел да онагледи заедността на различни групи, области, страни, етническа и европейска заедност, плозотворни връзки между институции, публики, граждански сектор.

Рекламите трябва да покажат цялостна представа и да имат единно въздействие, като подчертават използването на корпоративните комуникации с намерението за активно управление на публичния образ на инициативата. С търсения образа трябва да изтъкне ролята на българската култура в общеевропейските процеси посредством постигане чувството на приемственост,

с представянето на „българското ” и чрез внушението, че Пловдив е репрезентативен град за българската култура.

Фиг. 4 Източник: <https://plovdiv2019.eu/bg>

Посланията трябва се поддържат и напомнят, разгледано и през призмата на техните различни варианти.

Търсената публичност се постига и с пропагандираните идеи на ‘Пловдив 2019’. Засилената поява на информации и статии във вестници и списания, радио и телевизионни интервюта на практика утвърждават бранда, налагат публичността, като друг съществен елемент от комуникационната стратегия. Брандът ‘Пловдив 2019’ се позиционира посредством своята визуална идентичност и комуникационна стратегия, и успехът ще зависи от това дали се провежда последователно, в каква степен комуникационните средства се съчетават и се прилагат интегрирани маркетингови комуникации.

Може да се обобщи, че брандът комуникационната стратегия отразяват състоянието на визията на самия град за себе си, съответните постижения, социална и културна среда. Ефективността на комуникациите ще зависи от последователното им прилагане, в каква степен ще са убедителни и съответно ще генерират доверие. Макар и краткотрайно, събитието ЕСК открива възможности за позициониране на Пловдив като град със силно положителен имидж. Очакванията са да продължат тези процеси, свързани с благосъстоянието на града, с повишаване ролята на културата и изкуствата чрез откриване на нови пространства и приобщаване, с подобряване на градското възстановяване и на градския маркетинг.

Използвана итература:

1. Дейвис, А. (2007). Пъблик рилейшънс, Рой Комюникейшън, с. 15).
2. Държавен приоритет ли е Пловдив? Разговор с Марияна Чолакова, (2018) сп. Култура, бр.03, 2018. стр. 34
3. Серезлиев, С. (2012).Интегрираните маркетингови комуникации – новият стар трамплин на бранда – част I.
<<http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/integriranite-marketingovi-komunikatsii-noviyat-star-tramplin-na-branda-chast/>>, (посетен на 10..12.2016 г.)
4. O’Callaghan, C. (2012) Urban anxieties and creative tensions in the European Capital of Culture 2005: ‘It couldn’t just be about Cork, like’, International Journal of Cultural Policy, Vol.18, No. 2, March 2012
5. Palmer, R. & Richards, G. (2007). European Cultural Capital Report. Arnhem: Atlas.
6. Richards, G., Wilson, J. (2004) The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam, Cultural Capital of Europe 2001, Urban Studies, Vol. 41, No. 10, September 2004
7. Сайт ‘ Пловдив – Европейска столица на културата 2019’
(<https://plovdiv2019.eu/bg>)

**A CORPORATIVE MANAGEMENT MODEL –
A PREREQUISITE FOR THE SUCCESS OR FAILURE OF AN ART
EXHIBITION**

**(Demian Hurst - Treasures from the wreck of the Unbelievable,
Venice – Italy, 2017)**

Prof. Emiliya Konstantinova, PhD – AMDFA, Plovdiv

Abstract: In the last decades the visual arts are developing in different directions, often unexpected or even contradictory. The artists offer amazing achievements as well as strange end products.

Main general tendency in the new initiatives is the growing need for applying more and more refined managerial knowledge from corporative management. Despite the aspiration towards individuality and significant importance of the author's signature in the visual arts, the loud proclaimed corporative model have ambivalent results. With the challenges and development of the modern virtual arts the artists use it effectively. The article gives an example of how a corporate management for the realization of an art exhibition achieves a value.

Keywords: arts management, business models, management, arts

**КОРПОРАТИВНИЯ МОДЕЛ НА МЕНИДЖМЪНТ –
ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕХ ИЛИ НЕУСПЕХ НА ЕДНА АРТ ИЗЛОЖБА
(Демиян Хърст – Съкровището от корабкрушението на „Невероятният“,
9 април - 16 декември 2018 - Венеция, Италия)**

Проф. д-р Емилия Константинова, АМГИИ

В исторически план светът никога не е бил място за безпроблемно съществуване. Дори още от времето на индустриалната революция, колкото и човечеството да се е стремяло да създава продукти и услуги за облекчаване начина на живот до днес, въпреки развитата технология, това все още не е постигнато. В исторически план светът никога не е бил място за безпроблемно съществуване. Дори още от времето на индустриалната революция, колкото и човечеството да се е стремяло да създава продукти и услуги за облекчаване начина на живот до днес, въпреки развитата технология, това все още не е постигнато, нещо повече – „живеем във време, в което кризите са неразделна част от ежедневието ни“ [2, с. 7]. Това е „битовизъм“, „подробност“, която голяма част от художниците-бунтари на експресионизма и авангардизма, привидно или не, са игнорирани в собствения си живот, за да творят своето истинско изкуство, което днес можем да видим с възхищение в залите на световните музеи или да се шокираме от тяхната продажба за милиони евро на аукциони в Кристи или Сотби.

Не бихме могли да се заблуждаваме, че произведенията на изкуството, освен на художествени са носители и на пазарни стойности и въпреки, тяхната специфика стават все по-значим обект на определени бизнес отношения. От времето на Анди Уорхол, един от значимите представители на поп арта, който заяви, че най-много обича парите, вследствие на което създаде картина с доларови банкноти, която продаде за още повече долари, артистите осъзнаха силата на манипулацията на своето изкуство към публиката, медиите, колекционерите. Творческият им талант се разгърна не само в създаването на всевъзможни творби, които дадоха началото на нови течения в изкуството (поп арт, артинсталации, сайтарт, циничен реализъм, и т.н.), но предприемаческият дух при някои от тях ги превърна в корпоративни субекти. Така те влезнаха в корпоративния контекст за създаване на стойност равнозначна на огромни печалби, като организации за създаване на капитал за своите собственици, партньори и/или акционери, увеличавайки максимално маржовете на печалба. Във всеки отрасъл на икономиката, създаването на стойност трябва да се отнася към мисията и целите на организацията, а бизнес моделът е средството, рамката на доставяне на тази стойност до потребителите, така че по най-ефективен начин стойността да се върне в пъти увеличена обратно към организацията. Бихме добавили, че за „ефективността на изкуството, респективно организацията, е по-висока когато има натрупване, включително на ресурси – финансови и нефинансови“ [1, с.61]. От гледна точка на маркетинга, ефективният бизнес модел трябва да обхване и да добави осезаемата клиентска стойност на всеки от 4-те Р-та на маркетинговия микс: продукт, цена, място и промоция. Нека да вземем всеки един от тях и да ги приложим към анализа на една артистична изложба. Заедно с това ще илюстрираме как подхода на бизнес модела провокира клиентите за поддържане и генериране на допълнителни приходи за организацията /респ. корпорацията/ като цяло и на нейния автор в частност.

В настоящия доклад ще игнорираме въпроса за това до каква степен създадените творби, в следствие на такава дейност, имат художествена стойност или не. По-скоро ще се спрем на проблема до колко корпоративния тип мениджмънт помага за реализацията на артпродукта или не.

Примерът, който ще използваме е приключилата изложба на Демиан Хърст – „Съкровището от корабокрушението на „Невероятния““, представена миналата година от 9 април до 3 декември във Венеция, Италия. Изложба, която откри достатъчно дебати, свързани пряко с поставената тема.

Демиан Хърст, „лошото момче на артистичния свят“, както го определиха някои медии още с появата си на артистичната сцена, разбуни духовете както на публиката, така и на професионалните среди. Неговото изкуство е не само провокативно, но и шокиращо по начина на представяне, имайки предвид използването на истински животни запечатани в стъклени аквариуми, пълни с формалдехид – крава и теле, акула, прасе, овца; кабинета по Ентомология с десектирани скулптури от човешки тела, застинали в необикновени пози или хиляди умъртвени пеперуди за да изгради калейдоскопските си картини. Хърст,

създаде и скултурата от платинен човешки череп с 8 601 безупречни истински диаманта. Създаде „производство“ на хиляди картини с цветни точки, за които се изисква екип от изпълнители-художници, използващи специално създадената от него самия, система за оцветяване. За целите на реализацията Хърст основава формалната компания, регистрирана в Обединеното кралство под името Seince Ltd., която да управлява дейностите по човешки ресурси, производството, търговията, счетоводните отчети, фискалните задължения и т.н. По данни до началото на 2018 г. в нея са работили около 250 човека – художници, IT-специалисти, финансисти, маркетинголози, включително екип в PR-отдел и свой говорител. Противно на очакванията увеличението на количествата от „производство“ на творбите за представяне на изложби и за директни продажби не намалят финансова им стойност. Подписът положен от Демиан Хърст и истерията около неговата известност се оказва достатъчен повод за скъпа покупка от страна на някой платежоспособен клиент.

Верен на себе си Демиан Хърст за пореден път доказва гения си на бизнесмен-предприемач. Изложбата във Венеция шокира с „гигантоманията“ си, което подразни една част от артсредите, но скъпите класически материали на изработка на произведенията, както и концепцията за начина им на представяне, надхвърли съвременните очаквания за количествени и качествени показатели при създаване и представяне на творби на изкуството. Но нека разгледаме някои основни параметри за целите на анализа.

Място и време

Изложбата е ситуирана по едно и също време в две знакови места във Венеция.

Първото - Пунта дела Догана е сграда, завършена 1682 г. е била предназначена за морска митница. До 80-години на 20 век е неразривно свързана с историята на Венеция. След нейното изоставяне през 2007 год. фондация „Пинау“ я придобива чрез публичен търг за да я реставрира и превърне в една модерна галерия за временни изложби на съвременното изкуство [7].

Второто – Палацо Граси е последния дворец построен между 1748 г. и 1772 г. на Канале Гранде преди падането на Венецианската република. През 1840 г. фамилия Граси продава сградата, тя преминава през различни собственици, става притежание на фирма ФИАТ и е използвана за изложби и археологически експозиции, но през 2005 г. мецената на изкуство Франсоа Пино я закупува и реновира за да представя в нея предмети на съвременното и модерно изкуство от своята колекция чрез временни изложби [Пак там].

Сградите не са избрани случайно. Прави впечатление, че са собственост на един от най-големите филантропи на съвременно изкуство – французина Франсоа Пино, който е спряган като главно финансиращо лице на мащабната изложба на Демиан Хърст, обект на анализа.

Истина или мит

Изграждането на легенда върху някои художествено произведение, свързана често пъти с историята на неговото създаване, придобиване или откриване, винаги е важна част за създаването на специален интерес у купувачите, което влияе и върху формирането на високата ценова стойност. Колкото историята е по-невероятна и обвита в мистика, толкова повече предизвиква нескрито любопитство за съпреживяване чрез директен досег или дори желание за лично притежание.

Използването на такъв подход в концепцията за представяне на цяла една изложба е определено постигнат успех на мениджърските цели на Демиан Хърст – да предизвика изненада, любопитство и интерес към увеличаване на стойността от въздействието ѝ. Понятието „стойност“ не е свързано само с цената /печалбата/ на създадения артпродукт. Стойността означава още значимост, важност, качество и изграждане на доверие.

В залите на изложбата посетителите са очаровани от следната история:

„През 2008 г. в крайбрежната зона на Източна Африка са открити мащабни останки.

Намереното е дало основание да се предположи, че това е съкровището на легендарния Сиф Амотан II, освободен роб от Антиохия (днешна северозападна Турция), който е живял между средата на първото и началото на второто столетие на новата ера. На бивши роби са предоставени възможности за участие в социално-икономическия напредък на Римската империя като участват във финансовите дела на техните покровители и господари. Историята на Амотан – робът (чието име на места се среща и като Аулус Калидиус Амотан) натрупва огромно състояние и придобива свободата си. С прекомерното си богатство, на дълж и на шир, като свободен човек, той продължил да събира богата колекция от артефакти на древния свят. Легендите говорят за безброй пътешествия, търговски сделки, грабежи, покупки на оригинали, фалшификации, чрез които той трупа своето богатство на борда на колосалния кораб *Apistos* (в превод от старогръцки „Невероятния“), предназначен за храмова цел и построен от колекционер. И все пак корабът се разбил, изпращайки съкровището в царството на забвения.

Останала само легендата и безброй разкази за амбицията, алчността, великолепието и гордостта, докато след хиляди години, двама водолази през 2008 г. не откриват потопената колекция, близо до древното търговско пристанище Азания.

Почти десетилетие след подводните археологически работи, тази изложба обедини възстановените произведения от тази изключителна находка.“

Във връзка с този разказ на огромни дисплеи в залите са показани кадри от подводната археологическа дейност по изваждане на един от най-големите артефакти, за да покаже по-убедително достоверността на изложената история. А документалният филм за подготовката и изваждането на съкровището от артефакти, в стил „National geographic“, продуциран от компанията на Демиан

Хърст, с участието на „истински“ научен работник, страстен колекционер и др. действащи лица, напълно спомага илюзията да се превърне в истина.

В самата изложба, по думите на кураторите, са изложени редица скулптури, така както са извадени от морското дъно. Силно вкоренените корали и други морски животни върху някои от тях, оказват такова влияние върху техните форми, че самите скулптури трудно биват разпознати. Серия съвременни музейни копия на възстановените артефакти също са експонирани в изложбата и представят оригиналната визия на неповторимите произведения.

Параметри и цифри

950 произведения [5], бронзови фигури по на 8, 7, 6, 5 метра височина, някои от които са тежки няколко тона. Освен бронз са използвани материали като: карарски мрамор, червен гранит, черен оникс, злато, сребро, късове скъпоценни камъни – малахит, лазурит и др. В някои интервюта излезе цена около 50 милиона за изработка на цялата изложба. Една от големите бронзови скулптури със заглавие Calendar Stone, изобразяваща календара на Ацтеките, с размери 422,5 x 475,8 x 172,3 см, по думите на един от кураторите, струва 5 милиона евро. Материалите, размерите, положения труд за изработка, са данни, които лесно могат да бъдат калкулирани за да се види колко е цената само за изработката на всяко едно произведение. Добавянето на авторството и художествената стойност спрямо пазарните маржове на произведения на Демиан Хърст може да допълни неговата цена плюс транспортните разходи и разходите по инсталирането, както и процента за фондация Пино ще сумират грубо крайната цена за клиента.

Сн.1 Една от „оригиналните бронзови артефакти“ на Демиан Хърст, представени в Палацо Гризо. Бронзова скулптурна фигура, представляваща огромна мечка, върху която е стъпила войнствена амазонка.

При всички случаи цената от около 50 милиона е малко над обсъжданата, имайки предвид цената на материалите и труда, например за Италианския стандарт.

Анализ и изводи

От изложеното до тук, всеки елемент на маркетинговия микс има конкретно влияние върху цялостния бизнес модел на разглежданата изложба, чиито характеристики са представени в таблица 1.

ТАБЛИЦА 1

<i>ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС</i>	<i>ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БИЗНЕС МОДЕЛА</i>
ПРОДУКТ	<p>Нов основен продукт, с увеличаване на фокуса върху платежоспособните клиенти чрез въвличането им в измислената история с участието на измислени действащи лица, предвид представения филм – част от изложбата, учен, журналист, изследовател, ентузиазизиран колекционер, и др.</p> <p>Две изложби в една обща концепция, но с различен обхват. Едната е с мащабни скулптурни композиции /т.нар. „оригинали“/, а другата – с по-малки, ювелирни с благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни /почистени и реставрирани оригинали, както и копия на оригиналите/. Т.е. диференциация на продуктите в изложбата: „оригинали“, „реставрирани оригинали“ и „копия“.</p> <p>Използване на съвременни известни поп-звезди /певицата Риана, и др./ и техни отличителни елементи /татуировки и др. елементи от собствения им стил/ като модели за скулптурните фигури.</p>

	<p>Възникване на нови и развитие на съществуващи разширени продукти /напр. дисплеи с филмови кадри, интерактивни екрани и филмова продукция/, което допълва разнообразието от артпродукти и услуги.</p> <p>Разработване на артизложба тип специфичен спектакъл.</p>
ЦЕНА	<p>Цялостно изградената концепция в начина на представяне влияе върху ценообразуването – много висока цена за всички продукти, вкл. цената на билетите за посещение и предлаганите каталози. Финансова обезпеченост от партньорство с филантропи, предоставящи ресурси не само за творческия процес.</p>
МЯСТО	<p>Венеция, Италия по време на Венецианското биенале на 2017 г., където се събират колекционери, меценати, филантропи, куратори, галеристи, и др. от световните артсреди.</p> <p>Две локации /реално две изложби под обща концепция/, различен обхват – едното място предлага мащабни творби, другото – по-малоформатни творби, но с благородни метали и скъпоценни камъни.</p> <p>Увеличаваща се популярност на събитието чрез пренасянето му в ТВ-каналите с живи предавания, стрийминги, интернет медии.</p>

ПРОМОЦИЯ

Добре разказана история, създаваща мистика, любопитство и емоция, желания за съпреживяване.

Представена и изиграна добре на откриването пред медиите и всички присъстващи, въввлечени в нейната истинност.

Откриването е неотменна част от промоцията с присъствието на известни личности, бизнес-колеги, платежоспособни потенциални клиенти, филантропи, меценати, медийни магнати, и др.

Онлайн трейлър и заснет „документален“ филм по разкритието и изваждането на „артефактите“ от морското дъно.

Използване на блогове, текстови съобщения в социалните мрежи и публикации, интервюта в световни медии, критични оценки, провокиращи обсъждания за цени и създаващи дебати.

Сн.2 Една от залите на изложбата в Палацо Гризи. В ляво се вижда големия дисплей с кадър от подводните археологически работи по изваждането на „артефактите“ от морското дъно, а в залата на живо пренесените произведения

Сн.3 Calendar Stone, 422,5 x 475,8 x 172,3 см, бронз, авт.Демиан Хърст

Сн.4. Женски торсет - „оригинал“, „реставрирана скулптура“ розов мрамор и „копие“ бронз, част от изложбата в Палацо Гризо на Демиан Хърст

Сн.5 Дисплей с кадър от дъното на морето, където е намерено „съкровището“

Сн.6 Огромна скулптурна композиция, представляваща епичната битка между амазонка и многоглава змия

Използвайки бизнес модела на Остервалдер в позиция предложение – артпродукт – скулптури „артефакти“, предназначени за платежоспособна публика и услуга – изложба за масовия зрител, ще има вида от таблица 2.

В заключение – изкуството да управляваш не е в това да създадеш корпорация, а да умножиш нейната ефективност. Затова успешният мениджмънт се основава върху изграждането на стратегии на корпоративен принцип, особено що се отнася за разгърнат мащаб на маркетинг с цел високи продажби. В тази връзка ”от гледна точка на крайния продукт и необходимостта от реализиране не само на творчески постижения, морални и културни ползи, но и на финансов резултат”[4,с.206-212] се изисква управление на поредица от дейности по планиране, организиране, ръководство и контрол чрез добре функциониращ бизнес модел за привличане на финансови средства от търговски сделки, пускане на акции, борсови операции, банкови заеми, други бизнес начинания и т.н., характерни за корпоративния тип организация, които биха намалили риска от инвестиране при производство на нови артпродукти или цяла услуга, в случая разглежданата изложба в проблемната област.

ТАБЛИЦА 2

<p>Ключови партньори</p> <p>Ключови партньори – мененати и колекционери</p> <p>Ключови доставчици на човешки ресурс, материали, техника и информация</p> <p>Ресурси, получени от партньорите – човешки, материални, финансови и информационни</p> <p>Главни дейности доставка на стоки, услуги, финансови средства и информация</p> <p style="text-align: right;">8</p>	<p>Ключови дейности</p> <p>Ключовите дейности, които трябва да се извършат са свързани с ефективен и ефикасен цялостен мениджмънт с изграждане на канали за добра комуникация и стабилни източници на финансови средства.</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p>Ключови ресурси</p> <p>Ключови ресурси/средства, от които има нужда за да се създадете уникалната стойност са човешки, материален и информационен ресурс, заедно с финансовите средства</p> <p style="text-align: right;">6</p>	<p>Стойностно предложение</p> <p>СЪВРЕМЕННИ „АНТИКИ“, НЯМАЩИ АНАЛОГ В ДНЕШНИЯ СВЯТ НА ИЗКУСТВОТО, НАПРАВЕНИ ДЕТАЙЛНО СЪС СЪПИ КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ЧАСТ ОТ ЕДНА ДОБРЕ РАЗКАЗАНА ЛЕГЕНДА</p> <p style="text-align: right;">2</p>	<p>Взаимоотношения с клиентите</p> <p>Покупко-продажба. Изградени взаимоотношения с мененати и колекционери, основащи се на доверие и взаимен интерес. Увеличаване на инвестициите от придобитите вече творби.</p> <p style="text-align: right;">4</p> <p>Канали</p> <p>Чрез публична изложба. Лични контакти, като най-ефективни за целта. Увеличаване на популярността чрез всички видове медии. Провокиране на дебати в медиите</p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p>Клиентски сегмент</p> <p>ПЛАТЕЖО-СПОСОБНИ КЛИЕНТИ, МЕЦЕНАТИ И КОЛЕКЦИО-НЕРИ</p> <p style="text-align: right;">1</p>
<p>Структура на разходите</p> <p>Разходи за: първоначалните инвестиции за изработка на произведението на документален филм, доставка на готовите произведения в изложбата, промоцииране и реклама.</p> <p>Ключови ресурси – човешки и материален ресурс</p> <p>Ключови дейности – жив творчески и инженерен труд</p>		<p>Източници на приходи</p> <p>Рейнвестиция и подкрепа на меценати и корпоративни колекционери, които са готови да платят достатъчно за да вдигнат цената на своите придобивки. Могат да плащат по различни начини – покриване на определена дейност, поръчка за изработка или за готов артпродукт</p> <p style="text-align: right;">9</p>	<p style="text-align: right;">5</p>	

Правилно насочените и използвани финансови средства дават устойчиво предимство и намаляват риска за автора, но води до изграждането на сложни взаимосвързани партньорски бизнес отношения, както е в корпоративния свят. При всички случаи, скъпоплатеният мениджмънт е положителен при реализацията на мащабни качествено произведени произведения на изкуството, но с предварително изграден кръг от богати меценати и филантропи, както и с добре изграден пазарен дял на продукти с наложен творец, което не означава, че качеството и цената са правопрпорционални на художествената стойност. Често пъти особено от днешна гледна точка, когато изкуството все повече е бизнес, художествената стойност ще се оцени тогава, когато устои на времето, но засега „в информационния свят, в който живеем трябва да се използва всяка възможност...продуктът на изкуството да бъде обявен, акцентиран, утвърден и защитен“ [3,с.216].

Използвана литература

1. Казашка, В., „Кризата - момент на преобразуване или готовност за ново начало”, V-та Международна научнопрактическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”. АМТИИ, Пловдив, 2017.
2. Караджов, Л., Кризисен PR на арторганизации. АМТИИ, Пловдив, 2015.
3. Караджов, Л., Публични комуникации в изкуството. АМТИИ, Пловдив, 2018.
4. Колев, В. “Финансиране на арторганизациите и ролята на артмениджъра”, Сборник от международна научно-практическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”, АМТИИ, Пловдив, 2016, ISBN 978-954-2963-20-2.
5. <https://hyperallergic.com/391158/damien-hirst-treasures-from-the-wreck-of-the-unbelievable-venice-punta-della-dogana-palazzo-grassi/>
6. <http://www.artnews.com/2017/05/08/a-disastrous-damien-hirst-show-in-venice/>

THE IMPORTANCE OF BRANDING AND PUBLICS FOR MUSICIAN'S IMAGE FORMATION

Alexandra Gadzheva

Abstract: The report offers practical insight into the problem of image-making. There is a review of the factors building a musician's image: branding and audiences. An emphasis is put on the characteristic aspects of brand involving the development of music industry. What is also analyzed is the significance of these factors within the context of the history of classical music. The major issues are highlighted and the perspectives of branding as an instrument of successful image.

ЗНАЧЕНИЕТО НА БРАНДИНГА И ПУБЛИКИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ИМИДЖА НА МУЗИКАНТА

Александра Ю. Гаджева
Магистър по артмениджмънт

В днешния постмодерен свят хората имат излишък от възможности за избор и затова изпитват потребност непрекъснато да сравняват и да търсят контрасти между отличителните белези на брандовете. В музикалния бизнес именно тези белези са стойността на бранда за неговия слушател. В случая става дума конкретно за емоционална стойност.

Публиките имат голямо значение за имиджа на музикантите и трябва да се изследват внимателно. Те могат да се характеризират според географската локализация, демографския профил /пол, възраст, образование и др./ , психологическия профил /нагласи, вярвания, очаквания, ценности, стереотипи, предразсъдъци/, социо-лингвистичния профил /езиково поведение, езиков код, общност и др. / . Когато информацията за публиките е повече и по-подробна, тогава по-лесно се работи за задоволяване на очакванията им.

Музиката като изкуство предполага общност. Не искам да кажа, че то не е нужно също и на изобразителното изкуство, на литературата; но в музикалния живот, особено обществения, тази общност – публиката – винаги е играла непосредствена, като че ли персонифицирана роля. [3]

Разликата между музикално общество и музикална общност е съществена. Понятията се припокриват, но и са диференцирани. Музикалното общество е организирана група от хора, вярната публика на дадена музикална институция. Докато музикалната общност това е по-малка група от хора, които имат някаква свързаност, нещо общо, някакъв колектив. Общност е и един симфоничен оркестър или оперна трупа, дори камерен състав. Музикална общност са и почитателите на домашното музициране, любителите музиканти, изпълнителите и слушателите на малки концерти. Но общност може да е и цяло движение от фенове на даден музикален изпълнител или определен вид музика. Често тези понятия са взаимозаменяеми.

Публика това са слушателите, зрителите, присъстващите на дадено събитие, представление, изпълнение, предаване и т. н. Понякога в текстове и разговорна реч, в контекста на материята се припокрива с аудиторията. Често се използва съчетанието масова публика, за да означава голяма общност от зрители, наблюдатели. За разлика от аудитория, който най-често има смисъла на хора, които слушат, публиката много повече набляга на присъствието и зрителното съучастие, наблюдаване, проследяване и т. н. [4, с. 180-182]

Разграничение трябва да се направи и в използването на термините публика и публики. Публика е една аудитория, публиката на дадено конкретно културно или друго събитие, т. е. определената, интересуваща се, присъстваща, търсеща културна проява публика – образована или неподготвена (т. е. нова). А под публики се разбира по-голям обем от аудитории, хора, множества, т. е. масова публика/публики – в това число и виртуална, и реална, - които са приобщени, но и биха могли, в резултат от определени активни дейности, да бъдат привлечени към културни събития или продукции. [4, с. 186]

Необходимо е да се имат предвид и специфичните културни различия, оказващи съществено влияние върху качеството и крайния резултат при една комуникация с потенциални публики. Мащабът на успеха зависи от:

- големината на общностите;
- разликите в отделните страни;
- различните субкултури по региони, отрасли, организации, работни групи;
- комуникационна стратегия – да е съобразена със стратегията за публика, с избора на средството, със съобщението;
- други допълнителни фактори (културни влияния на стила, езика и невербалните съобщения)

Предпочитанията винаги са насочени към продукти, които достатъчно ясно говорят сами за себе си. Ето защо, слушателите не консумират музиката – те консумират бранда на артиста, който в процеса създава тяхната идентичност. Да бъдат заставени задълго да харесват нещо, което не им допада, е невъзможно, тъй като инстинктивно, неоторимо съдят съобразно заложените в съзнанието им закони. Брандовете, които отстояват нещо значимо, привличат повече лоялни почитатели и последователи.

В музикалния маркетинг изследването на потенциала на личностните характеристики на бранда е повече от наложително, защото от това зависи кои от тях ще бъдат подчертавани и кои ще се използват за евентуално бъдещо усъвършенстване.

Източници на имиджа на бранда са асоциацията с него и неговата индивидуалност. Идентифицирането на тези елементи помага за определяне на стратегически и тактически действия за подобряване на имиджа на бранда и на неговата пазарна позиция, тоест добре комуникирания имидж позволява да се установи стабилна позиция на бранда, изолирайки го от конкуренцията.

Личностни характеристики на бранда и компонентите им [5, с. 3-5]

Компетентност	сигурен, конкурентен, полезен, надежен, успешен
Вълнение (силни емоции)	чувствен, настоятелен, забавен, смел, енергичен, модерен
Съвършенство	смислен, класен, бъдещ доверие, очарователен, престижен
Популярност	известен, уникален
Привързаност	привлекателен, чаровен, обаятелен
Искреност	здро стъпил на земята, откровен, благоразумен, носещ радост,
Стабилност	открит, упорит, издръжлив

Специалистите: комуникационна агенция, бизнес-система или агенти, които се стремят да управляват имиджа на знаменит инструменталист (или друг артист) така, че да увеличат пазарния дял на продукцията му, генерирайки намерения за покупки на продукти и услуги, като например компакт-дискове и мърчандайз-стоки, гледане на телевизионни предавания с участието му, посещения на концерти и гледане на филми в киносалони.

Дори подписите на известни артисти могат да бъдат използвани като тяхно лого, както е случаят с т. нар. „сигначър модели“ инструменти, като например китарите на фирмата „Фендър“ модел Ерик Клептън, Джеф Бек или Бъди Гай.

Брандът като личност притежава своя индивидуалност, която се установява като се използват черти, аналогични на човешките. Съответно, основните елементи на бранда са:

- ❖ Забележителност:
 - лесно разпознаваем
 - лесен за запомняне и напомняне (подсещане)
- ❖ Смысленост:
 - Описателен
 - Убедителен
 - Интересен и забавен
 - Богат на образност
- ❖ Подвижност:
 - Във и между продуктовете категории
 - През културни и демографски различия
- ❖ Адаптивност:
 - Гъвкав модел
 - Подлежащ на осъвременяване
- ❖ Защитеност:
 - Правна (чрез патенти, авторски права и т. н.) и конкурентна (чрез фирмени тайни)

Всички тези елементи на бранда, ефективно комуникирани, водят до определени ползи и в рамките на музикалния бизнес:

- ❖ Привличане вниманието на публиката (феновете)
- ❖ Спомага за по-лесното позициониране на бранда (артиста или групата)
- ❖ Създава положителна асоциация
- ❖ Насърчава креативността, която е сигнал за силата на бранда (музикалната „звезда“)
- ❖ Увеличава финансовия и културен капитал на бранда (респективно - музиканта)

Развитието на музикалния бизнес в условията на дигитална среда промени и продължава да променя индустрията по много начини. Най-силно въздействие изпитват маркетингът, разпространението (дистрибуцията) и мениджмънтът на общностите. Въпреки това, с огромна доза сигурност, можем да твърдим, че най-важният аспект е „развитието на продукта“. Този термин в контекста на музикалната индустрия означава работата на отделите за намиране, приобщаване и развитие на таланти към издателските компании (музикалните лейбъли), но и в още по-голяма степен, усилията на самия артист да развива не само своята музика, но и себе си като бранд.

Публиката е по-фрагментирана от когато и да е било преди!

Бизнес-анализаторите обикновено свързват артиста с аудиторията му като парична транзакция и игнорират обществените взаимоотношения, фокусирайки се върху потреблението за сметка на възприемането. Така комуникациите в мрежа отдавна разрушиха традиционната концепция за публика и вече я заместиха с неизброими конкретни варианти. Средствата за масова комуникация са все по-малко ориентирани към общата маса, за сметка на специфични таргет групи.

Ето защо, за да изпъкне един артист пред все по-фрагментираните според индивидуалните си изисквания почитатели на съответния жанр, единственият начин е да се създаде достатъчно просто послание, което да бъде разбрано от аудиторията. Особено мощен маркетингов инструмент за творците, тъй като разкрива автентичността и уникалния им талант и ги свързва по начин, който най-ефективно да привлече целевата публика е брандингът. Той помага:

- посланието (съобщението), което отправя един артист да достигне желаната група
- да бъде забележителен и запомнящ се
- да остане диференциран от конкуренцията
- почитателите да се свържат емоционално с артиста
- да се създадат ангажирани и любопитни зрители и слушатели
- да се увеличи броя на лоялните фенове

Брандинг стратегията разкрива потенциала на една музикална „звезда“ и дава ясен и конкретен отговор на въпроса какво е бранд:

- Идея
- Доверие
- Иновативност

- Пазар

Както в повечето случаи в човешката история, някои съвременни понятия описват явления, които са били известни на човечеството далеч преди да бъдат дефинирани по днешния начин! Тази преходност на дефинициите е неизбежна, защото е свързана с много фактори, характерни за съответния исторически период. Всичко това важи с пълна сила и за областта на музиката, която съпътства цивилизационното израстване на човечеството от самото му начало.

В една и съща година – 1685 г. се раждат композиторите Хендел, Бах и Скарлати, които ще завещаят на човечеството огромно наследство в различните музикални жанрове на Барока и ще допринесат за невиждан дотогава скок в теорията на музиката.

Бах и Хендел

Големият музикант Хендел е широко възприеман като бранд в цяла тогавашна Европа, но след като се премества за постоянно в далеч по-модерната още тогава Англия, той започва да живее като истинска супер-звезда на своята епоха! Неслучайно, заглавието на документалния филм за живота му, появил се през 2008 г. в родната Германия, е „Хендел, животът на поп-идола“. Да, Хендел е не само изключително талантлив и популярен композитор. Някои от съвременните му критици твърдят, че е себичен, груб и арогантен, но поклонниците му казват за него, че е честен, щедър и добронамерен. Освен от работата си като композитор и диригент, той печели и като импресарио на оперни звезди, като съсобственик и мениджър на оперни театри (сред които са Кралската музикална академия и Ковънт Гардън), изявява се като играч на борсата и инвеститор – всичко това е било възможно само в Англия, докато обществено-икономическите отношения в континентална Европа са били много по-изостанали в развитието си. Въпреки че поне на два пъти обявява фалит, Маестрото винаги съвестно връща задълженията си към кредиторите и поддържа висок стандарт на живот.

Комуникацията чрез имиджа, придобит като композитор на английския кралски двор и мениджър на оперни трупи, е един от елементите на класическия модел бранд, който Хендел успешно изгражда, поддържа и защитава благодарение на няколко основни предимства: природния си висок интелект, музикалния си талант, широките си познания в областта на икономиката и

правото, както и напредничавите общественно-икономически условия в Англия. През 1726 г. композиторият получава британско гражданство, а година след това основава своя оперна компания, която успешно се налага над конкурентите на италиански трупи, работещи по онова време в английската столица. Това е още една причина англичаните и досега да считат Хендел за свой национален класик, наред с Пърсел, Бритън и Елгар.

Друг важен елемент, характерен за класическия модел бранд е създаването на отношения тип „сделка“ с аудиторията (потребителите), за разлика от обособяването на общност (или социална група), характерно за днешния съвременен брандов модел. За Хендел това е било възможно само в Англия, тъй като в останалите европейски страни бизнес отношенията не са били достигнали етапа на комбинацията от свободен пазар и системно обновявана държава (законова) регулация.

Хендел завещава на света голямо културно богатство, включващо: 42 опери, 29 оратории, повече от 120 кантати, трио и дуети (общо около 2000 арии), камерна музика, голям брой църковни произведения, оди, серенади и 16 концерта за орган.

Всепризнатият като „титан на барока“ немски композитор Йохан Себастиан Бах (1685-1750 г.) е оставил неопенимо музикално наследство, обединяващо музикалните традиции на няколко европейски културни школи – повече от 1000 произведения в различни жанрове: над 230 църковни и светски кантати, 180 вокални творби (хорали и канони), пасиони, 48 прелюдии и фуги за пиано, 40 прелюдии и фуги за орган, меси, оратории, произведения за оркестър, инструментални концерти.

Безспорният принос на Бах към усъвършенстване на музикалната хармония, наред със службата му в подкрепа на основната за онзи период идеологическа институция – църквата, са определящи за възприемането му като бранд още приживе, макар това понятие още да не е било дефинирано.

Контролиращият характер на църковната музика, гениално писана от Бах, точно отговаря на класическия брандов модел, за разлика от модерния, в който брандът насърчава и упълномощава потребителя (в случая слушателя) да определя сам реакциите и поведението си. По този показател великият музикант точно се вписва в днешните разбирания за изграждане и поддържане на успешен бранд, макар това да не е било организирано от специалист, а продиктувано от историческите обстоятелства.

Втори, не по-малко важен елемент от класическия брандов модел, който при Бах присъства неизбежно, е изграждането на доверие чрез отговорност, която е гарантирано двупосочна: авторът е длъжен да я проявява непрекъснато поради характера на социалното устройство и директните поръчки за конкретни произведения от страна на църквата, а потребителят (публиката) има пълно доверие към музиката точно защото е в съзвучие с господстващата тогава идеологическа доктрина.

Разглеждането на великия Бах като бранд може да се стори някому еретично, но именно въз основа на такива добре документирани примери от историята са дефинирани съвременните представи за понятието, включително и обособяването на два основни модела в изграждането, поддържането и въздействието на бранд: класически и модерен.

Творчеството на големия музикант и приносът му към усъвършенстването на музикалната теория и практика (особено по отношение на хармонизацията плюс съчетаването и успешното преплитане на няколко национални музикални школи) осигуряват на бранда неговото трайно присъствие в световната култура, в лицето на музикалната индустрия.

Творчеството на великия австрийски композитор Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791 г.) е огромно по обем и обхваща всички музикални жанрове на класическата музика, съществуващи през неговото време – общо над 600 композиции, много от които са смятани от мнозина за връх в симфоничната, концертната, камерната, клавирната, оперната и хоровата музика.

Той е сред най-популярните композитори от т. нар. класическа епоха. Още за своите съвременници той е възприеман като бранд заради всеобхватността на творчеството му и неговата гениална способност да въздейства чрез музиката на хора от най-различни социални групи.

Консистентните единични послания, които Моцарт отправя към различните аудитории (в зависимост от жанра на конкретното произведение) са един от белезите на класическия брандов модел – съвсем естествено е да се очаква публиката да бъде адресирана по един начин в оперния театър, докато подходът към висшите социални слоеве в една камерна зала е съвсем различен. Най-достъпният за широките маси жанр през 18-ти век си остава операта, която без колебания може да бъде наречена първообраз на модерната поп-музика не само заради масовостта, но и поради пределно простите сюжетни линии (обикновено библейски откъси, семпли любовни истории или пресни исторически събития) плюс леките за възприемане и запомнящи се мелодични линии, подкрепени от опростена оркестрация. В същото време Моцарт пише елитарни произведения за камерен оркестър и клавирни концерти, които носят послание именно към публиката в една камерна зала, а тази публика се е състояла единствено и само от представители на господстващата в този исторически период социална прослойка.

Друг характерен белег за класическия брандов модел елемент е познаването на същността на потребителя, което големият композитор демонстрира отново именно чрез разнообразното си творчество, насочено към конкретни много различни социални групи.

Моцарт проявява забележителни способности от най-ранна възраст – композира сложни музикални творби още от 5-годишен, а само на 6-годишна възраст е поканен и свири пред австрийската императрица. Той притежава феноменален музикален слух, впечатляваща памет и блестящ изпълнителски, импровизаторски и композиторски талант. Всички тези изключителни качества

оформят великия гений на музиканта, който е позволил още от детските му години да се появи стремежът към перфектност – още един от компонентите на класическия модел бранд, за разлика от съвременния модел, който предполага постепенно, често сменящо посоката си развитие – чрез интерации.

Разпространението на творбите на Моцарт още приживе е изключително широко по критериите за 18-ти век, а това е било възможно не толкова заради гениалността му, тъй като комуникациите тогава не са позволявали информация за такъв талантлив автор да бъде широко достъпна. Произведенията му и разпространението им е станало възможно благодарение на неговите конкретни отношения с тогавашния локален и държавен елит – поредният елемент от класическия брандов модел, в който маркетингът представлява само част от нещо цялостно (социалната обвързаност с елитна група), а не се съдържа в самия бранд, както е по дефиниция в днешния модерен модел.

Макар и изграден по законите на класическия брандов модел, този бранд продължава не само да съществува успешно и днес, но дори не престава да генерира приходи на всички, чиито професионални ангажименти са свързани с него – произведенията на Моцарт се изпълняват непрекъснато и се харесват от всички хора по света! А през 1986 г. режисьорът Милош Форман създава изключително успешния във всяко отношение филм „Амадеус“, получил 52 номинации за награди „Грами“ и удостоен с най-престижното филмово отличие „Оскар“.

В заключение, за играждането на своята музикална идентичност артистът не бива да разчита само на таланта си, но и на другите си качества и характеристики, които притежава като личност. Той може да бъде композитор, текстописец, соло изпълнител, танцьор или всичко това едновременно. Брандингът е лесен начин за комуникация, защото пести пари за традиционна предварителна реклама, изгражда потребителски навици и формира групи от „бранд адвокати“ (защитници на бранда). Но ако отсъства воля за полагане на усилен труд, дисциплина и достатъчно (много) отделено време, ако няма усет към публиката, то тогава талантът на музиканта не помага в реализацията му. А в такъв случай и най-добрата брандинг стратегия, не би била ефективна.

Използвана литература:

1. Върбанова, Л., Управление на изкуствата, С., Стопанство, 1997.
2. Стоицова, Т., Куманова, М., Венелинова, Н., Добрият имидж – залог за успех, Институт по европейска интеграция, С., 2002.
3. Фуртвенглер, В., Музикантът и неговата публика, С., Наука и изкуство, 1960.
4. Шушулова-Павлова, М., Музика и публики. Нова концепция за отвореност, С., НБУ, 2015.
5. Dann, S., Jensen, Elisabeth- Bird. Brand personalities with real personality: strategies for individual brands and branded individuals in the entertainment industry, Australian and New Zealand Marketing Academy Conference. University of Chicago. 2007.

Legal Issues Concerning Copyright Management in Cultural Industries

Madlen R. Kavrakova, PhD

Abstract

The EU considers copyright and cultural industries an important element in the Common Market, as it strives for the adoption of a harmonized legal framework that would strengthen legal security and encourage the investments in cultural industries. To this aim, the currently existent differences between national legislations in relation to copyright and neighbouring rights are being coordinated, which guarantees a high management standard and transparency in the distribution of rights revenue. Two types of management are examined – individual and collective, where the collective management of rights is viewed as superior, as it is the best-adapted system which satisfies the specific requirements for management of rights in the context of globalisation and trans-border use of works of art in a new electronic environment.

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОРСКОТО ПРАВО В КУЛТУРНИТЕ ИНДУСТРИИ

**Д-р Мадлен Р. Кавръкова
ПУ „П. Хилендарски“**

Резюме

ЕС определя авторското право и културните индустрии като важен елемент от Общия пазар, като цели приемане на хармонизирана правна рамка, която да повиши правната сигурност и да насърчи инвестициите в културните индустрии. За целта се координират съществуващите до този момент разлики в националните правни норми по отношение на управлението на авторските и сродните на авторските права, което да гарантира висок стандарт на управление и прозрачност при разпределение на приходите от управлението на авторските права. Разгледани са два типа управление – индивидуално и колективно, като се дава предимство на системата за колективно управление на права, като най-адаптирана и отговаряща на специфичните особености при управлението на авторските права в условията на глобализация и трансграничното използване на произведения в новата електронна среда.

УВОД

Точно преди 10 години Европейският парламент призова Европейската Комисията да „разясни понятието „европейска визия за култура, творчество и

иновация“ и да изработи мерки (...) за развитието на европейските индустрии, свързани с творчеството, които да бъдат включени в рамките на истинска европейска стратегия за културата“. Така през 2010 година се появи Зелена книга за отключване на потенциала на културните и творчески индустрии¹. Тя постави на фокус въпросът за управлението на правата върху художествената и индустриалната собственост и разгръщане на икономическия потенциал заложен в културното многообразие в Европа. Отчетени бяха бързите темпове, с които се въвеждат новите технологии в Европа и цифровата революция, която води освен до нарастващата глобализация, но и до нови технически реалности, които улесняват изключително възможността на всеки от нас активно да участва в новата интелектуална революция, като създава включително и произведения закриляни от авторското право². В Зелената книга е дефинирано понятието „културни индустрии“, под условието, че това е „работно“ определение. Съгласно дефиницията „Културни индустрии“ са индустриите, произвеждащи и разпространяващи стоки или услуги, които от момента на тяхното разработване се считат като притежаващи специфично качество, употреба или цел, и които въплъщават или предават определена форма на културно изразяване, независимо от търговската стойност, която могат да имат. В културните индустрии основен действащ фактор са арторганизациите, определени като „групи хора, обединени от идеята да създават или интерпретират изкуството“³. Освен традиционните сектори на изкуствата (сценични изкуства, визуални изкуства, културно наследство — включително обществения сектор) те включват филмите, DVD и видеото, телевизията и радиото, видеоигрите, новите медии, музиката, книгите и пресата“. В контекста на културните индустрии са включени и информационните и комуникационните технологии, една динамично развиваща се област, в която трансграничното използване на интелектуалната собственост е изключително засилено. Това провокира търсенето на нови и нетрадиционни решения при управлението на правата върху интелектуалната собственост. Възприетия широк подход при очертаването на съдържанието на понятието културни индустрии е ясен знак, че са необходими нови бизнес модели на управление, вкл. такива със синергичен ефект с цел „обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за осъществяването на т.н. „мултиплициран ефект“⁴, които да отговорят на новите технологични предизвикателства.

В този смисъл поставянето на проблемите на авторското право единствено в национален контекст вече не е достатъчно. Решаването на тези проблеми

¹Достъпна на интернет адрес: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52010DC0183>

² Още за глобализацията и нейните проявления в правото виж Деков, Д., Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и България. Компетентен съд и приложимо право, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 13-16.

³ Караджов, Л., Специфики и комуникационни проблеми на PR-а в арторганизациите, Сб. „Изкуство и образование, традиции и съвременност, Т. II, АМТИИ, 2015, стр. 399.

⁴ Караджов, Л., Публични комуникации в изкуството, АМТИИ, 2018, стр. 217.

самостоятелно от държавите членки на ниво национално законодателство ще доведе до фрагментиране на единния европейски пазар. Така вместо да се очертае ясна, предвидима правна рамка, която да хармонизира правилата при ползването и управлението на интелектуалната собственост, се създава опасност от появата на различни национални разпоредби. Това от своя страна ще създаде правна несигурност, която да се задълбочава все повече с развитието на информационното общество.

ЕС определя авторското право и културните индустрии като важен елемент от Общия пазар и е необходимо да се поставят управленските и маркетинговите проблеми в изкуството в европейски мащаб. Зелената книга очерта културния сектор чрез 8 области (художествено и монументално наследство, архиви, библиотеки, книги и преса, визуални изкуства, архитектура, сценични изкуства, аудио и аудиовизуални медии/мултимедия) и 6 функции (опазване, създаване, производство, разпространение, търговия/продажби и образование). Проблемите на управлението на авторското право обхващат и шестте функции във всички осем области. Всяка от тези специални области функционира със отделни защитени обекти и има своите специфични проблеми при управлението на авторското право върху тях. Ето защо с настоящото изложение от обща гледна точка са разгледани само типа на управление на авторските права, като са разграничени най-общо два вида управление - индивидуално и колективно управление на права. Кои са основните моменти на тези два вида управление на права?

Дефиниране на „управление на авторското право“

Преди да се фокусираме върху начините на управлението на права е необходимо да дефинираме какво ще разбираме под „управление“ на авторското право.

В правната теория сделките се делят на сделки на управление и сделки на разпореждане в зависимост от правния резултат, който се цели със съответната сделка.

Приема се, че при сделките на разпореждане е налице отчуждаване/силно обременяване на едно право, докато при сделките на обикновено управление, целта е събирането на плодовете от вещта, съхраняването на плодовете от вещта или едно сравнително по-леко обременяване на правото на собственост. Напр. един договор за наем, който е сключен за срок до три години е сделка на обикновено управление, но, ако този договор се сключи за срок между три и десет години, това вече е сделка на разпореждане. Какво представлява това пренесено на плоскостта на интелектуалната собственост, която представлява най-общо собственост върху резултата от нашия интелектуален/творчески труд.

Законът за авторското право и сродните права не говори за продажба на авторското право върху определено произведение, доколкото правото на

авторство върху произведението веднъж възникнало за автора не може да бъде отчуждено⁵. Затова законът използва понятието „отстъпване“ на права, като посочва и двата вида отстъпване - отстъпване на изключително право и отстъпване на неизключително право. Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица. По този белег отстъпването на изключително право на използване се доближава до продажбата в облигационното право, но тук авторът не го прехвърля окончателно. Законът изрично постановява, че договорът за използване на произведение може да се сключи за срок до десет години. Когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години⁶. Поради по-тежкото обременяване на авторското право с права на трети лица, законът поставя по-утежнена форма на договора, с който се отстъпват изключителни права - това трябва да стане изрично и в писмена форма.

В настоящия случай под управление на авторското право ще разбираме всички форми на отстъпване на авторско право, чрез които авторът или неговите наследници извличат плодовете от създаденото произведение. Извън този кръг остават случаите в които се допуска използването на произведението без разрешение и/или без да се заплаща възнаграждение. Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, съдържа изчерпателен списък на изключенията и ограниченията по отношения на правото на възпроизвеждане и правото на разпространение. Те са наложени на авторите и на носителите на сродни права и се отнасят до конкретни хипотези (20 на брой), в които се допуска използването на произведението без разрешение и/или без да се заплаща възнаграждение. Някои изключения или ограничения се прилагат само за правото на възпроизвеждане, а други се отнасят както до правото на възпроизвеждане, така и до правото на разпространение, като отчитат съществуването на нова електронна среда на разпространение. Този списък отчита различните правни традиции на държавите-членки, като в същото време цели гарантирането на добре функциониращ общ пазар. Най-общо тези хипотези включват временно възпроизвеждане, което има инцидентен или преходен характер, няма собствена икономическа стойност и съставлява неразделна и основна част от технологичен процес, и се извършва с единствената цел да се позволи ефективно предаване в мрежа между трети страни от посредник или законно използване на произведение или друг закрилян обект. Други хипотези сочат случаи като използването за образователни или научноизследователски цели в полза на държавните учреждения като библиотеки и архиви с цел отразяване на актуални събития, за

⁵ Вж.чл.16 от ЗАПСП.

⁶ Вж. чл.37 ал.2 от ЗАПСП

цитиране, за използване от лица с увреждания, за целите на обществената безопасност и за целите на административни или съдебни производства. Общото между тях са трите условия, на които трябва да отговарят тези действия и които са посочени в чл.5 ал.5 от Директивата. Тези условия затвърждават възприетите вече принципи при които може да се използва свободно едно произведение. Съгласно разпоредбата: „Изключенията и ограниченията, предвидени в § 1, 2, 3 и 4, се прилагат само в някои специални случаи, които не засягат нормалното използване на произведението или друг закрилян обект, и не засягат неоправдано законните интереси на притежателя на права”. На базата на тези критерии се оформя правен алгоритъм, наречен *three-step test*. Той определя стъпките (условията) на които следва да отговаря свободното използване на произведенията⁷.

Индивидуално управление

Исторически първият начин на управление на права е авторът самостоятелно да ги управлява. Индивидуалното управление на правата се извършва, като авторът сключва с ползвателите уредените в ЗАПСП договори за използване на неговото произведение. Най-общо ползвателите са физически и юридически лица, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица – разпространители⁸.

Подлежат на управление основно имуществени права. Възможно е обаче авторът да извлича полза и от управлението на неимуществени права от неговото авторско право.

Видове права

Неимуществени права на авторите

⁷ Българският ЗАПСП възприема изцяло международната правна рамка и въвежда в глава V утвърдените принципи в Директива 2001/29/ЕО, съобразно които могат да се ползват свободно произведенията. Съгласно чл.23 от закона, свободното използване на произведения е допустимо при кумулативното наличие на три предпоставки:

случаите на свободно използване на произведенията да са посочени изрично в закона; да не се пречи на нормалното използване на произведението; да не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право;

Свободно използване без заплащане на възнаграждение е уреден в чл.24, а свободното ползване на произведения със заплащане на компенсационно възнаграждение в чл.24, чл.25, чл.25а и чл.26 от ЗАПСП.

⁸ §2 т.6 от ДР на ЗАПСП гласи, че "ползватели на произведения" са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, предприятия, които осъществяват обществени електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа за разпространение на български или чуждестранни радио- или телевизионни програми, заведения за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в Интернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица – разпространители“.

Неимуществените права имат на първо място своята правна уредба в чл.6 bis, ал.1 от Бернска конвенция за закрила на литературни и художествени произведения (БК)⁹. Съгласно този текст се защитават правото на авторско име и правото на неизменяемост на произведението. Тези две неимуществени права съвсем не изчерпват комплекса от неимуществени права, които обикновено се закрилят в отделните страни. Въпреки това познаването на неимуществените права, закриляни от Бернската конвенция, дава представа за закрилата на неимуществените авторски права на международно ниво. Стандартите зададени от Бернската конвенция не изключват предоставянето на по-широка закрила на национално ниво¹⁰. Всяка държава определя самостоятелно средствата за защита на неимуществените права, предоставени от разпоредбата на чл.6 bis. Българският ЗАПСП в член 15 посочва осем неимуществени права на авторите, които се закрилят в България. Две от тези неимуществени права са от категорията на абсолютните права и авторът може да ги противопостави на всеки правен субект, който от своя страна е длъжен да не пречи на тяхното упражняване. Това са правото на авторство върху произведението и правото на автора да иска, името, псевдонима или друг идентифициращ го знак да са посочени по съответния начин във връзка с всяка употреба на произведението. Тези две права са неотчуждими, авторът дори и да иска не може да ги прехвърли. Веднъж възникнало правото на авторство дори по волята на автора не може да бъде прехвърлено на трети лица¹¹. Тази императивна разпоредба на закона кореспондира в основния принцип, че авторското право възниква за автора със създаването на произведението и оттук насетне авторството е абсолютно и не прехвърлимо върху други правни субекти, нито може да бъде обект на отстъпване или какъвто и да е вид сделка. В този смисъл и авторството и правото на автора да иска неговото име да бъде посочено при всяко използване на произведението попада извън кръга от права, които могат да бъдат обект на управление.

Останалите неимуществени права са

- традиционното „право на разгласяване на произведението”. Съгласно чл.15, ал.1, т.1 авторът има право да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това.
- правото на автора да решава дали неговата работа да се разгласява под псевдоним или анонимно;

⁹ Виж Парижката редакция на Бернската конвенция за защита на литературните и художествени произведения, Ратифицира с Указ № 1389 на Държавния съвет от 29.06.1974 г. - ДВ, бр. 53 от 6.07.1974 г., Измененията на Парижкия акт са ратифицирани с Указ № 1887 на Държавния съвет от 18.09.1980 г. - ДВ, бр. 76 от 30.09.1980 г.

¹⁰ Чл.19 от БК „Разпоредбите на тази Конвенция не изключват възможността да се търси по-широка закрила, която може да е предоставена от националното законодателство в страна от Съюза.“

¹¹ Виж чл.16 от ЗАПСП

- правото на автора да иска, името, псевдонима или друг идентифициращ го знак да са посочени по съответния начин във връзка с всяка употреба на произведението.
- правото на защита на репутацията на автора е правото на автора да запази репутацията си, като запазва целостта на работата.
- правото на автора да променя произведението си, при условие че с това не нарушава правата, придобити от други лица права.
- правото на автора на достъп до оригинала на произведението, когато е във владение на друго лице и когато това е необходимо по отношение на упражняването на неимуществено или имуществено право, предвидено в закона.
- правото на автора да спре използването на произведението поради промени в убежденията си.

Тези шест неимуществени права могат да бъдат отчуждени, но само изрично и в писмена форма. Именно тези случаи на управление на неимуществени права ще попаднат в обхвата на понятието „управление на права на интелектуална собственост“¹².

Имуществени права

Бернската конвенция изброява правата, свързани с използването на произведенията, които държавите членки се задължават да закрилят. Закриляните в Конвенцията имуществени права (право да превеждаш или да разрешаваш превода на произведението, право на възпроизвеждане на произведението, право на публично представяне, право на публично съобщаване, право на излъчване по безжичен път, право на преизлъчване, право да разрешават публично четене, право да разрешават преработки на произведението си) са уеднаквени в националните законодателства на държавите, членки на Съюза.

Според ЗАПСП.

Българското право изброява закриляните имуществени права в член 18 от ЗАПСП. Основният принцип е, че авторът притежава изключителното право да използва собственото си произведение, както и да разрешава използването му от други лица. За да са налице ограничения от този принцип, следва законът изрично да го предвижда.

За използване по смисъла на закона се смятат действия като:

- възпроизвеждането на произведението;
- разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
- публичното представяне или изпълнение на произведението;

¹² Подробно за неимуществените права на авторите виж Каменова, Цв., Стефанов, Ст., Деков, Д., Кавръкова, М., Право на интелектуална собственост, Пловдив, 2018, с.32-35.

- излъчването на произведението по безжичен път;
- предаването и препредаването на произведението по кабел;
- публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
- превеждането на произведението на друг език;
- преработката и синхронизацията на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
- реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
- предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
- вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на авторското право.

Всяко разрешение на автора, трето лице да използва произведението му, представлява управление на авторското право. Авторът може да разреши на третото лице да извършва едно или повече от действията, които законът определя като използване. Разрешаването на всяко едно от тези действия от страна на автора представлява управление на тези права¹³.

Императивни правила при управлението на авторски права

Законът изрично разпорежда, че произведенията се използват само след предварителното съгласие на автора, освен ако не е предвидено друго¹⁴. Основна характеристика на правната уредба на използванията на произведенията е, че законът предоставя специална закрила на автора като по-слаба страна в правоотношението. Тази особена закрила се изразява в създаването на редица защитни норми за автора като икономически по-слабата страна по договора, като им гарантира определени минимални права.

На първо място договорът за отстъпване използването на авторски права е винаги възмезден, без значение дали на ползвателят на произведението се отстъпва изключително или неизключително право. Ако в договора няма задължение на ползвателя за плащане на възнаграждение и липсват правила, които да уреждат изплащането му, няма да е налице авторски договор. Законът обръща внимание на опасността, която се крие за автора да договори изплащане

¹³ Подробно за имуществените права на авторите виж Каменова, Цв., Стефанов, Ст., Деков, Д., Кавръкова, М., Право на интелектуална собственост, Пловдив, 2018, с.35-47.

¹⁴ Друго ЗАПСП предвижда при лимитативно избраните случаи на свободно използване на произведенията (чл.23 и сл. ЗАПСП).

на възнаграждение като еднократна сума и в ал. 2 предвижда, че когато възнаграждението, определено като еднократна сума, се окаже явно несъразмерно на приходите, получени от използването на произведението, авторът може да иска увеличение на възнаграждението.

Законът определя императивно максимален срок на авторския договор. Договорът за използване на произведение може да се сключи най-много за срок до десет години. Когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години. Според друга защитна норма ако в договора не е уговорен срок, смята се, че правото да се използва произведението е отстъпено за три години. Нищожен е договорът, с който авторът отстъпва правото да се използват всички произведения, които той би създал, докато е жив.

За да бъде гарантирано правото на автора да види своето произведение издадено или филмирано, законът гарантира правото му на „връщане“ на отстъпеното право. Законът дава възможност на автора да развали договора, ако изпълнението по него не е започнало.

Въпросните императивни защитни норми са уредени в общите разпоредби на частта на ЗАПСП, която урежда използването на произведенията, като по този начин са изведени пред скоби и се отнасят за всички видове авторски договори.

Особени диспозитивни правила при управлението на авторски права

Най-общо можем да разделим авторските договори на такива с предмет съществуващи произведения и авторски договори относно бъдещи произведения.

От първата група са издателският договор, договор за публично представяне или изпълнение, договор за публикуване в периодично издание, договор за създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения, договор за прехвърлянето на собствеността върху произведения на изобразителното изкуство, архитектурата и фотографията, договор за използване на компютърна програма. Характерното при правната уредба на тези договори е, че в разделите на ЗАПСП, в които се уреждат отделните авторски договори са предвидени особени диспозитивни правила, които регулират отношенията между автор и другата страна по договора в случаите, когато страните са пропуснали да уредят изцяло всички елементи на договора. В тези диспозитивни правила е сложен акцент върху закрилата на авторското право и се гарантират основните права на автора в правоотношението.

Към втората група договори относно бъдещи произведения можем да посочим двата наречени от законодателя особени случая на създаване на такива произведения - Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение и Произведение, създадено по поръчка.

Когато произведението е създадено по трудово или служебно правоотношение Работодателят има изключителното право без разрешението на

автора и без заплащане на допълнително възнаграждение да използва за свои цели създаденото от работника/служителя произведение: да го публикува, да го възпроизвежда по друг начин и да го разпространява. За използването работодателят не заплаща отделно възнаграждение, доколкото служителят получава трудово възнаграждение по трудовото си правоотношение. Обемът на правото да се използва този продукт е посочен в чл. 18, ал. 2 ЗАПСП. Предоставянето на работодателя на изключително право да използва произведението трябва да се тълкува съгласно разпоредбата на чл.36 ал. 2 от ЗАПСП, според която в този случай авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица. Това представлява значително ограничение на правото на автора, което законът налага.

Законът налага на работодателя четири ограничения:

- да не е уговорено изрично нещо друго в трудовия договор, например допълнително заплащане;
- работодателят може да упражни това право по начин и в степен, съответстваща на обичайната му дейност;
- да признае авторството на работника върху произведението;
- да посочва името на автора, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението.

Към този вид договор се прилагат общите императивни защитни норми, разгледани по-горе в изложението.

Произведение, създадено по поръчка, е вторият "особен случай" на управление на правото върху бъдещо произведение. Съгласно разпоредбата на чл.42 от ЗАПСП авторското право върху произведение създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго. В този случай законът предвижда възможност в договора да се уговори авторското право да възникне направо за поръчващия. Това би довело до заблудата, че авторското право възниква директно в патримониума на поръчващия по силата на самия договор и съгласно изричната воля на страните, като последният става негов носител. Ако следваме тази логика, то би трябвало да се приеме, че отгук на сетне поръчващият може да упражнява всички имуществени и неимуществени авторски права в пълна степен и обем, включително и правата по чл.15 ал.1 т.2 и т.4, които съгласно чл.16 са неотчуждими.

Правото на авторство или правото на автора да иска обозначаването на неговото име да се извършва при всяко използване на произведението, възниква за автора и е част от авторското право като абсолютно право и се ползва от защита срещу всяко нарушение, независимо от кого е извършено. Договорната

обвързаност не освобождава поръчващият от задължението да посочва автора на поръчаното от него произведение. С договора, поръчващият може единствено да договори условия при които да му бъдат отстъпени имуществени или отделни неимуществени права върху произведението, с изключение на посочените, като неотчуждими неимуществени права по чл.16. Авторът не може да прехвърли, своето авторство върху творбата, нито да се откаже от него¹⁵ това право е неотделимо от автора и продължава да се закриля от закона, дори след неговата смърт.

Към този вид договор се прилагат общите императивни защитни норми, разгледани по-горе в изложението.

Колективно управление на авторски права.

Освен разгледаните по-горе начини за индивидуално управление на авторски права, ЗАПСП предвижда и възможност за колективно управление. Най-общо колективното управление на авторски права представлява система за управление, в която носителите на авторски права упълномощават организации, които са специализирани в управление на такъв вид права и участват при вземането на решенията, свързани с тази дейност. Отделните носители на права имат право да бъдат информирани за дейността на организацията, като на тяхното право кореспондира задължението на организация да създаде ясна и прозрачна комуникация, включително и по електронен път.

През 2014г. в ЕС се прие **Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар**¹⁶ текст от значение за ЕИП. Директивата се прилага по отношение на всички организации, които осъществяват колективно управление на права, включително и такива правни образувания, които са притежавани или контролирани пряко или непряко, изцяло или частично, от организация за колективно управление на авторски права, при условие че тези образувания извършват дейност, която, ако се осъществява от нарочна организация за колективно управление на авторски права, би била обект на тези разпоредбите на Директивата. Тя определя както изисквания, необходими, за да се гарантира правилното функциониране на управлението на авторското право и сродните му права от организациите за колективно управление на авторски права, така и изискванията за многотериториалното лицензиране от организации за колективно управление на авторските права върху музикални произведения за използване онлайн. Директивата има за цел да хармонизира

¹⁵ Каменова, Цв. Международн и национално авторско право. София, 2004, стр.139.

¹⁶ Достъпна на следния интернет адрес: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014 L0026&from=en>

съществуващите до този момент разлики в националните правни норми, което затруднява в значителна цел автори или носители на авторски права установени в една държава членка да упражняват ефективно правата си в друга държава членка. Това от своя страна води до лошо финансово управление на събраните приходи и уврежда в значителна степен правата на авторите. Чрез координарането на националните правила в обща правна рамка се гарантира висок стандарт на управление, финансово управление, прозрачност и отчетност при разпределение на приходите от управлението на авторските права¹⁷.

Във връзка с тази Директива българският Закон за авторско право и сродните права претърпя сериозно изменение в тази му част¹⁸.

От 29 март 2018 година са в сила новите правила, съгласно които се извършва колективното управление на авторски или сродни на тях права. Това е дейност по управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на права в тяхна обща полза. Тази дейност включва в себе си:

1. отстъпване на ползватели на права върху обекти на закрила;
2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими възнаграждения, включително компенсационни;
3. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права;
4. защита на управляваните права, включително и съдебна защита;
5. мониторинг върху начина, по който правата се упражняват.

Законът изключва от този ред дейността на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права.

Субекти на колективно управление на права

Допуска се колективното управление на права да се извършва от два вида субекти: организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права.

Организации за колективно управление на права¹⁹.

¹⁷ По-специално виж съображение (8) и (9) от Директива 2014/26/ЕС.

¹⁸ Вж. Саракинов, Г. Колективно управление на авторски и сродни права, Сиби, 2008.

¹⁹ Чл.3 б. "а" от Директива ДИРЕКТИВА 2014/26/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар дава легално определение на понятието „организация за колективно управление на права“. Разпоредбата гласи, че „организация за колективно управление на авторски права“ означава организация, която е оправомощена по закон или чрез възлагане, лиценз или други договорни условия да

Организациите за колективно управление на права се учредяват, управляват и контролират от своите членове - носители на права. Организациите сключват договори с носители на права или с други организации със същата дейност за взаимно представителство, по силата на които, организацията се упълномощава да извършва колективно управление на права. Тази дейност следва да бъде единствена или основна дейност на организацията. Тя не може да упражнява по занятие дейности, при които произведения или други обекти на закрила се използват по смисъла на ЗАПСП. Членове на организация за колективно управление на права могат да бъдат физически и юридически лица - носители на права, други организации за колективно управление на права, сдружения на носители на права и други организации, които отговарят на изискванията за членство, предвидени в устава на организацията.

Организациите за колективно управление на права са сдружения с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и вписани в регистъра за юридически лица с нестопанска цел към Агенция по вписвания, съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ЗТРРЮЛНЦ). Това означава, че за неуредените в ЗАПСП случаи се прилага ЗЮЛНЦ. За да упражняват дейност по колективно управление на права е необходима и регистрацията от министъра на културата, който води и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрацията за колективно управление на права. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.

Независимо дружество за управление на права²⁰

Независимо дружество за управление на права е търговско дружество, което не се притежава и не се контролира пряко или непряко, изцяло или частично от носители на права и е упълномощено по договори с носители на права да извършва дейност по колективно управление им управление. Макар и търговски дружества, те не могат да извършват друга търговска дейност, освен като придружаваща основната дейност на дружеството по управление на авторските права. Тези дружества се регистрират в търговския регистър към Агенцията по

управлява авторски или сродните им права от името на повече от един носител на авторски права, в обща полза на тези носители на авторски права, като нейна изключителна или основна цел и която отговаря на единия или на двата от следните критерии: i) тя е собственост на нейните членове или се контролира от тях; ii) тя е с нестопанска цел“. Българският ЗАПСП е възприел и двата критерия.

²⁰ Съгласно чл.3 б.“б“ от Директива 2014/26/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар „независимо образувание за управление на авторски права“ означава организация, която е оправомощена по закон или чрез възлагане, лиценз или други договорни условия да управлява авторски или сродните им права от името на повече от един носител на авторски права в обща полза на тези носители на авторски права като нейна изключителна или основна цел и която: i) нито е притежавана, нито е контролирана, пряко или непряко, изцяло или частично, от носители на авторски права, и ii) е със стопанска цел;

вписвания, по реда на ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ. За да упражняват дейност по колективно управление на права е необходима допълнителната регистрация от министъра на културата по реда на ЗАПСП, съответна на регистрацията на организациите за колективно управление на права.

Упълномощаването за колективно управление на права се извършва писмено и изрично за всяка категория права, видове права, видове произведения или други видове обекти на закрила.

Организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права може да отстъпват на ползвател само права, за които изрично са упълномощени или ги представляват по договор за взаимно представителство. Те могат да отстъпват на ползвател само права в рамките на категориите и видовете права и за обекти на закрила, вписани в удостоверението за регистрация. Ако законът предвижда разрешението за използване да се предоставя само чрез организация за колективно управление на права, всяка регистрирана организация за управлението на съответните права, действия и от името на носители, които не са нейни членове. Тя е длъжна да урежда отношенията си с тях при същите условия, както с членовете си.

Отстъпването на права на ползватели се извършва чрез сключването на договор, чийте предмет е колективно управляваните права за използване на произведения или на други обекти на закрила. Страни по договора са организацията за колективно управление на права или независимото дружество, от една страна, а от друга ползвателят на който се отстъпват правата за използване на произведенията или други обекти на закрила. Всяка една от страните е длъжна да предостави на другата страна информацията, необходима за сключването на договор. Постъпването на искане от ползвател за сключване на договор за отстъпване на колективно управляваните права, задължава организацията да изпрати проект на договор, заедно с тарифата си за съответния вид използване или ако отказва да сключи договор с този ползвател трябва да се мотивира. Тя предоставя на ползвателя и списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, обектите за които се отнася несъгласието, както и категориите видове права, за които това несъгласие се отнася.

Организациите за колективно управление на права сключват договори за взаимно представителство, в които се уреждат всички въпроси свързани със събирането, разпределението и изплащането на сумите събирани от представляваните от тях права и от инвестирането на тези суми. Условията по изплащането, особено по отношение на размерите на възнаграждение не могат да

бъдат различни от тарифите, които се прилагат за останалите носители на авторски права, които организациите представляват²¹.

Носител на права, който е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, или има обичайно местопребиваване в нея, може с договор да упълномощи избрана от него организация за колективно управление на права, независимо от държавата членка, в която се намира седалището ѝ. В договора се уреждат условията по колективното управление на различните категории и видове права за всичките произведения на автора или за част от тях, както и избрани от него територии. Това не изключва правото на носителя на права да разрешава самостоятелно използването с нетърговска цел на свои произведения или други обекти на закрила, като уведомява за това организацията за колективно управление на права, в която членува. Индивидуалното управление обаче се свежда единствено да предоставяне ползването за цели различни от търговските.

Управление при многотериториално разрешаване на използването по интернет на музикални произведения

Многотериториално разрешаване на използването по интернет на музикални произведения се извършва само от организации за колективно управление на права, които могат да обработва данни по електронен път по ефикасен и прозрачен начин. Те идентифицират репертоара и проследяват използването му, събират приходите от управлението на правата и да разпределят сумите, дължими на носителите.

Организацията за колективно управление на права е задължена да:

1. установява точно, изцяло или частично, музикалните произведения, които е упълномощена да представлява;
2. установява точно, изцяло или частично, по отношение на всяка релевантна територия правата и техните носители за всяко музикално произведение или част от него, които е упълномощена да представлява;
3. използва уникални кодове за идентифициране на носителите на права и музикалните произведения, като държи сметка, ако е възможно, за стандартите и практиките, прилагани на международно ниво или на ниво Европейски съюз;
4. използва подходящи средства за установяване и отстраняване, бързо и ефективно, на несъответствия в данните, с които разполагат другите организации за колективно управление на права, които разрешават многотериториалното използване в интернет на музикални произведения.

²¹ Удръжки, извън обичайните, свързани с издръжката на организацията могат да бъдат правени, само ако изрично са договорени в договорите за взаимно представителство. Разпределението и изплащането на дължимите суми става при условията и сроковете, които се прилагат към всички членове на организацията.

Организациите за колективно управление на права сключват споразумения за представителство, с което едната организация упълномощава другата да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения от своя репертоар. Това споразумение може да бъде само на неизключителна основа. Упълномощаващата организация информира своите членове за условията на споразумението, включително за срока на действието му и за разходите по услугите. Упълномощената организация информира упълномощаващата организация за условията, при които дава разрешение за използване в интернет на репертоара, предмет на споразумението, включително за видовете права и произведения, размера на възнаграждението, срока на разрешението, сроковете за плащане и обхванатите територии.

Колективното управление на права е единствения ефективен способ за управление и разпределение на приходи от авторски права в случаите на многотериториално използване на защитени обекти в интернет. Колективното управление е единствения механизъм за управление и при други начини на използване на произведенията. Пример за това е разпределяне на компенсационно възнаграждение на носителите на авторски и сродни на авторските права. Авторите на произведения, артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и продуцентите на първоначалния запис на филми или други аудио-визуални произведения, издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения се възпроизвеждат по репрографски начин за лично използване имат право на компенсационно възнаграждение при условията на чл.25 от ЗАПСП (свободно използване на произведенията със заплащане на компенсационно възнаграждение). Възнаграждението се дължи от производителите и вносителите от трети държави на територията на Европейския съюз на празни информационни вносители. Нито един автор не би могъл да получи по индивидуален път, чрез пряко договаряне компенсационното си възнаграждение, а от друга страна отказът от това възнаграждение е недействителен. Сумите се изплащат от задължните лица-производители, съответно вносители, на организациите за колективно управление на права, които от своя страна ги разпределят между носителите на права съгласно одобрените от Министерството на културата тарифи и в съответствие с условията на устава на всяка организация. Сходни са случаите при управление на права – отдаване под наем или в заем.²² Когато автор на музикално или аудио-визуално произведение е предоставил правото си на отдаване под наем на звуко- и видеоносители,

²² Съгласно опраделението в §2 т.15 и т.16 от ЗАПСП "наем на обекти на закрила" е предоставяне за ползване за определен период от време, за пряка или непряка икономическа изгода;, а "заем на обекти на закрила" е предоставяне за ползване за определен период от време, не за пряка или непряка икономическа изгода, когато това се извършва чрез публично достъпни заведения; не е заем по смисъла на този закон: а) предоставянето на произведения или други обекти на права по този закон, без те да напускат помещенията на заемащото заведение или между отделни публично достъпни заведения; б) предоставянето на звукозаписи или филмови копия за целите на тяхното законно използване; в) предоставянето на произведения на изобразителното изкуство и фотографски произведения за публично показване;

съдържащи произведението му, на продуцента на съответния звукозапис или филм, лицето, което отдава под наем такива носители, дължи на автора справедливо възнаграждение отделно от всяко друго²³. Авторите имат право на възнаграждение и при даване в заем на произведение или екземпляри от носители²⁴. Във всички тези случаи авторите не могат да се откажат от дължимите възнаграждения, като дори и да е направен такъв отказ, той се счита за недействителен и няма правни последици.

Организациите за колективното управление на права са тези, които могат да управляват ефективно използване на произведенията чрез излъчването им по безжичен път, предаване или препредаването им по електронните съобщителни мрежи или препредаването им по кабел. Ето защо законът предвижда за определени категории права разрешенията да се дават единствено чрез колективната система на управление, като единствено организациите могат да събират и съответните авторски възнаграждения на основата на постигнато споразумение между задължените предприятия предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и организациите за колективно управление на права.

Тенденциите определят системата за колективно управление на права, като най-адаптирана и отговаряща на специфичните особености при управлението на авторските права и обезпечават високата степен на защита на интелектуалната собственост. Технологичните предизвикателства, глобализацията и трансграничното използване на произведения в новата електронна среда правят индивидуалното управление на правата невъзможно. Титулярите на авторските права нямат техническа възможност да контролират използването на техните произведения, нито да договарят индивидуални условия или да събират авторски възнаграждения. Интернет позволява един защитен обект на авторското право да достигне до неограничен брой потребители и това да се извършва многократно. Тези нови форми на използване на едно произведение могат да бъдат управлявани единствено колективно при една ясна правна рамка на европейско ниво. Колективното управление защитава едновременно и обществения и индивидуалния интерес на авторите, доколкото улеснява достъпа до произведението на неограничен брой потребители, като същевременно защитава авторския интерес и дава възможност на автора да експлоатира целия икономически ресурс от своето произведение.

²³ Виж чл.22а от ЗАПСП

²⁴ Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост въведе уредба, чрез която се гарантира, че авторите и изпълнителите получават неотменимо справедливо възнаграждение, като се запазват възможността да поверяват управлението на това право на колективни дружества, които ги представляват.

NON-TRADITIONAL WAYS FOR SPECIAL EVENTS ORGANIZATION

Krasimira Mancheva

Abstract: The non-traditional ways to organize special events are becoming more and more popular as they manage to avoid the stereotypes that have been imposed over the years and are more memorable. But on the other hand they require much more flexibility, knowledge and imagination from the managers who organize them.

Key words: special events, non-traditional management, charity events

НЕТРАДИЦИОННИ НАЧИНИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

Красимира Манчева
Магистър по артмениджмънт

Мениджмънтът на специални събития е подразделение на проектния мениджмънт, който има за цел да създава и развива различни по мащабност проекти, като фестивали, конференции, церемонии, сватби, официални партита, концерти и др.

Процесът на планиране и координиране на събития може да включва бюджетиране, планиране, организиране, взимане на решения, и др. функции от артмениджмънта и ако е нужно, координиране на транспорт, осигуряване на водещи артисти, музиканти, аранжиране на декорация, осигуряване на охрана, кетъринг, координиране на дейности с трета страна, дори разработване на планове за евакуация. Всяко събитие е различно по неговата специфика, поради което процесът на планиране и изпълнение на всяко мероприятие се различава въз основа на неговия тип. [3]

Както и в другите сфери, така и в изкуството, изграждането на обществените каузи за PR изисква от специалистите да осъществяват реални мениджърски действия не само и не толкова в ареала на типичните комуникационни дейности, а да бъдат мениджъри-творци на събитийност от такъв характер, че самата тя да поражда ползи за обществото и да бъде трудно да се различи дали това е креативен човеколюбив събитиен мениджмънт, или паракселанс PR. [1:113]

Събитийната индустрия в наши дни включва проекти от всякакви размери от Олимпийски игри до бизнес срещи.

Специалните събития основно могат да се подразделят на два вида: традиционни и нетрадиционни.

В последните години, поради промяна на вкусовете на потребителите или търсене на оригиналност, дори поради икономия на финансови средства, много от арт организациите, свързани с организиране и управление на такъв род събития, търсят все по-нови, уникални и разнообразни начини за провеждането им.

Нетрадиционните събития могат да бъдат в основата си традиционни събития, които по един или друг начин излизат от рамките на обичайния начин на организация. Те излизат от времевите рамки, изборът на място може да бъде различен от общоприетия- например избират се исторически места, галерии, музеи, открити площи сред природата, архитектурни пространства, аквариуми, зоологически градини, които ще биват запомнени задълго.

Друг вид нетрадиционни събития са приеми, концерти и различни видове мероприятия с благотворителна цел. Рекламни кампании, които излизат от рамките на общоприетите норми. [5]

Пример за нетрадиционно събитие в Англия е 92 рият рожден ден на Британаската кралица Елизабет Втора. По принцип кралската особа не организира пищни чествания, но тази година в нейна чест е създаден специален концерт. Уелският изпълнител Том Джоунс открива събитието с песента си "Не е необичайно" преди тя да се появи в кралската ложа, придружена от членове на кралското семейство. Сред поканените изпълнители са Кайли Миноуг, Стинг и Шаги. Събитието не е традиционно, защото кралицата обикновено отбелязва рождения си ден скромно, без публични чествания. Накрая на концерта кралицата е поздравена с "Честит рожден ден". [6]

Друг пример за организиране на нетрадиционни концерти са летните фестивали „Фортисимо Фест“. Отдавнашна дръзка мечта на цигуларя Хари

Ешкенази за концерти на открито със симфонична, филмова музика и фойерверки да се представи едно елитарно изкуство пред най-разнородна публика се сбъдва. Идеята дава ясен знак за увереност, че има необходимост от този тип изяви и поражда началото на летните фестивали “ФОРТИСИМО ФЕСТ”. Диригентът Максим Ешкенази заедно с изключителната подкрепа на Фондация “Америка за България” превръщат в традиция празниците на музиката под звездите вече трета поредна година. Естествено продължение на мисията за възраждане на интереса и вкуса на младите хора към изкуството на симфоничната музика е образователната програма “ФОРТИСИМО КЛАС”, фокусирана към средните училища, с успешен старт, финансиран с част от средствата, набрани по време на фестивала. По модерен и занимателен начин на вниманието на децата са представени деветте основни инструмента, съставляващи един симфоничен оркестър. Като логично следствие на идеята за новаторство в образователните концерти и вдъхновението за оформяне на вкус към музиката се явява най-новата програма “ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ”, която присъединява към детската аудитория и техните родители. Дебютният спектакъл-матине е посветен на тромпета, а следващите осем програми – последователно на флейта, арфа, перкусии, валдхорна, виолончело, кларинет и цигулка. Понастоящем Хари Ешкенази е директор на цялостния проект FORTISSIMO. [7]

Специални поводи за организация на социални събития, могат да бъдат използвани за подпомагане (морално или финансово) на различни обществени каузи.

Едно такова нетрадиционно събитие, реализирано в огромен мащаб е проектът „Помощ за живота“ (Live Aid), квалифицирано като „Денят, в който Рок анд рола промени света“, но какво се случва точно на този незабравим ден

13.07.1985. Всичко започва, когато Боб Гелдоф, който през 1984 вижда новините на Майкъл Буерк за глада в Африка, решава, че трябва да направи нещо за да спре това страдание. Той и Мидж Уре (Midge Ure) отбританската група Ултравокс се събират и написват песента „Do they know it’s Christmas” (знаят ли те, че е Коледа), за да съберат пари за африканската криза. След това те организират множество други звезди, под името „Група за помощ“ Band Aid за да запишат заедно песента. Издаден на 7 декември 1984 г., синъла става най-продаваният във Великобритания за времето си и събира 8 милиона британски лири.

След успеха на Band Aid, Боб Гелдхоф посещава Етиопия, за да наблюдава разпространението на помощта, и осъзнава, че ако „Band Aid” притежава свои собствени камиони да транспортира най-необходимото, те ще бъдат в по-добра позиция да имат по-пряко въздействие върху глада. Така се ражда идеята за концерта и само за 10 седмици проекта на Live Aid е организиран- и това се случва в дните, преди да започне комуникацията с имейли и мобилилни телефони!

Наречен като „Глобален джубокс“ и домакинстван от Великобритания и САЩ, Live Aid става най-голямото създавано някога рок събитие, с участието на невероятен брой рок звезди.

Простиращи се на два континента, концертите се излъчват директно от стадион Уембли в Лондон и стадион JFK във Филаделфия. В същия ден концерти, вдъхновени от инициативата, са организирани и в други страни като Съветския съюз, Канада, Япония, Югославия, Австрия, Австралия и Западна Германия. Цялото събитие включва 16 часа музика на живо .Това е една от най-широкомащабните спътникови връзки и телевизионни предавания на всички времена; с приблизителна аудитория от 1,9 милиарда души (почти 40% от световното население), от 150 нации, са наблюдавали предаването на живо.

Събраната крайна сума 110 милиона британски лири, надхвърля всички очаквания. Част от участниците в това велико събитие: Шаде, Стинг, Ю Ту, Дайър Стрейтс, Куин, Дейвид Боуи, Елтън Джон, Пол Макартни, Бляк Сабат, Джудаст Прийт, Брайъм Адамс, Бийч Бойс, Мадона, Ерик Клептън, Фил Колинс, Мик Джагър, Тина Търнър и много други. [8]

Подкрепата на граждански и социални каузи е най-прекият начин арторганизацията да докаже съпричастността си към проблемите на обществото и способността да проявява ясна и точна гражданска позиция по наболели въпроси. [2:61]

Пример за събитие, в подкрепа на социална кауза в България е концерта, в подкрепа на Мадарския конник, събрал над 8000 българи.

Събитието е кулминацията на кампанията „Ние обичаме България” на VILLA.

Грандиозният благотворителен концерт „Ние обичаме България” 2017, в подкрепа на Мадарския конник събира над 8000 българи в зала „Арена Армеец”. Валя Балканска и Петър Янев, Силвия Кацарова, Теди Кацарова, D2, 100 кила, Орлин Павлов, Панайот Панайотов, 100 каба гайди, ансамбъл „Българе”, Преслава, Десислава, Славка Калчева и Ивелина Колева припознават каузата за опазване на културно-историческото ни наследство и изнасят прекрасен спектакъл пред многохилядната публика.

Инициативата цели да осигури финансова помощ за реставрацията и поддръжката на значими паметници на културата, част от Стоте национални туристически обекта на България.

Всички средства, събрани от продадени билети за благотворителния концерт, са дарени за облагородяването на Националния историко-археологически резерват „Мадара”, където се намира Мадарският конник, и за превръщането на района в атрактивна туристическа дестинация. [10]

Нетрадиционен мениджмънт изискват и специални събития, в които се използват декори и костюми, пренасящи посетителите на събитието, в един друг, по-различен свят.

За да отпразнуват третата си колекция висша мода, Доменико Долче и Стефано Габана решават да избягат от стандартния тип партита, и да организират нещо нетрадиционно и наистина запомнящо се.

За презентацията на колекцията „Алта Мода”, дизайнерите предлагат два дни изключителни грандиозни събития на повече от 400 гости, пристигнали от цял свят в историческия италиански град.

Големият парад е последван от коктейл, вечеря и приказен маскараден бал в двореца Писани Моретта, осветен от свещите на стотици свещи. Домакините посрещат гостите скрити зад костюми на фараони.

Посрещачи на процесията от гондоли, пълни със стотици гости са бармани и сервитьори от Хари'с Бар, всички облечени като Казанова. В тази специална нощ, Венеция е тиха, но по Гранд Канал се носи вълнение във въздуха, тъй като гондолите спират на порта на двореца Писани Моретта, дворец в готически флорален стил, построен през 15ти век. Гостите, украсени с ръчно изработени маски, пристигат с гондолите, посрещнати от бармани и сервитьори от Хари'с Бар, облечени като Казанова. [9]

Това е третото „Алта Мода” шоу, след като дизайнерите пускат колекцията за висша мода през юли, 2012. Предните две презентации са направени в Сицилия и Милано.

Този път, модното дуо избира Венеция, известна с красотата на нейните крайбрежие и културата на носене на маски, за да представи най-новата колекция от Алта Мода. „Има толкова много неща, от които можем да черпим вдъхновение от Венеция от търговския пътешественик Марко Поло, от венецианския художник Каналето до известния съблазнител Казанова”, казва Доменико Долче в интервю пред "Глобал Таймс" преди откриването на шоуто.

Шоуто се провежда в Двореца Барбаро, достолепна сграда стояща на Канале Гранде. В рамките на почти половин час са представени общо 69 тоалета, включващи ръчно рисувани поли, поли, дантелени дантелени рокли и секси уплътнени костюми.

Вдъхновението от Венеция рефлектира в последните творби на дизайнерите. Някои от роклите са украсени с бели перли и златни детайли, други имат сцени от Венеция принтирани на тях, а някои са създадени с по-чувствени гърбове или корсети.

„Всяка дреха е уникална, тъй като нашите клиенти искат нещо, което е различно от останалите. Те също не искат да виждат филмови звезди или поп звезди със същите дрехи” казва Стефано Габана на Глобал Таймс, по време на интервю.

Според Долче, за да се гарантира чистотата на „Произведено в Италия”, всеки детайл, дори пластмасовото цвете, прикрепено към роклята, идва от Италия. Компанията има 80-85 шивачи в ателието в Милано, работещо изключително за линия за модната линия Alta Moda. Направата на една рокля, в зависимост от усложненията, отнема най-малко два до три месеца.

Габана разкри само, че цената на бройка от колекцията "Алта Мода" е "скъпа" поради уникалността ѝ, като казва, че фирмата има правило да не разкрива цената на колекцията на Alta Moda, колко бройки са продадени до момента или конкретна информация за своите клиенти.

Общо 150 гости са поканени на шоуто, идващи от много краища на света като САЩ, Русия, Ливан, Африка, Бразилия и Хонг Конг. Въпреки че колекцията Alta Moda е създадена само за жени, много гости идват с кавалерите си. Пренебрегвайки коктейлния костюм за презентацията, повечето от тях са облечени в страхотни рокли и вечерни облекла. "Вие не можете да видите такава сцена в модната седмица на модата в Париж, но тук хората наистина са положили усилия да се облекат прекрасно", казва моден репортер в Париж, който присъства на шоуто.

За разлика от други модни ревюта, презентацията на Alta Moda се провежда в затворен кръг, не допускащ папараци. За събитието са поканени само няколко вестника и списание Vogue. По време на презентацията не са разрешени снимки или текстови съобщения. „Истинската есенция на Алма Мода е уникалността, тя е само за клиентите” казва Габана. „Ние искаме да защитим нашите клиенти, тъй като те не желаят да покажат на останалия свят какво купуват”

Бизнесът на висшата мода показва признаци на отскок през последните години, след като беше пострадал от световната финансова криза от 2008 г. насам. Както Dolce & Gabbana показваха висша мода миналата година, а Виктор и Ролф и Кристиан Лакроа отново на сцената на изящното изкуство през 2013 година. Но Габана е на мнение, че висшата мода все още е пазарна ниша, поради уникалността и продължителността на техниките. "Дейността на" Алта Мода "не е толкова голяма за момента, тъй като е само на една година, ще расте, но няма да стане много голям бизнес", казва той. Има малко азиатски лица, показани в шоуто на Алта Мода през юли, но потенциалът на китайския пазар за висша мода не може да бъде пренебрегнат. На търговската улица близо до Пиаца Сан Марко на Венеция, клиентите, говорещи китайски, могат да бъдат намерени лесно в почти всеки магазин за луксозни марки.

"Трябва да учим чуждестранните потребители, включително и тези от Китай, да разберат висшата мода, да им обясним платното и техниките на всяко парче, че всичко е специално направено и те не могат да намерят подобна", каза Габана. Проектантите също така обмислят преместването на шоуто Alta Moda в Китай.

"Ние току-що стартирахме колекцията миналата година, за да осигурим на хората възприятието на италианския им произход, искаме да покажем още една година в Италия", каза Габана. "След това ще се преместим в градове като Пекин, Шанхай и Ню Йорк." [11]

Друг пример за специални събития, с използване на костюми са организирани от моята фирма „Краси Мюзик“ ЕООД концерти на „Дядо Коледа Бенд“. Идеята идва от Германия, където такъв тип концерти са много разпространени, но се изпълняват от любители. Ние решихме да прегърнем тази идея, но в нашият случай, наехме професионални музиканти, за които проектирахме и ушихме красиви, атрактивни, създадени за повода костюми на дядо Коледа за всички от участниците.

„Дядо Коледа Бенд“ изпълнява най-известните коледни песни от цял свят, аранжирани специално за случая, дирижирани също от Дядо Коледа. Това е новаторска и все още единствена по рода си атракция в България. Бендът участва в множество корпоративни и частни партита. „Дядо Коледа Бенд“ е канен и високо оценен от много на брой общини в България - Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Пещера, Свиленград, Червен Бряг, Чепеларе, Стара Загора, Нова Загора и др.

В заключение можем да обобщим, че не може да подценяваме ролята на професионалния мениджмънт, който е необходим за успеха, най-вече на нетрадиционните специални събития, тъй като, ако при традиционните специални събития, управлението в практиката е станало рутина, то използването на нетрадиционния подход за тяхното организиране изисква много по-ефективно и ефикасно управление, което е много по-сложно и може да бъде фокусирано по едно и също време върху няколко основни цели.

Това е и в пряка връзка със създаването на неподражаеми бизнес модели. „Нещо повече бизнес моделът подобно на архитектурното инженерство може да бъде считан в определен момент от развитието на арторганизацията и за основен градивен елемент на концепцията за изграждане на неподражаема, иновативна стратегия.“[3, с.91-92] Използването на такъв управленски инструмент би бил от изключителна полза точно при изграждането на устойчиви успешни стратегии за създаването на нетрадиционните специални събития във все по-конкурентната външна бизнес среда.

Използвана литература:

1. Караджов, Л., Обществени ползи и публични комуникации в изкуството, Сб. „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, АМТИИ, 2018
2. Караджов, Л., За някои специални PR-акции и кампании на арторганизациите. Сб. „Управленски и маркетингови проблеми на арторганизации“. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013
3. Константинова, Ем., Бизнес модели на арторганизации, АМТИИ, Пловдив, 2018
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Event_management
5. <https://eventplus.bg/5-top-tendentsii-korporativni-sybitiya/>
6. <https://nova.bg/news/>
7. <http://fortissimo.bg/class/>
8. <http://www.bbc.co.uk/music/thelive8event/liveaid/history.shtml>
9. www.standartnews.com
10. <https://thecitizensoffashion.com/2013/07/13/dolce-gabbana-alta-moda-un-ballo-in-maschera-in-venice/>
11. <http://www.globaltimes.cn/content/795684.shtml>

ПРОЕКТЪТ „LIVE SKILLS” – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ И МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ В ПРОФЕСИИТЕ НА ПОДСЕКТОРИТЕ НА АУДИОВИЗУАЛНАТА ДЕЙНОСТ И ЖИВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Д-р Весела Ст. Казашка

АМТИИ

Abstract: This article presents a survey of trends in digital and entrepreneurial skills in the vocations of audiovisual and life performance sectors. The aim of the study is to identify and, later, through training, to overcome skills gaps in professionals or those who intend to develop in the field of creative and cultural organizations in these sectors. The study was conducted in Bulgaria, Greece, Romania and the UK. The research is under the "Live Skills" project Erasmus +, № 575425-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-SSA and the project partners from Bulgaria are: National School of Stage and Film Design - Plovdiv and the Bulgarian Employers' Association in the field of culture (BAROC).

Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив е партньор по проект, финансиран по програма Еразъм + с номер – 575425–EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-SSA. Координатор на проекта е Британски съвет, Брюксел. Партньори по проекта са организации в областта на културата и изкуството от Обединено Кралство, Румъния, Гърция и България.

Основните цели на проекта са да се подобрят уменията за предприемачество, управление, дигитални и нови технологии и да се подготвят професионалисти, готови да отворят нови пътища към сектора. Това ще бъде постигнато чрез проектирането и пилотирането на три иновативни учебни програми за две професии в аудио-визуалния сектор (AV) и изпълнението на живо (LP). След анализ на възможностите, свързани с акредитирани професии в двата сектора в страните партньори, избраните професии са Музикален оформител, и Видео и филмов монтажист (филмов редактор). Целта на проекта е да се подобри приложимостта на началното и продължаващото професионално образование в четири държави на Европейския съюз, което да бъде съобразено с потребностите и изискванията на работодателите на трудовия пазар в тези европейски държави и като цяло в Европейския съюз. За постигане на целите първо проведехме изследване за пропуските в уменията в секторите на Аудиовизуалната дейност и живото изпълнение в България, Румъния, Гърция и Великобритания.

Изследването бе проведено на базата на триангулационен метод, който включва: офис изследване; качествено проучване, проведено чрез фокус групи и интервюта; количествено проучване чрез онлайн въпросник, който специалисти от сферата на изкуствата да попълнят он-лайн.

Таблица № 2 Брой заети лица в сектор „Творчески, художествени и развлекателни дейности за 2008 и 2015 години в хиляди.

Брой на заетите лица в сектор "Творчески, художествени и развлекателни дейности", 2008 г. и 2014 г. (в хиляди)			
	Брой заети лица		
	2008	2015	2008/15 промяна
България	14.9	12.2	-18.1%
Гърция	12.6	9.6	-23.8%
Румъния	14.9	16.9	13.4%
Великобритания	163.2	205.7	26.0%
Общо	206	244	18.9%

Източник: «A research on trends and skills needs in the Audio Visual and Live Performances sectors: Report and recommendations for BG, GR, RO and UK», Live Skills project

От данните посочени в таблица 2 става ясно, че по-голяма част от предприятията в България и Гърция имат отлив и намаление на заетите лица в сектора. Намалението в България с 18, 1 %, а в Гърция 23,8 %, докато в Румъния и Великобритания наблюдаваме увеличение на заетите лица[5].

За същия период по данни на Евростат, публикувани в отчета, в България са създадени нови предприятия и техния брой служители е представен във Фигура

№ 1.

Фигура № 1. Създаване на нови предприятия по брой служители (2008-2014 г.) в сектор "Творчески, художествени и развлекателни дейности" в България.

Източник: «A research on trends and skills needs in the Audio Visual and Live Performances sectors: Report and recommendations for BG, GR, RO and UK», Live Skills project

Фигура № 1 показва раздробяването и създаването на нови работни места в сектора, но вече на по-малки фирми или от самонаети лица.

В България, след политическите промени през 90-те години и прехода към свободна пазарна икономика, моделът за развитие на изкуствата се промени от "държавно финансиране" към "комбиниран модел на финансиране". Държавното финансиране на културните индустрии е намалял, но все още е основният източник на доходи. Както отбелязва д-р Васил Колев в статията си „Проектни принципи на финансиране и управлението на проекти в областта на изкуството – минало и настояще“: „След преминаването от тоталитарно към демократично управление на държавата и прехода към пазарна икономика се налага смесеният модел на финансиране на изкуствата, като ролята на държавното финансиране се ограничава, но все още е водеща. Арторганизациите се изправят пред необходимостта от набиране на допълнителни финансови средства под формата на постъпления от каса и собствена дейност, външни източници – спонсори, патронаж и дарители. За артмениджърите осигуряването на допълнителни финансови средства се превръща в основна дейност“ [3, стр. 313]. Преди прехода функциите на ръководителите на изкуството са били строго административни, но преходът от централизирано държавно финансиране и управление на изкуствата към пазарна икономика създава нужда у мениджърите в сектора на изкуствата да изградят по-силни и конкурентни умения.

Аналогична е ситуацията и в областта на сценичното изпълнение на музикален и танцов фолклор. Проф. д-р Даниела Дженева отбелязва в доклада си „Феноменът на българският танцов фолклор“, че след 1951 година със създаването на първия държавен ансамбъл за народни песни и танци в град София и основаването на Държавно хореографско училище – София с профил „Балетно изкуство“ и „Българска народна хореография“ започва небивал подем в развитието на музикалния и танцов фолклор като изкуство. Създават се десетки Държавни ансамбли за народни песни и танци с богат репертоар, наситена концертна дейност у нас и в чужбина. Това предполага и добро управление на творческата и концертна дейност и стабилна подготовка на мениджърите. Процесите са обвързани със социалните, исторически и икономически промени, според проф. д-р Даниела Дженева: „За съжаление този процес на развитие бе спрял принудително в края на 90-те години на XX век. Десетки и стотици любителски танцови състави бяха закрити по силата на Държавни разпоредби. Всички Държавни ансамбли за народни песни и танци (освен един в София) бяха

закрити като такива и оставени на Общините да се погрижат за тях, ако желаят.“
[1,стр. 213]

От днешна гледна точка освен зачестилите икономически кризи, „силната конкурентна среда в следствие на намаляването на паричните средства, липсата на държавни дотации, по-малка заинтересованост от страна на големите спонсорски организации към културни събития и художествени продукти, лимитиран брой богати фондации, съществува и друг важен проблем, и той е в промяна на начина, по който публиката възприема или купува продукти или услуги на изкуствата, както и все по-лесния достъп до разнообразни забавления“ [4, стр. 6] и продукти-заместители.

Тези фактори и събития предопределят и състоянието и идентифицираните пропуски в артмениджмънта, обект и на настоящото изследване, а именно: желание за обогатяване на знанията, свързани с финансово управление и контрол, културно предприемачество, самоуправление на държавни, регионални, общински и частни културни институти.

Основен работодател за хората в областта на сценичните изкуства е Министерството на културата. В този смисъл пазарът има нужда от аудио и музикално обучение и създаване на отношение към международната среда. Разбирането за звуковата и музикална среда е от основно значение за развитието на компетенциите в аудиовизуалния сектор. Визуализацията заема все по-голямо място в ежедневието, повишава се значението на съдържанието, което достига до аудиторията чрез визуализация. Един обикновен пример е писането на блогове, се измества от видеосъобщенията – влогове. Преди няколко години събитията дори не бяха популяризирани във Facebook. В днешно време всеки може лесно да синхронизира всяка информация със собствения си мобилен телефон и това е само част от съвременния ни ежедневен живот. Освен това, като подкаст, добрият продукт може да има добавена стойност. Традиционното вербално предаване на живо постепенно се допълва от излъчвания, предварително записани в студио по заявка. Друга тенденция е постепенното преобразуване на радиопроодукциите в аудиовизуални продукции, които се излъчват в предавания на живо и при поискване.

В тази връзка нараства и необходимостта от дигитално представяне. Всяко събитие трябва да бъде добре рекламирано и поради това има нужда от придобиване и надграждане на съответните умения. .

Уменията на 21-ви век са набор от способности, които обучаемите и професионалистите трябва да развиват, за да успеят в ерата на информацията. Новите необходими умения са: гъвкавост, инициативност, социални умения, производителност, лидерство, критично мислене, творческо мислене, сътрудничество и комуникация.

Основно умение за хората, работещи в националните медии, е адекватната и бърза комуникация на съдържанието. Съдържанието обикновено се съобщава на аудиторията чрез използването на масови социални мрежи като Facebook, Twitter и други модерни форми на интернет базирана комуникация.

Необходимостта от разработване на допълнителни дигитални предприемачески умения се подкрепя от намаляващите бюджети и политиката "прави повече с по-малко средства". Това изисква от специалистите да поемат повече задачи и функции, като например продукция, постпродукция, разпространение, принципи и практики в управлението, които преди това не са били в рамките на изискваните компетенции.

Съществува нужда от специфични технически познания и умения, умения за финансово управление на изкуствата, знания по административно управление, управление на човешките ресурси, маркетинг, добро общуване и комуникационни умения на всички нива и професионализъм. Съществува необходимост от придобиване на задължително образование в сферата, желание за работа, вдъхновение (задължително за всеки човек на изкуството) и работа по по-ценни проекти. Необходимо е хората, работещи в този сектор, да притежават постоянна гъвкавост и способности за адаптация в използването на нови технологии и професионален софтуер. Нивото на преподаване от страна на компетентните преподаватели, което е в съответствие с новите тенденции и методите на обучение, също е важно.

Комуникацията на изкуството е необходимост, както за обществото, така и за творците. В изследване на проф. д-р Любомир Караджов обобщава: "изкуството само по себе си е качествена семантична платформа, чрез която могат да се формират значими послания. PR-ът в сферата на изкуството може да се радва на широка и положителна обществена рецепция, а на такава PR-комуникация опонентите по-трудно могат да се противопоставят. Както и в други сфери, така и в изкуството, изграждането на обществените каузи за PR изисква от специалистите да осъществяват реални мениджърски действия не само и не толкова в ареала на типичните комуникационни дейности, а да бъдат мениджъри – творци на събитийност от такъв характер, че самата тя да поражда ползи за обществото и да бъде трудно да се различи дали това е креативен човеколюбив събитийен мениджмънт, или парекселанс PR" [2, стр. 113].

В подсектора „Живо изпълнение“ изглежда, че липсват знания и умения в управлението на персонала: преговори, сключване на договори, финансиране на културни събития – проучване на спонсори и организация. В Аудиовизуалния подсектор липсват умения за 3D проекционно картографиране (което е нарастваща тенденция), умения за сътрудничество с професионалисти от различни области, както и творчество и въображение.

За да се преодолеят и надградят уменията, които липсват на желаещите да работят в областта, по проект Live Skills бяха разработени три нови учебни програми за професионално образование и обучение в секторите на аудиовизуалното и живото изпълнение, които отговарят на нуждите на отрасъла и пазара на труда и повишават пригодността за заетост на амбициозни творчески специалисти в цяла Европа. В програмата са включени социални и професионални умения, представени в таблицата № 1.

Таблица № 1 Учебни програми

№	Наименование на учебната програма	Изучавани дисциплини	Общ брой часове теория и практика
1.	Артмениджмънт и финансово управление:	Маркетинг и развитие на аудиторията, начини за набиране на средства, самоуправление, умения за наемане на работа, управление на хора и време, управление на проекти, представяне и комуникационни умения, устойчиво управление (зелени умения) за творческия и културния сектор.	264 часа
2.	Културно предприемачество	Нови бизнес модели, устойчивост, лидерство, бизнес мислене и артистично мислене, културни и социални иновации, предприемачество, риск и доверие, преговори, межкултурни умения и умения за работа в мрежа.	264 часа
3.	Дигитални и нови технологии	Дигитални инструменти и стратегии, умения за дигитално изкуство и дизайн, дигитални промоции и комуникация, изграждане на дигитални общности, социални медийни платформи за комуникация, анимация и софтуер за дигитално редактиране, технологии за звуково и осветително оборудване и контрол.	264 часа

Заклучение:

Творческите и културни индустрии могат да бъдат и да функционират като двигатели и са реален сектор от икономиката на държавата и общината, но икономическите промени през последните години имат силно влияние върху тях. По-интензивни последици от финансова криза и нейното влияние се наблюдават в България, Гърция и Румъния. Във Великобритания, креативните индустрии имат значителен дял и икономическа активност, защото индустрията е напълно интегрирана в пазарната икономика и притежава значителен дял в нея. В резултат на кризата и промяната в икономическата обстановка се налагат промени, свързани със създаването на нови малки предприятия, в които работят по няколко човека, а често може и да функционират като лица на свободна практика. Тези предприятия са в резултат на „разбиването“ на големите организации в сектора, породено от криза, икономически и политически промени. Втората радикална структурна промяна касае дигитализацията на сектора, внедряването на нови технологии и форми за творческо изграждане и изразяване.

Благодарности: Настоящият доклад е публикуван по проект Erasmus +, № 575425-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-SSA

Използвана литература:

1. Дженева, Д. „ Феноменът на българският танцов фолклор“ Сборник с доклади от Международна научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност“ , АМТГИИ, Пловдив 23-24 октомври, 2014.
2. Караджов, Л., Обществени ползи и публични комуникации в изкуството, Сборник с доклади от 5-та международна научнопрактическа конференция ”Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”, АМТГИИ 2017
3. Колев В., “Проектните принципи на финансиране и управлението на проекти в областта на изкуството – минало и настояще”, Сборник доклади от международна научна конференция „Наука, образование и иновации в изкуството“, АМТГИИ-Пловдив, 2017.
4. Константинова, Ем. „Бизнес модели на арторганизации“, Изд. АМТГИИ, Пловдив, 2018.
5. Giakoulas D., 2018 «A research on trends and skills needs in the Audio Visual and Live Performances sectors: Report and recommendations for BG, GR, RO and UK», Live Skills project, IME GSEVEE – Greece.

COMMUNICATION AND INTERACTIVE MODELS FOR ART- ORGANIZATIONS

Katya Tineva, PhD
Trakia University-Stara Zagora

Abstract: The report presents some well-known and innovative communication models suitable for budget-funded art galleries. The aim of the paper is to help them to have a further changes in the management and to pay attentions for optimization levels of the exhibition activities in art organizations of this type in our country.

Emphasis is placed on the need of the leadership of art galleries to further gradually change and adapt to a new public needs and requirements. It is pointed out on a small but insufficiently considered in depth direction of a managerial approach that to cooperate a radical jump from the “edifying” and distant model still existing today in the art galleries in our country to becoming more “open” and aimed at the needs of the audience viewer model. Some aspects of the marketing study are covered in the report.

Its focused not so much on the well-known understanding of the marketing, but rather upon its wider application, sought in a specific study which clarifying the levels of communication and interaction between museum curators - conceptual project / exhibition / - audience.

The report identifies existing practices in this direction, offers innovations, and focuses on communication issues with different target audiences and have need to incorporate more interactive approaches at creating exposures. Communication models are sought and at the dynamic models of advertising and the opportunities offered by marketing in broader.

Key words: art museum, marketing, advertising, communication, interaction.

КОМУНИКАЦИОННИ И ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА АРТОРГАНИЗАЦИИ

Гл. ас. д-р Катя Тинева
Тракийски университет- Ст. Загора

Във фокусът на доклада влизат някои аспекти на маркетинга на художествените галерии с нестопанска дейност и някои от навлизащите нови форми на реклама. Поставени в съвременен и много динамичен контекст, този тип утвърдени, национални и регионални арторганизации имат нужда от по-активна обществена изява, разширяване диапазона на техните публикации, както и издигането и разрастването на влиянието им като културни центрове сред обществеността.

Увеличаването на посещенията в художествените галерии и продажбата на повече билети е важно за тяхното допълнително финансиране. Предполага се, че това неминуемо ще съдейства за увеличаване и оптимизиране на качеството на творческата им продукция. Все по-наложително е да се обърне внимание и да се осъществи адаптиране, планиране и реализиране на нови комуникативни и интерактивни модели, които да са насочени изцяло към изграждане на мрежа от различни типове аудитории и тяхното устойчиво включване и дори участие в „живота“ на галериите.

В текста понятието комуникация е използвано в по-широк смисъл от утвърдения, защото тук се има предвид връзката и взаимодействието между маркетинговото проучване и анализ – арторганизацията – кураторите – експозиционните проекти – публиката. Такъв тип комуникация предполага позиявена обратна връзка с аудиторията и е насочена към оптимизиране на изложбената дейност, финансирането и в пълнота развитието на организацията.

Интерактивните модели, засягат активните форми на реклама, които се развиват много бързо, но и са изключително важни за близката и адекватна връзка с по-широката публика – популярните видеоканали за споделяне и социалните мрежи. Класическата реклама в България видимо не е достатъчно ефективна в съвременни условия. Тя е доста „статична“ и у нас все още функционират форми на реклама за изложби като покани на хартия и упростен тип електронни покани, които са печатната покана в електронен вид съпътствана с кратка информация за медиите, плакати и интервюта, репортажи и т.н. Но, в динамичната среда, в която живеем и агресивните често завладяващи сетивата реклами и многото предавания за лайфстайл и култура, които ангажират публиката, този подход не предлага въздействаща реклама.

Бъдещето в европейски план е маркирано, чрез участието на галериите във видео и информационни платформи, мрежа от социални медии, които са отдавна част от сайтовете на големите музеи за визуално изкуство по света.

Целта на доклада, не е да се разглеждат в цялост проблемите на маркетинга и популяризирането на арторганизациите, а по-скоро да се разгледат два важни сегмента от общия маркетингов и рекламен план. В един доклад, не могат да се изчерпят възможните примери, а поставените тези и изводи да бъдат разгледани в дълбочина. Относно мениджмънта в Маркетинга и Пиара в арторганизациите в нашата специализирана литература трябва да се отбележи изчерпателно поднесената базисна информация в книгата „Артмениджмънт“. [1, с. 225-238; с. 239-262]

Комуникационните модели и развитие на маркетинга на художествените галерии

Поради придържането към утвърден класическия подход в управлението художествените галерии в добавка и специфика на музеите за визуални изкуства,

през последните години посетителите на тези творчески организации намаляват. В световен мащаб, динамично пременящата се обществена, социална и технологична среда, също допринася за тези негативни тенденции. Причините могат да бъдат комплексни и включват „фактори на външната среда“ и „слабости в артмениджмънта“. [2, с. 49]

Статистически погледнато, България не прави изключение и изцяло се вписва в тази обща картина. Но, за разлика от нашата страна в арторганизациите в световен план активно се търсят пътища за промяна и адаптивни управленски модели за преодоляване на тези проблеми. Създават се екипи от специалисти и се експериментира в различни проекти. Направените проучвания се анализират, обсъждат и определят краткосрочното и дългосрочно планиране на бъдещи решения. Нещо повече – тези анализи служат за изграждане на нов тип комуникация с аудиторията и съдействат за осъществяването на една от най-важните цели на художествените галерии и музеи за изкуство – изграждането на устойчиви нови публики.

В България, опитите към настоящия момент са скромни, като повечето художествени столични и градски галерии в това число и Националната галерия в София използват много остарял модел, който единствено прави отчет на бройката посетители или се поставя книга на посетителите, които желаят да запишат своето впечатление, но това не може да доведе до изчерпателен и задълбочен маркетингов анализ, така всъщност няма обратна връзка с посетителите на музея. Идеите за промяна на този подход, ако ги има често се пренебрегват, нямат устойчивост и не се развиват като модели на планиране и управление.

Европейските и световни модели могат да се разгледат като примери и да допринесат за нови идеи, които да се адаптират към нашата действителност.

Един от тях, който успешно се прилага в Националната портретната галерия в Лондон [3], представлява взаимодействие между маркетинг, експозиционна дейност и образователни програми. В галерията следят не само броя на посетителите, но събират информация за тяхната етническа, расова и национална принадлежност, възраст, пол и професионални интереси, както и степените на отношение към визуалното изкуство и в частност жанра на портрета.

Правят се задълбочени анализи, които определят спецификата и съдържанието на кураторските проекти на тематичните изложби на галерията. Експозициите се създават прецизно и рамките на няколко години, имат краткосрочни и дългосрочни цели изцяло насочени към разширяване диапазона на аудиторията. За добрата комуникация и обратна връзка с публиката е важно отношението на посетителите към реализираните кураторски проекти. Следи се внимателно реакцията на публиката – какво е впечатлението от изложбата, как се възприема дизайна на експозицията, какво е отношението към проектите на

младата публика и т.н., които екипа на галерията изследва, коментира и това определя следващите им решения.

Специално внимание се отделя на семействата с деца и създаването на устойчива млада и по-възрастната публика. Използват се различен тип комуникационни модели – създаване на „клуб приятели на галерията“, важно място заема „младежкия клуб“, събират се имейлите на посетителите за да бъдат поканени специално за събитията, дарителски кампании и т.н. Клуба на младите хора е много тясно ангажиран към проблемите на галерията, като те са натоварени да се грижат за поддържане активността в социалните мрежи и създаването на видеоклипове за изложбите, разговори с художници, реклама за млади публикации, има младежки концерти, дебати и т.н.

Важно за галерията е отношението на общността на живеещите и учещите в широк периметър около галерията към проблемите на арторганизацията, тяхното участие в различни инициативи организирани от нея, постоянното разрастване на образователните програми и от тук разбиране за главната мисия на галерията.

Примерно, след проучване в Националната портретна галерия става ясно, че тя се посещава от различни зрители, но много малък процент от тях са чернокожи. Тази специфична група англичани са важна част от общността, защото живеят в района на галерията. Но, става ясно, че много малък процент едва 5-7% посещават изложбите и имат интерес към програмата и инициативите.

Решението на кураторския екип да достигне до тази таргет група предлага експозиция със заглавие „Черни хроники“. Желанието на кураторите е в една изложба да се разкаже чрез портрети от колекцията на галерията, документи и създаването на специфичен дизайн (в черно/бяло) – историята, проблемите и постиженията на чернокожото население в Англия. Така процента на посетителите от този тип публика се увеличава значително над 20%. Това е постижение за екипа на галерията, която се постига със съвместната дейност между куратори, експерти и маркетинг специалистите.

Лиз Смит отбелязва [3], колко е важно целеполагането да бъде направено на базата на маркетинговия анализ, а всяка една кураторска изложба и промени в експозицията на галерията да има устойчиво развитие на добрите практики и постижения на екипа, както и да се поддържа интереса на зрителите към галерията и оптимизирането на изложбената дейност.

Основните проблеми свързани с финансирането на музеите са разгледани от Рут Ренслер в книгата Музеен маркетинг. [6, с. 138-158] В изследването могат да се проследят множество примери за успешен маркетинг почерпен от световния опит.

Куази Агиеман [4], който се занимава с туризъм, в платформа за споделяне на идеи предлага в синтезиран вид препоръки за развитието и успешните модели

на музейния маркетинг. На първо място, авторът посочва нуждата от разграничаване на маркетинг от реклама, но предлага и редица идеи за оптимизиране на работата на музея, проектите и комуникацията. Младата публика, примерно се нуждае от повече ангажиране при гледане и възприемане на експозициите. Това налага художествените галерии да не са толкова „затворени“, а да бъдат от нов „по-отворен“ тип т.е. да предлага продукт, който да е достъпен и ангажиращ тяхното внимание и тяхното познание.

Един от начините за събиране на информация за аудиторията е чрез попълване на анкетни карти за всяка изложба на доброволен принцип, но добре би било да се промени тази практика с дигитални карти, които да се попълват онлайн. Така по-лесно и бързо може да се направи маркетинговия анализ, но и да се събере база данни с имейли за рекламна комуникация. Комуникацията тук може да се развие и в участие и ангажиране на публиката онлайн с предварителна информация за работата и динамиката на изложбите, техния план и съдържание.

Анализът на получените данни се споделят лесно като в световен план се практикува използването на платформи за споделяне като TravelSee, Visually и други. [4] Трябва да се отбележи и специалният сайт с ресурси Museums&Galleries of NSW, където има споделена подробна информация, съвети, анализи и насоки свързани с маркетинга и рекламата, които могат да бъдат полезни за бъдещи идеи и практики.

Интерактивните модели и развитието на рекламата

Отпечатването на брошури и рекламни материали е важно за една част от посетителите на музея, но за друга част много по-добра форма е дигиталната реклама. Дигиталната реклама може да подобри бюджетно планиране на арторганизацията. [4]

Европейските и световни тенденции в музейната стратегия за реклама, още при плаката включват идеята за вдъхновяване на публиката, привличане с провокацията на интелигентния визуален дизайн, включване на QR кодове и възможности за награда да се посети дадена изложбата, нейното заглавие също мотивира посетителя, добавяне на мисли от художника и т.н. Подобна стратегия е интерактивна насочена към зрителя, който започва да участва в експозицията на художествените музеи още преди да прекрачи неговия праг. [7]

Друг тип интерактивни модели са включването на кратки видео представяния на изложби, инициативи, образователни кратки филмчета в канали като YouTube, Instagram, Snapchat и редица други. Всички тези платформи за споделяне достигат бързо до много хора и до широк тип публика, която да бъде вдъхновена и привлечена, образована и съпричастна към събитията и изложбите на всеки музей по света. Този тип комуникация няма финансова възвращаемост и дори би могла да оптимизира разходната част за реклама на арторганизацията. В

България все още трудно навлизат интерактивните методи, те се развиват там където ги има много бавно и не се адаптират към динамиката на процесите.

В заключение, европейският и световен опит свързан с маркетинга и рекламата на музеите за визуално изкуство показва ангажираност към негативните тенденции и желание за промени, които все повече включват адаптиране към средната и млада публика. Този опит предлага избор на модели, които да се използват и у нас. В най-общ план комуникационните модели следва да съдействат за приобщаване и изграждане на ангажирани към развитието на художествените галерии аудитории. Тяхната роля е насочена към събирането на различен тип данни, на базата на които да се направи адекватен и подробен анализ на спецификата на аудиторията при арторганизациите. Интерактивните модели са важни за вдъхновяване на посетителите и активното им включване към динамиката на организационните процеси и изложбената дейност.

В страната ни музеите се развиват с всяка една година, но консервативния подход в управлението, в структурата на тези организации и в прилагането на дигитални и нови форми на анализ и комуникация става много бавно и неефективно. Необходимо е да се преосмисли ролята на тези важни за бъдещото развитие отдели, които да превърнат нашите творчески организации в „отворени“ системи и насочени към публиките и цялата общественост.

Използвана литература:

1. Бушева, Ж., Стоичкова, Т., Арутюнян, С., Константинова, Е. Артмениджмънт. УИ Пловдив, 2014.
2. Константинова, Ем. Бизнес модели на арторганизации. АМТИИ, Пловдив, 2018.
3. Смит, Лиз. Изграждане на дългосрочни връзки с млади публики. – лекции от семинар в НХГ, София, 12/13. 03. 2018.
4. Agyeman, Kwasi. 5 Basic Things All Museum Marketing Professionals Need to Know. 2017.
5. Kotler, N., Kotler, Ph., Kotler, W. Museum marketing and strategy. 2008.
6. Ruth Reitschler, 8, p. 138-158/Museum Marketing, 2006.
7. The Heritage Lab - <http://www.theheritagelab.in/10-museum-advertisements/>.

WHEN ONES VOICE MEETS THE NEGLIGENCE OF ALL OTHER OR, BY WAY OF EXPLANATION, THE MISCOMMUNICATION BETWEEN AN ART ORGANISATION AND THE AUTHORITIES

Galina Gavrailova

The present report is a self-defining piece against the government's general attitude towards the culture in Bulgaria. It states that the culture situation as it is in this very moment and the way the authorities treat it leads to a miscommunication between those two parties. Furthermore, the author firmly believes that when it comes to culture, the government is inertially and truly ignorant as well as absolutely unwilling to establish a collaborative environment where the communication is smooth and the progress inevitable.

КОГАТО ПЕТЕЛЪТ КУКУРИГА, НО НЯМА КОКОШКИ ... ИЛИ ПЪТЯТ НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ВЛАСТ И АРТ ОРГАНИЗАЦИЯ

Галина Гавраилова

**Магистър по артмениджмънт, арт-директор на НФФ „Море от ритми“ -
Балчик**

Ако се зададе в буквалния смисъл въпроса "Защо кукурига петелът?", то отговорът е - "Да се събудиш, за да работиш!". Все по - често в България се наблюдава едно страшно явление - присъствие на работното място физически, нежелание за качество в работата, извличане на ползи и облагодетелстване от службата и т.н. В държавният апарат масово се назначават некомпетентни хора, обслужващи нечии интереси, назначени по партийна линия или просто "послушници", готови да изпълняват задачи и желания против тяхното разбиране.

Арт организацията в ролята на петела

За Хана Аренд здравата власт в едно общество представлява само действието, съчетано с комуникацията – едновременно да действаш и да обясниш своето действие на всички, които са засегнати или ангажирани в него. А да им го обясниш, това означава също да ги изслушаш, да влезеш в диалог с техните аргументи. Власт, която само действа, без да комуникира истински, не е власт, а насилие. Власт, която само говори празни декларации, без да действа (каквито са съвременното политическо статукво и популизма), не е нищо – тя е импотентна и нищожна, всъщност е безвластие. [1]

"Сдружение за Балчик" е организатор на фолклорен фестивал "Море от ритми", чийто цел и задачи са: Съхраняване, популяризиране и предаване на българския

много важно, да поеме отговорност за събитията и бъдещите си антикризисни действия, но без да поема вина на този етап [4:100]. Добрият и успешен мениджър трябва да умее и преценява дали чрез собствената си дискурсивна практика и специализирано знание ще постигне положителни резултати в комуникационния акт с властта при кризисна ситуация, защото „творческото самочувствие кореспондира с личностното самочувствие, което може да бъде контролирано в рамките на добрите отношения в колектива единствено чрез създаването на среда на доверие, сътрудничество и добронамереност“ [6:150-151]. Ако по различни причини езиковото общуване е невъзможно или прекъснато, което крие риск от провал в идеите и реализацията на дадено мероприятие, то тогава е наложително да делегира комуникационните права на друг човек. Мениджърът на фестивала, за който вече бе споменато, прилага това правило в няколко кризисни ситуации. "Гласът" е член на екипа, наясно с проблемите и детайлите в организацията, авторитет в малкия град, председател на водеща политическа партия, притежава добри вербални способности и много контакти в обществените среди. Практиката показва единствено успех във всяка кризисна ситуация до момента.

Медиите в ролята на петела

По време на почти всеки етап от осъществяването на идеите на арт организацията е необходима добра координация. Като част от обществото с неговите норми и порядки АО се оказва изправена пред редица проблеми. Самите държавни институции рядко имат координация помежду си и често са в състояние на вътрешно съперничество между департаменти, ръководители, съществуват бюрократични неуредици в документацията и пр. , както и недостатъчен ентузиазъм да се проявява инициатива и да се подкрепят нови такива, особено ако са в някаква по-експериментална форма, каквито често са инициативите на изкуството. На фона на бюрократичната негъвкавост АО в случая трябва да прояви истинско майсторство в разчитането на съществуващите правилници и намирането на вратички за успешна комуникация и възможност за реализация на набелязаните цели.

Ф.И Бинщок смята, че „управлението в най-общ вид може да бъде характеризирано като целенасочено въздействие върху някоя система с цел тя да бъде приведена от едно състояние в друго“ [3:23] Тук не става дума за контрол, а за въздействие – към него принадлежат насочването, планирането на програми, организирането на събития, регулацията на действията на екипа на арт организацията и пр. В случая с работата с държавните институции е необходимо комуникацията да бъде насочена към това, което е възможно да се случи, арт мениджъра трябва да е изключително подготвен по отношение на това какви процедури съществуват за реализирането на дадена проява, разрешителни, намесени страни, взаимоотношения между отделите и пр. Тук основна част в комуникацията са уменията му да води преговори, да бъде упорит и гъвкав и на 100% творчески

активен и подготвен да намира алтернативи за всяка пречка, както и умението да се вниква в детайлите и да се задават обстойно въпроси. Много често по една или друга причина въввлечените институции отказват съдействие. Причините - не са достатъчно вътрешно мотивирани, финансово подплатени или поради някакви други съображения не оказват търсената от тях подкрепа. Много е важно в такъв момент те наистина да бъдат увлечени в екипна работа, да им бъде „продадена” идеята по такъв начин, че да няма място за отказ.

В много случаи в такъв момент се намесват ефективно медиите – особено когато арт организацията има вече изградени партньорства с тях. Ползата от доброто медийно партньорство е неизразима, защото то „способства даден продукт или идея да бъдат представени пред широка аудитория“ [5:204]. Така например в практиката на арт организация „Делфина“ в качеството си на домакин и организатор на събитие по случай празника на детето, дълго време не получава отговор за участието на кмета и изобщо общината. Тъй като така или иначе тя предоставя сензация и журналистически материали за много събития и медии в града като радио „Шумен“, радио „Дарик“, радио „Форте“, радио „Фреш“, вестник „Шуменска заря“, телевизия „Шумен“ и пр., в кризисна ситуация медиите застават като истински партньори и гарант за това, че истината ще стигне до обществото. В една от рекламните кампании красноречиво е описано любезното участие на общината в организирането и реализацията на интерактивен арт фестивал в партньорство с арт организация „Делфина”, като в нейно лице институцията подкрепя дейността на активните млади хора, както и развитието на културния живот на местно и регионално ниво. Съответно, вече разгласено сред обществеността, прес - съобщението поставя отговорността на общината пред обществото и не и оставя възможност да подмени вече сключеното партньорство или да се откаже от инициативата в удобен момент. В резултат кметът се появява и инициативата е в действителност подкрепена. Това в крайна сметка е малък, но ефективен управленски трик, който разбира се крие своите рискове, но и при добре свършената работа на мениджъра винаги носи успех.

Когато петелът спре да кукурига

Медиите като четвърта власт в държавата са петелът, събуждащ мисли и съзнание, манипулират в посока желана и продиктувана от този, който плаща. От друга страна този факт ги прави кокошки кълвящи трохи с наведени глави, но може би това е тема за друг доклад. Все по-рядко се отразява провеждането на културни мероприятия с доказани художествени качества и ценности. На вниманието на консуматора - народ, се предлагат убийства, катастрофи, болни хора, молещи средства за полагащата им се глътка въздух, събития хранещи занижените изисквания на българина със "софри", лесно възприемана и комерсиална музика, празници на различни народи, но не и на нашия. В същото време качествения културен продукт, ако изобщо намери

място в пространството, е с времетраене секунди в телевизионния ефир или в статийка някъде в ъгъла на пресата.

През последните години в България се провеждат все повече мероприятия, свързани с българския фолклор и традиции. Броят и комерсиализацията занижават художествената им стойност, поставя ги под общ знаменател, като интеркурентен продукт, който не представлява особен интерес за отразяване във водещите медии. Често прессъобщенията остават без отговор. Ако има такъв, то той звучи така: "Е, то фестивали много", "Ако няма политическо събитие", "Само в случай, че отпадне новина или репортаж" и т.н. Медийното партньорство се свежда до предлагането за изработка на рекламен клип, филм или стрийм-продукт, т.е. услуга с икономическа изгода за медията. Състоянието на българските медии, притиснати между пазарния капитализъм и демокрацията води до изводът, че регулирането на отношенията държава – пазар – духовност – демокрация в посока на гражданско общество, може да преодолее кризата на българските медии. Съществува заплаха от налагане на американски и други англоезични медийни продукти. Затруднява се възможността за съчетаване целите на икономическата и културната политика. И ако икономическата е продиктувана от тази в страната, то кризата в културната политика на медиите е следствие на зависимостта от "силните на деня" или от човешкия фактор, нагаждащ се към действащото статукво. Формира се негативното отношение, че: липсват публикации и предавания, насочени към просветена обществена активност с национално значение; гражданите се представят за молители или бунтари; че медиите имат основен дял за чалгизацията и тривиализацията на културата и обществените отношения.

В условията на нарастващо информационно свръхпредлагане, медиите днес са изправени пред предизвикателството те да се възползват от огромната мощ и сила, която имат в полза на обществото, да покажат че са медии, способни да предават картината на действителността, а не изкривеното ѝ подобие, да разкриват несправедливости, корупционни практики, нечисти схеми в интерес на обществото. Още по-важна е обаче задачата им да открият пътя към независимост и да са единни при тълкуването на това понятие.

Петелът Интернет - мощ и власт

В своя труд „Новите комуникации“ Фредерик Уилямс пише: „В развитието на цивилизацията няма човешка дарба, по-основополагаща от способността да се събира, обменя и прилага познание. Цивилизацията е факт благодарение на процеса на човешката комуникация.“

Ако в миналото на комуникациите връзката между организациите и техните публики се е осъществявала единствено с помощта на посредник, то днес вече можем сами не просто да задаваме темата, но и да се грижим за тона и развитието на

разговорите, които искаме да водим и които са жизненоважни за нашата професия. Посредникът, за когото говорим, разбира се, са медиите. Съществуват и други възможности, които ни заобикалят и не просто ни помагат, а и изцяло променят разговора. Новите канали, за които става въпрос, разчитат изцяло на дигиталните технологии и най-вече интернет, който пък от своя страна се е превърнал в неизменна част от животите на всички нас. Те ни дават директната връзка с потребителя. Смисълът от тази връзка е толкова очевиден, че може би дори не е необходимо да навлизаме в големи подробности за него. Вероятно, едно от най-важните неща, на които трябва да обърнем специално внимание, обаче, е фактът, че директната връзка ни позволява да опознаем своите публики и техните навици, интереси и нагласи в реално време и от първа ръка. Това от своя страна задава тона на бъдещите ни активности. Дигиталните комуникации съществуват от известно време и днес разполагаме с достатъчно примери за добри практики, използващи разнообразни канали за комуникация, които да можем да анализираме. Изработката и поддържането на сайт, интернет рекламата и платформите, електронната поща са вече задължителен фактор за успеха на арт организацията. Съществуват много източници на информация, благодарение на които се разпространява провеждане на събития от различен характер, бизнес контакти, отношения и продажби. [7]

В книгата си „Супермедии“ Чарли Бекет казва: Да спасим журналистиката, за да може тя да спаси света”, новите медии носят и промяна във властта.

- Не канете гражданите да участват във вашата политика. Променете политиката си така че тя да отговаря на техния живот.

- Не се чудете защо гражданите не искат вашата версия на новините. Променете новините, така че да отговарят на техния живот.

- Не казвайте на гражданите защо вашият продукт е много добър, нито защо идеята ви е страхотна или услугата незаменима. Покажете им ги, споделете ги с тях, предложете вие първи нещо. [2]

От думите на Бекет ясно проличава още една от промените, които новите медии носят в сферата не само на комуникациите. В центъра на комуникацията вече не е този, който изпраща информацията, а гражданинът, който трябва да я получи. Освен че гражданинът застава в центъра на комуникацията, това е център на един все по-голям и в същото време малък свят, в който комуникациите са все по-бързи, все по-достъпни и концентрирани в мрежи.

Кукурига ли петелът?

Много лесно, с изключителна лекота, всеки един от нас може да се превърне във всеки един момент от живота си в копие на управляващия, т.е. да действа *машинално*, по навик или по чужди нареждания, *без да мисли, без да чувства*

и без да оценява. Резултатите от това могат да бъдат различни – да убиваш хора, сочейки географска карта, за да защитиш бизнес или национален интерес, да разпoredиш ядрено унищожение, за да покажеш мускули и за да важничиш пред себе си, да поробваш и измъчваш с глад, войни, затвор и изтезания хора и цели народи, за да ти излязат цифрите от счетоводния баланс на печалбите ти – това са само най-очевидните и краткосрочни ефекти. По-страшни са всъщност дългосрочните кумулативни ефекти от общото безличие, равнодушие и безхаберие, което води до сляпа изпълнителност без мисъл – например глобалното затопляне или глобалното затъпяване и тласкането на света към безпросветно невежество и безконтролна криминализация.

Живеем така, както и работим! И може би сме си заслужили криволичещия или затворен път на комуникация между власт и култура?! И докато не отворим този път, проблемите в арт организациите ще съществуват и ще са все по - трудно решими! А може би Петелът трябва да започне да кукурига в друго време, място или просто да смени тоналността на посланието си?!

Използвана литература:

1. Аренд, Х., https://cominfblog.wordpress.com/2016/09/18/hannah_arendt_banality-of-evil/
2. Beckett, Charlie, Politics, PR the media and trust: rules for a new road?, <http://www.charliebeckett.org/?p=1518>, 10.06.2009 г.
3. Ф.И Бинщок, Ф. И., „Основи на управлението“
4. Караджов, Л., Кризисен PR на арторганизации, АМТИИ, 2015
5. Караджов, Л., Публични комуникации в изкуството, АМТИИ, 2018
6. Караджов, Л., За някои потенциални кризи, заложи в същността на арторганизациите, Сб. „Пролетни научни четения“, АМТИИ, 2015
7. http://ebox.nbu.bg/ssc13/view_lesson.php?id=17
<http://www.netngo.net/images/materiali/upr-inf.pdf>

WHY DO WE BRAND THE ART?

Assoc. Prof. Suzanna Harutyunyan-Vasilevska, PhD

Anotatia: Most artists believe the brand is an idea, and the word itself originate from the business world. This is true, but some of these artists reject the business world partially or completely. Let us not throw away the good with the bad. The concept and practice of the branding influence the way people live today. For artists who want to connect with the audience, viewers and patrons, that means inviting them to the world of your art and this is a blessed relationship. The brand is the quality of the relationships we build with our various audiences - creating the human emotional bond.

ЗАЩО ДА БРАНДИРАМЕ ИЗКУСТВОТО?

**Доц. д-р Сюзанна Арутюнян – Василевска
АМТИИ**

Брандингът на определено изкуство или артист е нещо, което вече съществува. Това е или нещо, което вече се прави или е нечия цел за планирани бъдещи дейности. И в двата случая, в творческите изкуства целта обикновено не е толкова да създаваш или изобретяваш бранд, а да разпознаваш или да откриваш вече съществуващите елементи от бранда, а след това да използваш тези елементи в подкрепа на бъдещото популяризиране. Защо тогава да брендираме изкуството? Отговорът е, че брендирането означава че ви позволява като артист да бъдете по-разпознаваем и да влезнете в съзнанието на хората. Аз съм моя бранд, моята работа е моя бранд, моят поглед е моя бранд и моето име е моя бранд, защото изкуството е толкова лично, че важи за всичко, което правя. Ако искам да се открия, трябва да се уверя, че моята работа, аз самият и моите материали са разпознаваеми. Продажбите в областта на изкуството често се засилват от имиджа на артиста като цяло. Клиентите не купуват просто творба; те купуват частица от артиста.

Повечето артисти смятат, че брандът е идея, а самата дума идва от света на бизнеса. И това е вярно, но някои от тези артисти отхвърлят света на бизнеса от части или изцяло. Нека не отхвърляме хубавото заедно с лошото. Концепцията и практиката на брендирането улавят начина, по който живеят хората в наши дни. За артисти, които искат да се свържат с аудиторията, зрителите и покровители, това означава да ги поканите в света на вашето изкуство, това е една благодатна връзка. Брандът е качеството на отношенията, които изграждаме с различните ни аудитории - създавайки човешката емоционална връзка. Нашата идентичност е отпечатъкът на това, какви и кои сме ние. Нашият бранд се създава, като се стремим да ангажираме и вдъхновяваме другите с нашата визия. Можем да сме най-фантастичната, уникална арт институция или талантлив човек, но процесът

на брендиране може да помогне за изследване на нови начини за разбиране и свързване с другите.

Докато повечето от творците отхвърлят света на бизнеса и всичко, свързано с него, други творци, от друга страна, виждат брендинга като възможност да продават своето арт изкуство. Според Филис и Рентшлер, някои артисти показват силни черти и резултати на собственика/ мениджъра в бизнеса, където набор от творчески предприемачески маркетингови компетенции дава на личността възможността да създаде свой собствен подходящ маркетинг.

Много от най-успешните творци също са били определени като успешни бизнесмени. Например Пабло Пикасо, Салвадор Дали и австралийската художничка Мариан Елис Роуън, развиват своите специални арт брандове и артистични философии, които след това използват за създаване на полезни връзки с техните покровители като клиенти [3, с. 40].

Основното нещо е да се разбере, когато се обсъжда брендинг във връзка с изкуството, е че дейността на твореца не е само да намери път към неговата аудитория, но и необходимостта потребителят на изкуството също да намери някаква емоционална връзка с изкуството или артиста. Един безспорен пример е изкуството на артистичната двойка Кристо и Жан Клод, чието „най-важното условие в тяхната работата, което е в основата на своеобразният им иновативен модел е компонента на създанието - състояние, което не подлежи на покупко-продажба. Тъкмо онова, което никой не може да купи, привлича тяхната публика. Удивителното е, че зрителят успява да се привърже към този момент на ирационалност и неповторимост.“ [1, с.130] Т.е. това е двупосочен процес един към друг, между артиста и неговата аудитория, който се случва през повечето време. В моя личен опит когато решавам с какъв вид изкуство да се сдобия – дали ще е посещение на театър или купуване на картина, по-склонна съм да купя нещо, което има "история" или "чувство" свързано с произведението. От моя маркетингов опит научих, че хората искат нещо, за което да могат да разкажат на приятели на вечеря и да се хвалят с най-новата си придобивка (напр. CD на велик изпълнител или картини, посещение на концерт на Стинг) - хората смятат, че да бъдеш „собственик“ на произведението (например ако е оригинална картина) самите те притежават някои от характеристиките или качеството на произведението.

Все пак обаче, брендът се превръща във фарс, ако няма интегритет. Той се превръща в манипулация, а не комуникация. Той може да помогне на една арторганизация или на артисти да направят краткосрочни продажби, но не и да издържи на теста на времето. Това е вероятно нещото, което отблъсква хората на изкуството от концепцията за бранда, т.е. впечатлението, че брендингът се равнява на някакъв вид продаване на празнодумен имидж, лъжа и манипулация.

Аз виждам процеса като просто да придобиеш кристално ясна представа за собственото си аз и след това, да станеш експерт в разпространението му. Не да

създаваш нещо, което смяташ, че ще продава (въпреки че може да се твърди, че това е необходима допълнителна дейност за много артисти, за да може да оцелеят), а да вникнеш в кристално ясната същина на това кой си и дълбоката истина на изкуството, което правиш и да можеш да кажеш накратко, кои са тези прекрасни истини. Същността на един арт бранд може да бъде чувство, отношение и емоция (която в крайна сметка трябва да бъде от полза или стойност за някого, ако иска да бъде силен бранд). Това е разликата между ВА-Бритиш Еървейс (която е авиокомпания) и Върджин /Virgin Records/ (което е отношение). Мисля, че това, което обхваща мнозина в света на изкуствата, когато мислят за понятието "бранд", е, че бързо го свързват с корпоративната комерсиализация и след това незабавно отхвърлят концепцията като повърхностна.

Докато голяма част от корпоративния брандинг е насочен умишлено към най-ниския общ демографски знаменател, за да се максимизира обемът на продажбите, това не е единствената цел, за да се обърне внимание на бранда. Брандингът не се отнася до създаването на строг набор от правила, които възпрепятстват творчеството, той се състои в разбиране и освобождаване на индивидуална енергия и отношение, което създава емоционална връзка с онези, на които искаме да влияем.

Аспектът на съгласуваност и "правила" се появява, за да се гарантира, че крайният продукт /изживяване/ изкуство е във форма, която ще продължи да укрепва, а не да отслабва тази емоционална връзка. Казано съвсем просто, съществува аналогия между фирмата, която трябва да гарантира, че всичките ѝ визитни картички са в един и същ стил и даден творец, предоставящ конкретни инструкции за боравене и излагане на произведения на изкуството по правилния начин, така че те да не бъдат повредени и да бъдат виждани, така както той смята, че трябва да се виждат. Това също така не означава, че един артист винаги е задължен да произвежда един и същи тип изкуство; то може да бъде предоставено по много начини. Същността на бранда предоставя оптималния модел на изживяването, което ще бъде предоставено, и това трябва да осигури постоянно творческо предизвикателство за артиста.

В крайна сметка, за да започнете да брандирате вашето изкуство и себе си като творец, започнете да си задавате следните въпроси: Какво ви отличава от останалата част от тълпата? С какво вашето изкуство, което предлагате на аудиторията се отличава в сравнение с всичко друго, което е на разположение на потребителя? Какви думи и фрази най-често използва аудиторията, за да опише творчеството ви? Как бихте сравнявали уникалното за вашето изкуство с това, което е уникално за най-близкия ви конкурент?

Независимо дали става въпрос за отделни творци или професионалисти в областта на артмениджмънта, които брандират собствената си организация, те трябва сериозно да отговорят на тези въпроси и да се изправят пред

действителността, за да бъде разпозната, видяна и адмирирана тяхната организация или лично изкуство (ако е самостоятелен творец).

Използвана литература:

1. Константинова, Ем. Бизнес модели на арторганизации. АМТИИ, Пловдив, 2018.
2. Marc Gobe, “Emotional branding: The new paradigm for connection brands to people”, Allworth Press, New York, 2001.
3. Perry Alycia & Wisnom David, “Before The Brand: Creating the Unique DNA of an Enduring Brand Identity”, McGraw Hill professional, New York, 2003.

THE THEATRE - MODE OF USE PRESENT PROBLEMS OF THE MANAGEMENT OF THE THEATRICAL PROCESS

Ivan St. Karev

The article deals with some tendencies which are trying to build in the public awareness of a false picture of the Bulgarian theatre reality. The discrepancies motivated a research of European practices and came to a comparison with the Bulgarian reality concerning the so-called theatrical reform. The collected data about the state of development of the European theatres undoubtedly bring conclusions about the place and the state of the Bulgarian theatre and its commensurability with the world processes.

ТЕАТЪРЪТ – НАЧИН НА УПОТРЕБА АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС

Иван Ст. Карев

Магистър по артмениджмънт

Пишейки за театъра в съзнанието ми изплуват думите на драматурга Константин Илиев, които може би най-точно отразяват силата на театъра:

„Театърът е нещо, без което може, без което не се умира. Може да се живее без театър. Не може без хляб и вода. Само че, човек живее именно за тези неща, без които не се умира. Не се умира примерно без любов. Може да се живее без любов. Само че, животът без любов няма голяма стойност, никаква стойност няма. Така е и с театъра.“

ТЕАТЪРЪТ е сложна и крехка структура, която се нуждае не толкова от администриране, колкото от действия, които са близки до политиката.

ТЕАТЪРЪТ се е зародил от стремежа на хората да преживяват непреживяното и да се опитат да получат отговори на въпроси, зададени не толкова от нашия разум, колкото от нашите чувства.

ТЕАТЪРЪТ е особена смес от свобода, вяра, ред и чувства. Всичко това ни води до усложнения избор при определяне на начина на управление на театралния процес.

ТЕАТЪРЪТ е такава система, която лесно би била срината и от най-малката криза, но най-странното е, че понякога точно тези кризи раждат разтърсващи представления. Затова решенията взети сега в управлението на театъра винаги имат отражение в бъдещото му развитие.

Управлението на театъра е процес, при който колективните решения се ръководят от индивидуални идеи. В центъра на театралния процес е творецът, в цялата сложност на това понятие. Театралното представление се изгражда и ръководи от творческия екип, който включва триединството на режисьор,

сценограф и актьори. Този процес не подлежи на администриране. Това е времето и мястото за свободен обмен на творчески идеи, намерения и решения, които могат свободно да се предлагат, обсъждат и реализират без спазване на административна йерархия и бюрократични формалности. Ролята на театралното ръководство в този процес е да създаде подходящата среда, в която да се реализират, както конкретните представления, така и цялата съпътстваща дейност по организирането, реализирането и разпространението на театралните представления. Познаването на достиженията на съвременния мениджмънт, маркетинг и научната реклама са мощен фактор за постигане на по-добри резултати при реализирането на театралното представление.

През годините финансирането на театрите в България се характеризира с пълна централизираност и обвързаност с държавната политика. Няма да се спираме на идеологическата обремененост през този период, която беше тотална и всеобхватна. Театрите в България бяха подчинени веднъж на Министерството на Културата (в някои периоди заменено от Комитет за Култура). Отделно театрите бяха подчинени на Държавно Обединение ТЕАТЪР, което ръководеше оперативното управление на всички театри в България до 1989 г. По това време бюджетите на театрите се разпределяха на равни части за дванадесетте месеца от годината. По този начин се формираше финансовата рамка на паричния ресурс, необходим за функционирането на всяка театрална структура. Паричните потоци се разпределяха по три основни пера: 1 – за работни заплати, 2 – за постановъчни разходи, 3 – за издръжка на сградата - без театрите да имат възможност да прехвърлят средства от едно перо в друго. В основата на формирането на бюджета на всеки театър стоеше щатното разписание. Всеки театър разполагаше с точно определени бройки на заетите лица. Увеличението на щатното разписание беше практически невъзможно, защото това ставаше с разрешение и утвърждаване от по-висшестояща институция. Разходите свързани с извънщатните дейности, специфични за създаването на театрални представления, като за драматурзи, режисьори, сценографи, композитори и всички други, необходими за реализирането на едно театрално представление, се определяха по предварително изработени тарифи, приети и утвърдени за всички театри на ниво Министерство на Култура без знанието и съгласието на лицата получаващи възнаграждението. Постепенно бяха въведени лимити, които ограничаваха, както тези дейности, така и много други. След 1990 г. финансовата схема за субсидиране на театрите в България се запази в нейната централизираност. Вследствие на финансовата криза през началото на 90-те години бяха проведени няколко радикални реформи, които в общи линии имаха за цел да намалят броя на театрите в България и на заетите по щат в тях. Целта на реформата беше да се запази общият обем на финансиране на театрите като средствата, икономисани от закритите театри и освободените щатни бройки да се преразпределят с цел увеличаване на бюджетите на театрите, които не са засегнати от реструктурирането.

В този период започна формирането на едно натрапено дълбоко невярно твърдение за ненужно големия брой театри в България. Съзнателно и целенасочено в общественото съзнание с години се налагаше мнението за малка България и многото театри. Актьори, профсъюзни деятели, театрални критици и кой ли не още, много от тях добре запознати със световните театрални практики

и данните за състоянието на театрите в чужбина, създаваха грешната представа за необходимостта от закриване на театри.

До този момент в Република България съществуват общо 60 драматични, куклени и оперни театри по данни на Държавния Статистически Институт.

Нека да разгледаме какво е състоянието в различните държави в Европа относно броя на театрите в тях.

Според официални данни във **Федерална Република Германия** има повече от 140 централно субсидирани театри (държавни и общински), 130 оперни, симфонични и камерни театри; 150 открити сцени, на които се изнасят представления от повече от 200 актьорски колектива. Представените театрални спектакли се реализират благодарение на федерални програми за финансиране на театралните трупи. И като допълнение можем да добавим 220 частни театри, като техните спонсори могат да ползват сериозни финансови облекчения.

Във **Франция** има 5 национални театри, 39 национални и регионални драматични центрове, 69 национални сцени, 108 акредитирани сцени, 627 театрални трупи субсидирани от Министерството на Културата и Комуникацията; 2 национални опери, 19 национални танцови центъра, 258 танцови компании субсидирани от Министерството на Културата и Комуникацията.

В заключение можем да добавим, че само в **Мадрид** има 14 централно субсидирани театри и над 80 частни театри, които ползват различни форми за реализиране на своите постановки на проектен принцип.

Всичко това показва несъстоятелността на твърденията за непропорционално големия брой на театри, концертни зали и опери в България. Всички опити за промяна на статута на отделни театри в открити сцени бяха неуспешни. Прехвърлянето на театри от Министерството на Културата към общините без законови мерки за гарантиране субсидирането на театрите от общините е крайно спорно и има временен характер, тъй като е лесно атакуемо в общинските съвети по места. Всеки общински съвет имащ съответното решение би могъл да промени тази форма на субсидиране на театрите. Единственият положителен пример в тази насока е с четирите софийски театри: Театър “София”, Малък Градски Театър “Зад канала”, Централен Куклен Театър и Театър “Възраждане”. Само тези театри постигнаха добри резултати при съвместната си работа с общината.

Там, където театрите бяха превърнати в “открити сцени” с цел по-доброто използване на театралната база, се случи следният парадокс: от места, които бяха средища на културата, се превърнаха в запуснати и западнали едва функциониращи културни институции. Там, където преди това се създаваха образци на високи творчески постижения и спектакли, които се превръщаха в уникален театрален факт, който възпитаваше не само театралния вкус, но и се превръщаше във водещ естетически критерий сред театралната гилдия, сега остана само една театрална празнота. Достатъчно е да споменем каква беше съдбата на театри в градовете Димитровград, Видин, Монтана, Дупница и други. Сега тези градове са лишени от тези естествени центрове на култура и духовност.

Въпреки многократните опити за оптимизиране на финансирането на всички театрални институции, процесът не мина без трусове, тъй като не се отчетоха няколко съществени факта, които създават дисбаланс при финансирането в

театралната сфера.

Включването на Народния театър в цялостното бюджетирание на българския театър не отговаря и не отразява позицията и специалния статут, който си е извоювал през годините Народния театър “Иван Вазов”. Проблемите на Народния театър могат да се приравняват с проблемите на другите театри само в творческата сфера. Постиженията на творческите екипи се измерват и оценяват с критерии валидни за всички творци. Финансирането обаче е нещо по-различно. Народният театър “Иван Вазов” и Софийска опера и балет трябва да придобият статут на национални институции, които да имат самостоятелен бюджет, отделен от бюджета на всички останали театри и от Министерството на Културата. Този бюджет трябва да има отделен ред в Държавния бюджет на Република България. Така тези институции ще придобият подобаващ статут и подходящо място в театралния пейзаж.

Финансовите резултати, постигнати от тези институции и съпоставени с финансовите резултати на други театри, изкривяват фискалната действителност. По този начин, утвърждавайки независимостта на тези национални театрални институции, те ще се превърнат в мощен генератор на театрални идеи.

Друга насока, в която е нужна промяна, е една практика, която е прилагана през годините, но през последния период на промени е игнорирана. Става дума за определянето на отделни национални области за стратегически в развитието на театралната дейност. В миналото отделни театри поради местоположението си получаваха допълнителни финансови ресурси, чрез които да коригират създадения дисбаланс при реализирането на театралните постановки в населени места с малко на брой жители, както и необходимостта от чести пътувания на театралните трупи из регионите.

Театрите поради своята специфика се превръщаха в културни центрове, в които се фокусират голяма част от културните дейности на даден регион. Тези процеси трябва да се толерират, насърчават и развиват. Именно тук е мястото на намесата на държавата за създаването на целенасочени културни политики, имащи за цел да се подкрепи всяка творческа инициатива и дейност. Театърът трябва да се превърне в място за срещи, за размяна на идеи и послания. В сградата на театъра има място, както за театрални представления, така и за актьорски школи, изложбени зали, книжарници, библиотеки, артцентрове и всички форми на артистични прояви, които могат да попаднат във фокуса на творческия синтез. Едва тогава „театърът ще осъществява обществената си мисия и чрез катарзис може да лекува душите“ [1:114]

Друга важна насока за развитието на театрите е възможността да получат допълнителни финансови средства посредством кандидатстване по различни европейски програми, както и програми към Министерство на Културата.

При развитието на този процес чрез тези програми Министерството на Културата може да провежда целенасочена културна политика в дългосрочен план.

Използвана литература:

1. Караджов, Л., Обществени ползи и публични комуникации в изкуството, Сб. „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, АМТИИ, 2018

2. Леман, Ханс-Тийс, Постдраматичният театър, Панорама+, 2015
3. Arts Council England, Analysis of Theatre in England, Final Report by BOP Consulting & Graham Devlin Associates, September 2016
4. Bolvin, R. Theater und Orchester gestern, heute, morgen – Eine Welt der Kunst in Zahlen, Köln, Referate, Deutscher Bühnenverein, Wie geht es weiter mit dem Stadttheater?, S.5 – 11, 2011
5. Kultur, Medien, Freizeit. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2016, S.193 - 197
6. Peyrègne, Vincent, Cultural statistics in France, <https://www.slideshare.net/peyregne/cultural-statistics-in-france-key-figures-abstract-2010> - посл. посетен на 2.11.2018

ИЗКУСТВОТО КАТО ФОРМА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ГРАДСКАТА СРЕДА

Богдана Н. Кривошиева
Магистър по PR на арторганизации

Abstract: Докладът разглежда определени образци на визуалното изкуството като форми на въздействие върху градската действителност в Пловдив. Коментира се темата за естетическите концепции, които строителите на града през различните периоди от неговия живот са осъществявали чрез вписване на произведения на изкуството в общата характеристика на градоустройствения план. По този начин настоящата разработка коментира изкуството като фактор за влияние върху урбанистичната атмосферата и чисто функционалния характер на полиса чрез художествени елементи в градоустройствения план. Повлияни от популярния тогава стил арт нуво, първите строители на града го превръщат от занемарено селище на Османската империя в модерен европейски град. Декоративните акценти на сградите не са изразители на безразборен принцип, а внимателно подбрани ефекти, отразяващи хилядолетната история на мегаполиса.

Съвременната визия на Пловдив представлява съвкупност от архитектурни ансамбли, паметници на културата и знакови скулптури, всичко това в композиция с неговите именити тепета, сравнявани в миналото с хълмовете на вечния град Рим. Като един от най-древните градове на Балканите, селищният континуитет на Пловдив започва още от времето на неолита, оставяйки достатъчно материална култура, която да засвидетелства живота на това магнетично място в продължение на осем хилядолетия.

Пловдив има няколко възходящи периода в своята история, които неминуемо са отразени в неговата архитектура. Първият е през елинизма, откогато датират и най-ранните крепостни стени. Ставайки част от римската империя, градът изживява своя най-голям разцвет. Тогава са изградени театърът, стадионът, акведуктът, термите, Голямата и Малката базилика, сграда Ейрине и много други. През Средновековието Пловдив е опустошаван на няколко пъти, а по време на Османската империя той значително изостава в развитието си. Едва след Освобождението за него започва нов живот, който с бързи темпове го превръща в модерен европейски град. Принос за този подем има и чешкият архитект Йосиф Шнитер, който проектира градоустройствения план на Пловдив. Тогава се оформя и т.нар. „Главна“ – търговската улица в центъра на града. Изграждан от различни поколения архитекти, ансамбълът от сгради съчетава неокласицизъм, необарок и най-вече – арт нуво, предавайки на Главната индивидуален характер и стил. След редица преустройства, днес това е най-дългата пешеходна зона в Европа – 1750 м, разпростираща се между Партийния дом и Новотел-а [8,с.121-122]. Част от архитектурната декорацията включва скулптури на антични копия, които освен като препратка към времето от най-големия разцвет на града, имат и своята конкретна функция – представители и покровители на сградата, към която принадлежат. За съжаление с времето хората са забравили тяхната символика и днес те стоят неразбираеми и чужди за тях, сливайки се с градския пейзаж, което

напълно потвърждава извода, че ежедневието ни дотолкова е изпълнено с различни елементи на отделните изкуства, че сме свикнали с тяхното присъствие, без да си даваме сметка за постоянно общуване с това красиво и завладяващо явление“ [1,с.7].

Целта на доклада е да разгледа именно тези образци на визуалното изкуство в архитектурата, които кореспондират с античната история на Пловдив, изграждайки неговия съвременен облик, което своеременно се явява и един вид *урбанистичен PR*²⁵ на самия град с „позитивна популярност, постигната чрез пълнота и истинност в посланията“ [4,с.113]

Най-активните години в застрояването и преобразяването на Главната са в периода 1890-1930 г., но чак след 1960 година на мястото на кино „Капитол“ и „Аладжа джамия“ се оформя централният площад с фонтан, сегашният „Стефан Стамболов“. В източната му част се намира сградата със скулптура на древногръцкия Атлас (фиг.1). Той е от второто поколение титани, син на Япет и океанидата Климена. След загубата на титаните в битката с боговете, Зевс ги затваря в Тартар, но оставя Атлас на земята, осъден да крепи небесния свод на запад – до градините на Хесперидите и океана, който хората започват да наричат Атлантически.

Малко по-надолу, на ул. „Княз Александър I“ 32, стоят две статуи на бог Хермес (фиг.3). Той е син на Зевс и нимфата Мая, дъщеря на титана Атлас. Известен е като хитър, умен и бърз бог. Ето защо най-често е използван за разрешаването на възникнали проблеми като вестonosец на боговете. Негови атрибути са крилатите златни сандали, символ на пъргавината му, крилатата пътническа шапка-шлем – петатос, златният кадуцей (жезъл), обвит от две змии, както и кесията с пари.

В мита за Хермес се разказва, че веднага след раждането си, той прави първата арфа, използвайки черупката на костенурка. След това решава да открадне от стадото на брат си Аполон петдесет крави. Когато Аполон разбира за кражбата, настоява Хермес да му върне стадото, но той склонява едва, когато се намесва баща му Зевс. Докато Аполон прибира кравите си, Хермес започва да свири на направената от него лира. Брат му остава изумен от благозвучността на новия инструмент и се съгласява да замени откраднатото стадо срещу него [7,с.39]. По този начин Хермес учредява и търговията, тъй като в древността цената се измерва в количеството бикове – 50 бика = 1 лира. Тази негова функция напълно оправдава присъствието му на централната търговска улица.

Банките също възприемат Хермес за свой покровител, тъй като той е бог на благосъстоянието и на късмета. В тази връзка върху свода над вратата на сградата на БНБ (ул. „Райко Даскалов“ 51), както и над всички прозорци, е поставен Хермесовия кадуцей (фиг.2).

Като бог на пътищата и пътниците, търговските отношения, пазарите и търговията, Хермес е избран за покровител и на Панаира в Пловдив. Неговото изображение стои точно на ъгловата фасада на сградата, където богът е със своя крилат петатос (фиг.5).

²⁵ Терминът беше употребен в личен разговор от проф. Любомир Караджов, коментирайки въпросния доклад.

Поради бързината си Хермес е считан още за покровител и на спортните състезания, на палестрите (спортни площадки за тренировки) и на стадионите, където в миналото са поставяни негови статуи. Такива е имало и на филипополския стадион. До нас са оцелели осем пиластѐра с изображение на херми, които са били част от декорацията на входа на стадиона (фиг.4). Хермата представлява правоъгълна каменна колона с глава, която е поставяна в чест на Хермес пред вратите на къщите и храмовете. Те са служели и като пътепоказатели по пътищата и площадите [2,с.43]. Днес пиластрите са експонирани в Лапидариума на Археологически музей – Пловдив, а мястото, където са стояли през Античността, е обозначено с табло в техния реален мащаб и снимка – точно пред „стълбите на Каменица“.

Върху страниците на въпросните пиластри пък са изобразени боздуган и лъвска кожа (фиг.4), атрибути на най-известния древногръцки герой – Херакъл (Херкулес), също покровител на спортните игри. Той е син на Зевс и дъщерята на цар Електрион – Алкмена. Ревността на Хера от поредната авантюра на съпруга ѝ, предопределя съдбата на самия Херакъл. Роден по презумпцията да бъде цар на Тиринт, чрез измама тя принуждава Зевс да обяви за такъв Евристей, при който по-късно Херакъл встъпва в служба, за да изпълни дванадесетте си подвига. С лъвската кожа героят се сдобива още като младеж, след като убива страшния китеронски лъв, а в Немейската гора изтръгва с корените един „твърд като желязо“ ясен, от когото си прави боздуган [7,с.109].

Две статуи на Херакъл се намират на входа на красивата сграда Екселсиор (фиг.8). С тях е пресъздаден моментът, в който Зевсовият син поема тежестта на небесния свод върху плещите си от Атлас, за да може титанът да му донесе златните ябълки от градината на Хесперидите, необходими на героя да изпълни дванадесетия си подвиг. От лъвската кожа на Херакъл отпред се виждат лапите, завързани пред гърдите и бедрата му.

Изображения на Херакъл могат да се видят също и върху капителите на четири декоративни колони, върху сградата на ул. „Княз Александър I“ 32. На тях Херакъл е наметнат с главата на лъва, която използва като шлем (фиг.7).

Върху сградата на Община Пловдив няма статуи на богове, но има интересна декорация. Силово тя пресъздава т.нар. букарии (фиг.9), които са широко разпространен елемент в архитектурата още от дълбока древност. Букариите са украсявали храмове, обществени сгради, домове, гробници и др. Детайл от тази украсата може да се види върху фрагмент от архитрав, намиращ се в зелената част до римския стадион (фиг.11). Букариите символизират пренасянните в жертва бикове в чест на боговете. По време на процесите, главите на животните са украсявани с венци и цветя и под звуците на музика са откарвани към жертвения олтар.

Великата Деметра е богиня на плодородието и земеделието. Чрез празниците в нейна чест се отбелязват настъпването и края на активния земеделски сезон. Навремето хората са свързвали цикличността на сезоните с радостта и мъката на богинята, породена съответно от завръщането или слизането на дъщеря ѝ Персефона в подземния свят на мъртвите, където властва като съпруга на бог Хадес. Животът на земята стихва, когато Персефона си тръгва, а Деметра потъва в скръб, когато обаче се завръща отново при майка си, природата

се събужда и радостта на богинята дарява земеделците с богата реколта. Според легендите именно Деметра научава хората как да обработват хлеботорните ниви, давайки на елевзинския цар Триптолем семена от пшеница и плуг [7,с.51-56]. В иконографията богинята е представяна най-често с т.нар. „рог на изобилието“ или отрупана с плодове, предимно нар. Освен фонтана с Деметра в Цар-Симеоновата градина (фиг.10), два барелефа на богинята красят сградата, намираща се на ул. „Райко Даскалов“ 3 (фиг.6).

Едно от „бижутата“ на града се намира на улица „Христо Г. Данов“ 17, известно като „Къщата на нимфите“ (фиг.12 и 13). Това е може би една от най-красивите и приказни пловдивски сгради. Множеството открити оброчни плочки, посветени на нимфите, свидетелстват за наличието на тяхно светилище (или светилища) в древния Филипол, вероятно около или на Джендем тепе и Бунарджика.

За съжаление през 1969 година Пловдив се лишава от своя шедьовър, известен като аптека „Марица“ (на ъгъла на улица „Р. Даскалов“ и булевард „6-ти септември“), за да издигне на негово място огромен жилищен блок (фиг.14). Сградата е била специално построена за аптека, украсена с барелефи на здравеносните божества Асклепий, Хигия, Телесфор, бащата на медицината Хипократ, както и бюстове на древноримския лекар Гален и древногръцкия философ Сократ.

Освен разгледаната архитектурна декорация по сградите, препратка към античното минало на града може да се открие в двата емблематични паметника на Пловдив – Альоша и паметникът на Съединението.

Интересно и смело е решението на архитектите, които през петдесетте години на ХХ век, организират пространството около съветския войн във формата на едноапсидна кръстополна църква (фиг.15), а самият постамент с фигурата преповтарят скулптурата на Херакъл (фиг.16), стояла на същото място през първите векове след Христа [6,с.82-83].

Паметникът на Съединението пък стои като копие на богинята на победата Nike, изобразявана с крила и победоносен венец (фиг.18). Символиката в съвременната скулптура е подобна – победата на една национална кауза.

До стълбището на подлез „Археологически“ може да се види същата богиня, която стои с разперени крила върху бяла мраморна плоча, монтирана в квадратна ниша (фиг.17). Изобразената сцената е копие от двете позлатени сребърни апликации за ризница, открити в гробницата на Голямата могила при Дуванлий, датирана около средата на V век пр.н.е. Тя е проучена през 1931 година от Богдан Филев, а интересното в нея е не само наличието на богат гробен инвентар, но и на откритото червено парче плат, подплатено с друг, по-светъл, по който са открити втъкани златни „люспи“. Предполага се, че луксозната материя е покривала костите на погребения мъж [9,с.217-280]. Апликациите са част от фонда на Археологическия музей – Пловдив, към когото принадлежи и известното Панагюрско съкровище. Негов „златен“ ритон е монтиран в долната част на Главаната под формата на чешма (фиг.19), а малко по-нагоре хората утоляват жаждата си от реплика на неолитна култова масичка (фиг.20). Функцията и на двата предмета е обвързана с някаква религиозна дейност, но в какво точно се изразява тя, си остава загадка и до днес, тъй като историята започва да се записва

хилядолетия след неолита, а траките от своя страна са предпочитали да се хранят и да пият с боговете, отколкото да си губят времето в писане.

От разгледаните примери става ясно, че декоративните акценти на сградите, както и паметниците, не са изразители на случаен принцип, а внимателно подбрани детайли, отразяващи историята на мегаполиса. Това са преди всичко естетическите концепции, които строителите на града през различните периоди от неговия живот осъществяват чрез вписване на произведения на изкуството в общата визия на градоустройствения план, въздействайки по този начин върху неговата среда, урбанистичната атмосфера и чисто функционалния характер на полиса.

Ако се опрем на твърдението, че изкуството само по себе си може да бъде и PR [5,с.45], то ролята на тези художествени архитектурни елементи и паметници, които също са изразители на изкуството, надхвърля тяхната декоративна функция, трансформирайки се посланик, изразител на хилядолетната история на града, неговите междуетнически връзки и традиции. За разлика от античния театър и стадиона, които са заварени исторически дадености, то всичко останало е така прецизно ситуирано, че внушава усещането за приемственост и взаимовръзка между минало и настояще. Именно този вид своеобразен мениджмънт за разполагането на културните произведения, създава урбанистичния PR на града – „съзнателно и старателно осъществени комуникативни актове, целящи постигане на предварително заложи цели“ [3,с.17].

И тук не бива да се търси някаква съвременна оригиналност, защото „още в древните общества процесите на убеждение вървят ръка за ръка със символи от художествен характер като статуи, храмове, живопис“, тъй като, както пише Л. Караджов, всички те представляват „опити за влияние над мисленето на хората чрез своите форми“ [5,с.43].

Отдавана е доказана ролята на архитектурата и изкуство, свързано с нея, в добиването на популярност и престиж. Дали това ще е впечатляваща като размер или стил сграда, нестандартна кула или мост, дали ще е скулптурна група или самостоятелна статуя, всички те стават част от „визитната картичка“ на града, а както пише Божидар Тотев в своята „Енциклопедия на Пловдив“: „Главната“ също е забележителност [8,с.121].

Фигура 4

Figure 1

Figure 2

Фигура 3

Фигура 5

Фигура 7

Фигура 8

Фигура 6

Фигура 10

Figure 9

Фигура 11

Фигура 13

Фигура 12

Фигура 14

Фигура 16

Фигура 15

Фигура 18

Фигура 17

Фигура 20

Фигура 19

Използвана литература:

1. Бушева, Ж., Т. Стоичкова, Е. Костантинова, С. Аратюнян. Артмениджмънт. Пловдив, 2014.
2. Драганов, Б. Култът на Хермес в римските провинции Долна Мизия и Тракия. София, 2011.
3. Караджов, Л. Кризисен PR в изкуството. Пловдив, 2015.
4. Караджов, Л. Обществени ползи и публични комуникации в изкуството. – В: Управленски и маркетингови проблеми в изкуството. АМТИИ, 2017, 111-120.
5. Караджов, Л. Публични комуникации в изкуството. Пловдив, 2018.
6. Кривошиева, Б. Паметникът на Альоша – между християнските символи и Херакъл. – В: Пловдивски исторически форум, 2, 2017, 81-85.
7. Кун, Н. Старогръцки легенди и митове. София, 1985.
8. Тотев, Б. Енциклопедия на Пловдив. Пловдив, 2017.
9. Филов, Б. Новооткрити тракийски гробници от Дуванлий. Известия на Български археологически институт. Том 7, 1932 – 1933, 217-280.
10. bogdana-krivosheva.com-главната на Пловдив – среща на богове и хора.

ASPECTS OF CHRONOTOP IN PUBLIC COMMUNICATIONS IN ARTS

Prof. Lyubomir Karadzhov, Phd

The report discusses how time and space can expand in the art fact. The effect begins far before the presentation starts and doesn't stop with its end. This lets the information for this art fact to become sustainable and meaningful and to make the piece of art with better media life and gain more popularity.

АСПЕКТИ НА ХРОНОТОПА В ПУБЛИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В ИЗКУСТВОТО

**Проф. д-р Любомир Караджов
АМТИИ**

Живеем в свят, в който публичните комуникации в сферата на изкуството придобиват решаващо значение за неговите физически и емоционални срещи с публиките. В морето от художествени факти публичните комуникации дават възможност изкушеният от изкуството човек да се ориентира по-бързо в заглавията, времето, мястото или жанра на арт фактите, отношението на критиката към тях, имената на активните творчески агенти- артисти, режисьори, солисти, творци на визуално изкуство и т.н. Всичко това прави науката и изкуството „по-ефективни, когато се развиват с натрупване на знания, таланти, ресурси-на кумулативния принцип“ [4:61]. Това е едната страна на въпроса. От друга страна комуникациите формират и поддържат така необходимия обществен диалог, който задължително трябва да бъде взаимноизгоден и от който печеливши са и изкуството, и неговите цели публики.

Трудностите обаче идват с изразяването на смисъла и посланието на дадено художествено събитие, както и анализа доколко и как то се вписва в търсенията и изградения индивидуален и обществен хоризонт на очаквания. Комуникационно предизвикателство представлява и неговото вписване в обществената среда, а също и възможността различните творчески етапи да бъдат експлоатирани качествено и в пълнота, така че за конкретния художествен факт да бъде отвоювано полагащото му се внимание в условията на сериозна конкуренция. Както подчертава Емилия Константинова, механизмите на комуникация, развитието на новите технологии и изобщо процесите на глобализация в последните години водят до скъсяване на пространствата между публика и изкуство, но и до формиране на огромна конкуренция [6:156].

Процесът съдържа висока степен на субективност, тъй като от една страна комуникационният акт през медиите не протича в идеална среда и не е лишен от

шумове в комуникационните канали, а от друга страна самият процесът на „медиаторство“ неминуемо формира свои смислови акценти, които преподреждат първоначалните.

На фрагментацията на информацията и загубата на нейната монолитност относно публичното и медийно представяне на даден художествен факт (и не само художествен факт), оказва се, можем да противопоставим едно съзнателно изменение на параметрите на комуникационния хронотоп. Закономерната връзка на пространствено-времевите координати [9:347] все по-често се изменя от комуникаторите в посока увеличаване на времето на тяхното публично и медийно протичане и напластяване на смисловото им пространство с различни гравитиращи към събитието фактически, семантични и художествени пространства.

Казано иначе, в стремежа една тема да бъде овладяна най-добре в комуникационен аспект, нейната експлоатация в сферата на публичното и представяне започва възможно най-рано и приключва (а може би не съвсем) отвъд границите на окончателните „послеслови“.

Зад всичко това се крие стремежът на експертите по публичност (а може би и на самите автори, които са още по-заинтересовани от публичността) да представят художествения факт колкото може по-пълно, обстойно и подробно, чрез повече средства за комуникация и пред повече обществени групи, защото е ясно, че „повечето организации в областта на изкуството като театри, опери, музеи се борят за публика“ [2:7]. Единственият начин едно събитие да получи тази възможност, е да бъде „разпънат“ неговия комуникационен хронотоп, което да позволи събитието да „поеме“ повече информационен ресурс. Това е естествена реакция спрямо днешната медийна инвазия, която пресираща все повече социалното пространство с милиони фрагментирани инфочастици, а това от своя страна налага все по-настойчивото „балониране“ на информационните хронотопи на арт събитията с цел да се воюва за тяхното по-значимо социално присъствие.

Успехът на този подход дава своите предимства в битката на пазара на информация, където тя е стока и пласирането на повече нейни единици не винаги означава по-добра информираност, но стимулира мислене за арт продукта в посоките „търсен-нетърсен“ и „имиджов или не“, а също и ситуирането му в координатната система „стойностен-нестойностен“, „значим-незначим“, „любопитен-нелюбопитен“ и т.н.

Тъй като не е възможно нещо да бъде само с положителен знак, разширяването (балонирането) на комуникационния хронотоп извежда на повърхността проблемите за качествено овладяване на процесите по информиране, синтеза на информацията и неутрализирането на семантичната ентропия при осветляването на едно събитие от множество различни ракурси.

Проблем се появява и заради това, че често пъти се прави опит да се надгражда, без преди това да е поставен необходимият информационен фундамент. Конкретно в сферата на изкуството това означава, че на пазара медийно и с рекламна стилистика се предлагат продукти, но примерно за популярността на техните автори не е достатъчно работено предварително или обратното- продукцията на популярни автори или художествени състави е недостатъчно афиширана заради слабо рекламиране и заради разбирането, че известността на автора е достатъчно сигурна „ракета носител“ на произведението.

За да се преодолеят подобни негативи, е нужен подход, който използва общите усилия на най-подходящите за конкретната комуникационна ситуация технологии. Коментирайки проблема, пътят на разсъжденията логично води до извода, че в публичните комуникации в изкуството градивният подход е те да се прилагат в своята синергия, за да може да се използва не само потенциала на всяка една от тези мениджърски комуникационни технологии, но и да се извлече максимумът от техния общ потенциал. Неслучайно този синергиен ефект се изразява чрез езика на математика със сбора $2+2=5$, а въпросът е разгледан подробно в монографията ми „Публични комуникации в изкуството“.

Но да се върнем на хронотопа в публичните комуникации.

Хронотопът като термин е добил популярност от физиката и изразява отношението между времето и пространство.

В изкуството проблемът се разглежда от позицията на взаимодействието на тези величини в семантиката на творбите и особеностите, които те носят при формирането на художествени послания.

В художествената литература например хронотопът се анализира от гледна точка на влиянието на времето и пространството върху особеностите на действието в творбата. В своето изследване „Пространство и поетика“ София Ангелова-Дамянова твърди, че „пространството и времето като фундаментални категории на художествения свят възпроизвеждат „картината на света“ в нейния символично-идеологически и ценностен аспект, осигуряват цялостното възприемане на художествената действителност и са основен фактор за организация на композицията. „Образът на света“ е едно от крайните понятия, до които могат да бъдат сведени при анализа средствата за изразяване, а художественото време и художественото пространство са основни характеристики на този „образ“ и спецификата им е в пряка връзка с особеностите в поетиката [14].

В музикалното изкуство пък терминологичният израз „музикално пространство“ е въведен за първи път през 1931 г. от Надел, който разграничава слуховото пространство на звуковата локализация (*der phänomenale Raum*) от музикалното пространство (*der spezifische Tonraum*)“ [3].

В цитираното изследване на Марияна Булева музикалният пространствен проблем обсъжда „мелодията като носител на „височина” и „широчина”, като линия; контрапунктичното многогласие като плоскост, заключена между различните линии; акордите като носители на телесност, маса и по силата на тази психическа преработка на звуците – като внушаващи обем, т.е. триизмерност“ [3].

Що се отнася до времето на музикалните творби, в музикознанието съществува терминът „вертикално време“, което е „настоящото, „сега-то“ на човешкото съществуване, формиращо специфично усещане спрямо астрономическото време и явна несъгласуваност с него... В този смисъл вертикалът е пребиваване в едносъбитийното, било то единичен звуков феномен или пък последования от музикални импулси, които музикалният опит обединява в единно музикално събитие (ритуален ритмизиран звук, формула, мотив, поле) [3].

Интересен поглед върху хронотопа в електронните визуални медии предлага Маргарита Пешева в изследването си „Телевизията-политическата машина“, където тя прави аналогия между проблемите на времето и пространството в приказните сюжети, като свързва трактовките на структуралистите Проп и Лихачов с особеностите на екранната стилистика на телевизията [8:94-102]. Със способността си да „орязва“ пространството в желанния периметър, да прескача пространства чрез гледни точки на камерата или монтажни връзки, екранът позволява онези необходими в мисленето на зрителя преходи, които всъщност съставят важна част от начина за формиране на внушението.

Ако разгледаме отношенията „време-пространство“ на комуникациите относно арт продукт и проследим в тяхната последователност публичността на тези комуникации от раждането на идеята за продукта до времето, в което приключва съзнателно формираното му информационно битие ще видим, че тази комуникационна активност почти никога не съвпада с границите на представянето на арт продукта пред неговите потребители. Наблюденията върху протичащите във времето дейности по информиране, рекламиране и PR, обществените реакции и изобщо всички комуникации, независимо дали са в следствие на мениджърски процес или удовлетворяване на „самосезирало се“ журналистическо любопитство, ще подскажат, че в днешно време дори най-обикновената творческа проява има свое комуникационно „предбитие“, „битие“ и „следбитие“.

Най-разбираем би бил примерът, при който вие споделяте с приятели в социалните мрежи за участието на вашето дете в утрешния училищен концерт, а вечерта след събитието (или още по време на концерта) помествате в социалните мрежи снимки. По този начин вие „разтегляте“ смисловото време на тази концертна изява най-малкото от днес до утре вечерта, а също така променяте и

нейното пространство (залата), създавайки ново имагинерно пространство, в което добавяте рецепцията на нови публики, но те пък формират и нов обем на информираност по въпроса.

От своя страна преподавателите, които подготвят концерта, може да са съобщили за събитието дни преди него, ползвайки снимки от репетициите, а след празника е възможно да подредят и фотоизложба. Техните действия разширяват още повече информационния хронотоп, което говори, че информационното време и пространство на арт продукта е субективно за всеки от участниците в него - нещо, което учените твърдят за времето и пространството като физични величини.

Размислите по този въпрос водят до извода колко е важно публичните комуникации да намерят всички подходящи форми за уплътняване на новия информационен континиум на продуктите на изкуството и да ги използват като обща комуникационна политика.

И така-художественото събитие не започва с вдигането на завесата в салона или с встъпителните слова на куратора на изложбата. Вдигането на диригентската палка секунди преди първите акорди на оркестъра не е началото на всичко, свързано с оперния спектакъл така, както и събитието не приключва с аплодисментите на екзалтираната публика, бисовете в залата или със сбогуванията на гостите с художника след изпитото на вернисажа вино.

Публичният информационен живот на един продукт на изкуството реално започва от момента, когато неговият замисъл като високоволтова искра озарява ума на твореца, запалва неговата страст да създава, нарежда пъзела на всички следващи етапи, които са не само творчески, но и свързани с десетки и стотици подробности за неговото популяризиране, вписване в обществената среда и начини то да стигне до точните публики, удовлетворявайки техните очаквания.

Това време е период на нееднородни и различни по интензивност моменти на предлагане на любопитни късчета информация, целящи привличане на любопитство към начинанието; целенасочени информационни дейности като пресконференции и гостувания в медии преди представянето на продукта, а след него раздаването на автографи, афтьр парти, отново медийни изяви, отзиви т.н. По този начин комуникацията на арт продукта създава множество паралелни информационни събития, които се наслагват в общия информационен хронотоп.

Понякога дори става трудно да се отговори дали най-стойностният момент е самото представление, или периодът на комуникационно изградените предварителните очаквания е бил по-любопитен от художествената сполука. Това се отнася особено до представянето на арт продукти с по-скромни художествени стойности, чиято публична презентация обаче е успяла да създаде високи хоризонти на очаквания. Но дори този аспект на нещата подсказва колко важен е комуникационният подход и разширяването на неговите параметри, за да могат те

да поберат колкото може повече атрибути на публичността, тъй като един продукт на изкуството е предварително обмислен процес с предисловие, време на цялостна творческа и организационна подготовка, време на представяне пред публиката и последващи периоди на коментари, анализи и оценки.

За различните изкуства всичко това е различно, но информационното време и пространство далеч не се ограничава от момента на неговото представяне пред хората, двучасовия му живот в залата или пред меценатите в галерията. Дори най-големите творчески гении като Микеланжело или Моцарт са си давали сметка колко е важно за работата им да влизат в комуникация с обществеността, за да спечелят дивиденди за себе си и творчеството си. В свят, в който всичко си има цена, някои публични действия могат да се окажат безценни.

Един от шедьоврите на Ренесанса - статуята Давид на Микеланжело, е създавана от твореца в продължение на четири години между 1501 и 1504. Тя била поръчана на скулптора от една от градските гилдии на Флоренция и заради 40-годишната си предварителна история (работата по нея била започната от друг скулптор-Агостино ди Дучо), интересът на обществеността към работата бил особено голям.

Статуята трябвало да символизира смелостта на Флорентинската република срещу другите по-могъщи съседни държави и от тази гледна точка е била натоварена с изключителни обществени очаквания. Известно е, че докато се е трудил над работата си, Микеланжело не е позволявал на никого да вижда мрамора. Творецът държал да покаже произведението си едва когато то е напълно готово. Това създавало неимоверно любопитство у всички флорентинци, които вече били определили цена от 400 флорина възнаграждение за труда на скулптора. Отваряйки скоба, можем да подчертаем, че в коментирания исторически период форми за финансиране на изкуствата са „църковната подкрепа, кралският патронаж, даренията от страна на богати граждани и акционерното подпомагане“ [5:207], така че и Давид на Микеланжело не прави изключение по начина на своето финансиране. Затваряйки скобата, продължаваме с това, че дори при тогавашната липса на медии, които да подхранват периодично любопитството към създаването на статуята, може да говорим за достатъчно дълго разпределен във времето и уплътнен по характер интерес към мраморния Давид и неговия създател.

Самият Микеланжело не се колебаел с поведението си да стимулира този нарастващ интерес, още повече, че върху статуята вече „тегнели“ 40-те години предварителна работа на Агостино ди Дучо.

На 8 септември 1504 година официалното представяне на творението поставило края на едно дългогодишно творческо усилие, резултатът от което обаче е обект на обществено възхищение и до днес. Петстотин години след създаването на Давид повече от милион и половина туристи годишно посещават

Флоренция, за да разгледат ренесансовия шедьовър [10], а интересът, който авторът е успял да катализира, докато работи над произведението, е част от любопитната и днес история на статуята.

Впрочем дългият жизнен цикъл на продукта, част от който е и неговото „story“, е намерил прагматичната си финансова оценка, базираща се именно на времето, през които шедьовърът е достояние на хората. Като се анализира, че посетителите заплащат не по-малко от 10 милиона евро годишно да видят Давид отблизо, различни методики оценяват днешната стойност на статуята от 2,1 милиарда евро (според коефициента на Гуерчино) до 35 милиарда евро (по коефициента на Уорхол, приложени към статистическия модел „Канова“) [13]. Без да сме правили изследвания, имаме основания да предположим, че посочените цени са по-ниски от реалната обществена стойност на мраморния Давид и Италия не би се разделила със статуята за двойни или тройни оферти.

Друг пример за творчески продукт, който успява да усвои и уплътни по благосклонен за себе си начин многократно по-дълъг от собствената си сценична реализация времеви период и да изпълни неговото „пространството“ с обществени очаквания, е операта „Милосърдието на Тит“ на Волфганг Амадеус Моцарт. За историята на това произведение БНР разказва, че операта е поръчана на композитора от Доменико Гуардзони, директор на Националния театър в Прага по повод коронацията на Леополд II като крал на Бохемия. Идеята се състояла в това да бъде написана творба, представяща милосърдието на римския владетел Тит, като по този начин се направи индиректно внушение за великодушието на новия крал. Предложение за създаването на операта първо било отправено към считания за най-изтъкнат композитор на италиански опери по онова време - Антонио Салиери. Той обаче отказал заради краткия срок.

Моцарт сключил договор за написването на „Милосърдието на Тит“ на 8 юли 1791 г, при положение, че премиерата трябвало да се състои на 6 септември същата година.

Изключително краткото време за композирането на музиката; фактът, че Моцарт се договорил за два пъти по-висок хонорар от тогавашните виенски тарифи; а също и че премиерата била свързана с коронясването на владетел, неминуемо е предизвикало остросюжетен интерес, коментари и обсъждания, които са направили произведението популярно далеч преди неговата поява на сцената. Дните на работа, репетициите с оркестъра и всички появи на Моцарт на обществени места в Прага преди първото изпълнение на „Милосърдието на Тит“ ставали повод за „обществен шум“, който се отразявал положително на популярността на операта. Както при статуята на Давид, така и тук имало намесен друг значим творец-в случая Салиери, който отказал предложението, а този факт, наред с поведението на Моцарт, допълнително разпалили интереса на обществеността към операта.

Премиерата, дирижирана от самия Моцарт, обаче била оценена като пълен провал дори от самия композитор, който споделил: „Бяха дошли в Прага, за да ме разпънат на кръст“. Периодът съвпада с вече влошеното здраве на композитора, предшестващо смъртта му три месеца по-късно. А за това, че операта всъщност не е лишена от художествени качества, говори рецензия от 1789 година-седем години след премиерата, в която се казва, че в нея има „една гръцка изтънченост, върховно спокойствие в цялата музика, което деликатно, но все пак дълбоко докосва чувствителното сърце... Тази божествена творба с безсмъртен дух ни беше представена от г-н Гуардони на 3 декември тази година (1794) пред препълнен театър и за най-голямо задоволство на публиката“ [11].

Публикацията на БНР е във връзка с излъчен през 2012 г. запис на операта, изпълнена от солисти, Естонски филхармоничен камерен хор и Лондонски симфоничен оркестър под диригентството на сър Колин Дейвис, т.е. животът на произведението продължава и до днес. Трябва да отбележим, че животът през вековете на едно стойностно произведение на изкуството е едната страна на нещата, а подготовката на неговата конкретна концертна и звукозаписна изява, какъвто е коментирания случай, е другият момент, който свидетелства как тази сценична творба започва свой конкретен „римейк“ със собствен медиен живот като публикации, коментари, възкресяване на исторически факти и т.н. Това само доказва, че в комуникациите има цикличност, която периодично „вади на бял свят“ забравени или не дотам забравени факти, което също е особеност на комуникационния хронотоп.

Всичко това в днешно време е необходимо, тъй като пазарът на изкуство е изключително наситен, арт фактите са многобройни и разширяването на параметрите на хронотопа на всеки един от тях позволява чрез по-дългото информационно битие на продукта разпространението на повече информация по различни комуникационни канали и възможности за достигане до повече публики.

В изкуството отдавна се работи по въпроса за разширяване на комуникационното време и пространство на творческия продукт. В 19 век, вече във времето на медиите и в периода, който предшества формирането на същинския PR, такава е била ролята на пресагентите, които трябвало да представят и рекламират проявите на шоубизнеса, преди те да са се случили. Според Руси Маринов пресагентът е бил „личност, служеща за печелене на внимание и за реклама на театъра, представленията и др. чрез обяви и публикации в пресата“ [7:29].

В много от случаите те са пристигали в населените места дни преди появата на пътуващия театър или цирк и с разпространяването на истории на границата между достоверността и фантазията, са „разтегляли“ във времето момента на очакване с цел да създадат мултиплициращо се любопитство, което по-късно да

бъде осребрено. Освен това пресагентите се опитвали да предизвикват публикации в местните вестници (където е имало такива), като достоверността на съобщаваните факти за предстоящите представления не е била от първостепенна важност. Основната задача е била именно смислово уплътняване на очакването и запълването му с интерес, който по-късно да намери своето финансово изражение.

Днес, в ерата на все по-изоставащите от новината и все по-специализиращите се в коментарите вестници; все по-мобилната телевизия, обединяващия звук и изображение интернет и оставащата най-бърза и най-мобилна медия-радиото, изкуството успешно намира възможности за полезно увеличаване на информационното време и пространството на своите продукти.

Световно-известните изпълнители от различни жанрове работят по времеви графици години напред и техните изяви пред публика в дадено населено място се знаят и експлоатират медийно месеци и години преди самото събитие.

Така например още от средата на 2017 концертът на световно известния виртуоз на пианото Ланг Ланг е обявен в Москва за 6 април 2018 година в залата на Московската консерватория. През 2017 г. радиостанциите в руската столица, както се забелязва по програмите им, се надпреварват да излъчват записи на звездата, а продажбата на билети за изявата тече онлайн [16].

Този концерт на китаеца е предшестван от гостуване отново в голямата зала на Московската консерватория през март 2013 година, когато цените на билетите са били 8000 рубли, което се равнява на около 230 български лева.

Тогави обаче лъчезарният гений на пианото лично поканил на концерта си около 50 студенти - „най-привилегированата“ за него публика. Ланг Ланг, определен за „най-чувственият пианист на нашето време“, разположил студентите на столове на самата сцена до себе си и мотивирал действията си по следния начин: „Аз зная, че много, особено студентите, не могат да си позволят билети за мой концерт, затова ги поканих и ги разположих на единственото свободно място на сцената“ [17].

Вероятно пианистът достатъчно добре е разбрал, че „потребителите са развили изключителна избирателност. Те все повече пренебрегват търговските послания“ [1:28]. Но дори да определим действието на Ланг Ланг като блестящ негов PR, не можем да не оценим колегиалността и благородния му жест към бъдещите колеги. Освен всичко този акт му отрежда и място в централните новини на руските телевизии с впечатляващите за това скъпо време повече от 2 минути и 30 сек. за вечерен репортаж!

В поп и рок-индустрията нещата стоят по същия начин. Датите за концертите на световните звезди в София например са определени година по-рано. През месец октомври 2012 се обявява гостуването на „Бон Джови“ за май 2013, а още от лятото на 2017 е фиксирана датата на концерта на „Форинър“ на 9 май 2018.

Тези периоди от време се използват от PR-мениджърите за професионален подбор на информация за изпълнителите, разтегляне и уплътняване на времето и пространството на коментирания информационен хронотоп чрез представянето на най-различни истории, видеа от концерти в други точки на света или любопитни препечатки от публикации в чуждата преса, която коментира протичащото турне или пикантните случаи с артистите. Сред тези материали напълно съзнателно може да бъдат допуснати и статии с негативни оценки, което от своя страна също провокира дебат, а с това и още по-голям интерес.

Така например на 11 януари 2016 г. специализираният за култура руски сайт classicalmusicnews.ru публикува статия на популярния журналист и общественик Владимир Ойвин, озаглавена „Необходимо ли е да се показва Ланг Ланг по телевизия „Култура“?“

В този материал авторът много остро критикува художествения вкус на световно известния пианист, като дословно пише: „А именно с проявата на вкус Ланг Ланг има голям проблем. Всъщност у него няма вкус. Достатъчно беше да се чуе изпълнението на цъкала „Годишните времена“ на Чайковски и четирите скерца на Шопен. И не само да се чуят, но и да се види как той, казано по актьорски, преиграва с лице. Но най-очевидно отсъствието на вкус се прояви по време на майсторския му клас в Малката зала на консерваторията на 23 март 2013 година, където аз присъствах. Когато той беше на пианото, човек не може да не се възхити на неговото звукоизвличане, на възшебното му докосване по клавишите. Но когато започна да дава съвети на младите пианисти, всичко стана ясно. За никакъв добър вкус и дума не можеше да става“ [12].

Но дори подобен тип публикации имат своята роля в нееднородното напластяване на информационния хронотоп. Ланг Ланг е популярен с експресивното си излъчване, жестикулациите и мимиките си по време на свирене и няма да сбъркаме, ако кажем, че това е много любопитен елемент от всяко негово излизане пред публика. Това е „запазената марка“ на Ланг Ланг, нещо като затворените очи на Херберт фон Караян, способен да дирижира без поглед в партитурата - факт, донесъл такава голяма популярност на музиканта.

Така че подобни негативни рецензии, още повече концентрирани в характерни за твореца проявления, са в състояние да изострят още повече любопитството и да стимулират още по-силно предварителната продажба на билетите. Разбира се, че подобна статия не е писана с такава цел, но в контекста на цялостното представяне на Ланг Ланг тя придобива очертанията на своеобразен акцент, който буди полемика и по-скоро прибавя, отколкото отнема от любопитството към твореца и изявата му. Нека не забравяме, че за организаторите на подобни концерти любопитството на публиките е равно на бързо продадени билети, а в икономиката „парите сега“ винаги са по-ценни от „парите после“.

Финализирайки анализа, можем да подчертаем, че удължаването на информационния живот на художествения факт е начин той да бъде отразен с уплътнена по количество и качество информация, а оттам и да формира онази своя популярност, която може по-сполучливо да влезе в „битката“ с другите информационни обекти от ежедневието. По този начин изкуството става равнопоставен инфо-фактор и дори може да приобщи нови групи, проявяващи интерес, което на езика на маркетинга, PR-а и рекламата означава разширяване на целевата аудитория и по-добро финансиране на продуктите.

Използвана литература:

1. Арутюнян-Василевска, С., „Flash Mob“ истерия или новият маркетингов инструмент на 21 век, Сб. „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, АМТИИ, 2016
2. Арутюнян-Василевска, С., Културен бранд, АМТИИ, 2018
3. Булева, М., Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника, Научни трудове на русенски университет-2014, том 53, серия 6.3, интернет източник da.uni-vt.bg/
4. Казашка, В., Кризата, момент на преобразуване или готовност за ново начало, Сб. „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, АМТИИ, 2017
5. Колев, В., Финансиране на арторганизации и ролята на артмениджъра, Сб. Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, АМТИИ, 2016
6. Константинова, Е, Креативни стратегии в управлението на Art Basel/Art Basel Miami Beach, Сб. „Маркетинг и мениджмънт в изкуството“, АМТИИ, 2015
7. Маринов, Руси. Пъблик рилейшънс. София: ИК Ваньо Недков, 2001
8. Пешева, М., Телевизията-политическата машина, Еркюл, 1992
9. Ухтомский, А., Доминанта, Питер, 2002
10. <https://blog.rual-travel.com>
11. <http://bnr.bg>
12. <http://www.classicalmusicnews.ru>
13. <http://www.investor.bg>
14. <https://liternet.bg/>
15. <http://rechnik.info>
16. <http://www.vip-kassir.ru/lang-lang/>
17. <https://www.vesti.ru>

GOVERNMENT SUBSIDIES IN BULGARIA GRANTED BY MINISTRY OF CULTURE FOR CREATIVE PROJECTS FOR THE PERIOD 2007-2018

**Vasil A. Kolev, PhD
AM DFA**

Abstract: The report presents statistics of the government subsidies for creative projects granted by the Ministry of Culture from 2007 to 2018, and implemented by Ministry's budget programs for this period. The paper chronologically describes the changes of the grants financial support in each program during the reported period, as well as the legislative documents for the implemented changes. The author's opinion for the necessity of effective program financing of cultural projects is presented as conclusion.

ДЪРЖАВНОТО СУБСИДИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА 2007-2018 ГОДИНА

**Ас. д-р Васил А. Колев,
АМТИИ**

В периода на прехода към демокрация след 1989г. България е посещавана от различни експертни групи извършили оценка и докладване на развитието на страната ни, поставила си целта да стане част от Европейския съюз. Един от тези екипи извършил оценката в периода юни 1996г. до края на януари 1997г. е експертна група сформирана по Европейска програма за преглед на националните културни политики към съвета на Европа, съставила експертен оценъчен доклад за културната политика в България.

Докладът – „Културната политика на България в преход: от състоянието на държавата към състоянието на изкуството” изследва състоянието на „зараждащата се българска културна политика” и българския културен живот, представя проблемите и предлага редица препоръки към различните сектори в културата, както и към преосмислянето на държавната политика, включително спрямо различните „изкуства, които са уязвими в безкомпромисните стълкновения на пазарната конкуренция“ [3,стр 52]. Една от тези препоръки се отнася до прилагане на програмното финансиране и въвеждане на конкурентно начало в субсидирането на креативните индустрии: „Целта на този раздел е както да запознае лицата, определящи политиката с новата практика на финансиране, така и да подчертае необходимостта да се мисли творчески, гъвкаво и по хоризонтала на управленската структура за начина на използване на финансовите

ресурси. Финансирането на програми дава средства за насърчаване на разработването на конкретни цели на финансиращата институция. Отпускането на субсидии на базата на конкурентното начало, като награда е начин за поощряване на дадена дейност, който става все по-популярен в цяла Европа”[4, стр.80, 81]

Държавната политика за развитието и закрила на културата и опазване на културното наследство в Република България се осъществява от Министерство на културата. С приемането на България в Европейския съюз и проведената реформа в бюджетната система през 2007г. започва утвърждаването на бюджетните разходи на министерствата, в това число и на Министерството на културата по политики и програми, т.е. в програмен формат, вместо общо по видове приходи, разходи, трансфери и натурални показатели, както е извършвано до 2006г. С постановлението за изпълнение на държавния бюджет за същата година разходите на Министерството са представени в три политики и дванадесет програми. „Политика в областта на опазване на културно-историческото наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги” е структурирана с осем програми: "Опазване на недвижимото културно-историческо наследство", "Опазване на движимото културно-историческо наследство", "Национален фонд "Култура", "Филмово изкуство", "Театрално изкуство", "Музикално и танцово изкуство", "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" и "Подпомагане развитието на българската култура и изкуство, българския книжен сектор, библиотеки, читалища". В рамките на утвърдените разходи по съответната програма в раздел втори „администрирани разходни параграфи по бюджета” се предвиждат и субсидиите за опазване на културните ценности, за творчески проекти и други дейности. В Таблица 1 са изнесени данните само за субсидиите за творчески проекти и фестивали, изложби, конкурси и чествания.

Наименование на бюджетната програма (БП) през 2018г.	Определена субсидия за творчески проекти определени с постановлението за изпълнение на държавния бюджет по години в хиляди лева												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Бюджетна програма: "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" Венецианско биенале на изкуствата	300	300	665	150	260	460	460	460	460	460	460	460	500
Бюджетна програма: "Национален фонд "Култура"	500	500	778.3	250	250	350	350	400	400	400	400	900	
Бюджетна програма: "Филмово изкуство"	6600	10900	16000	9090	10100	12100	12700	12700	13200	13200	13200	13200	
Бюджетна програма: "Сценични изкуства"	600	600	730	300	1650	1050	1050	1050	1450	1450	1450	1450	
Бюджетна програма: "Подпомагане развитието на българската култура и изкуство, българския книжен сектор, библиотеки, читалища"	300 +180	300 +180	365 +180	150 +100	260 +100	460 +100	460 +100	400 +325	400 +325	400 +325	400 +325	400 +325	
Разх. параграф Подпомагане на фестивали и конкурси към предходната БП Разх. параграф Фестивали, изложби и други културни събития към предходната БП Бюджетна програма: "Фестивали, конкурси, събития и чествания" нова от 2014г.	250	250	250	140	140	140	140	400	740	740	740	740	

Таблица 1. Предоставени субсидии за творчески проекти в Раздел II Администрирани разходни параграфи по бюджета по отделни бюджетни програми на Министерство на културата в периода 2007-2018г.

В периода 2007-2018г. наименованията на бюджетните политики търпят промени, както и отделните програми, в това число през годините се променят и наименованията на разходните параграфи.

От 2014г. бюджетните програми „Театрално изкуство” и „Музикално и танцово изкуство” са прекратени, като се обособява нова бюджетна програма „Сценични изкуства”. През същата година е разкрита още една нова бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания", която до тогава е разходен параграф от бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”.

Отбелязаните промени, както и в разходните параграфи, което ще бъде пояснено в описанието на програмите, са следствие от изменените икономически условия в посочения дванадесетгодишен период и новите изисквания, които се поставят от промените в законодателството – новите Закон за културното наследство и Закон за обществените библиотеки от 2009г.; промените в действащите към 2007г. - Закон за закрила и развитие на културата, Закон за филмовата индустрия, Закон за авторското право, Закон за меценатството, Закон за народните читалища и др.; издаваната вторичната нормативна база по отношение на културната политика, културни организации и институти, както и регулирането на обществените отношения в тази сфера.

Коректно ще е да отбележим, че с ПМС 196 от 11.08.2009г. за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009г., изменено с с ПМС 319 от 28.09.2009г., бюджета на Министерство на културата е намален с 6 158.6 хил.лв., с цел оптимизиране и ограничаване на разходите. Същевременно с ПМС 300 от 10.12.2009г. са одобрени допълнителни разходи и трансфери до 50 000 хил.лв. на министерства и ведомства за заплащане на просрочени задължения „които са предоставили изисканата от Министерството на финансите информация за това”. Тъй като не се намери допълнителна информация за намалението или увеличението на разходите, в таблиците са отразени данните само по ПМС 27 от 09.02.2009г., които ще се въздържим да коментираме поради посочените причини. През 2010г. също са извършени две корекции – с ПМС 76 от 20.04.2010г. и 163 от 03.08.2010г. Данните за 2010г. са взети от последното посочено постановление.

Несъмнено върху размера на субсидиите за творчески проекти през 2010 и 2011г. е оказала влияние световната финансовата криза и ограничителния режим на държавните разходи предложен и въведен от финансовият министър от 2009г. Симеон Дянков, което е видимо в приложената таблица.

Бюджетна програма: "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства". До 2010г. наименованието на програмата е "Опазване на движимото културно-историческо наследство". От 2012 г.

наименованието на програмата е променено на "Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства", от 2013г. думата „изобразителните е заменена с „визуалните“. Разходния параграф до 2013г. е с наименование „Субсидия за творчески проекти“, а от 2014г. - „Субсидия за творчески проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство“.

Субсидията за творчески проекти в тази бюджетна програма показва двойно намаление през 2010 спрямо 2007 и 2008г., завишаване през 2011г. и непроменени размери през годините от 2012 до 2018. Отделно от тази субсидия през 2018г. като отделен разходен параграф са предвидени средства за Венецианско биенале на изкуствата в по-висок размер от субсидията за творчески проекти. Ръстът на субсидиите през 2018г. е 153.33% спрямо 2007г.

Бюджетна програма „Национален фонд Култура”. До 2010г. параграфа в програмата е един с наименование „Субсидии за реализиране на творчески проекти”, от 2011 до 2013г. е променен на „Субсидии за творчески проекти”. От 2014г се обособяват два разходни параграфа за субсидии: „Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за закрила и развитие на културата - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти” и „Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за закрила и развитие на културата - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти”. През 2015 и 2016г. същите отново са обединени в един параграф „Субсидия за творчески проекти - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК”.

През 2010г. и 2011г. субсидиите за творчески проекти по програмата са намалени наполовина спрямо 2007 и 2008г. Увеличени с 40% през 2012 и 2013г., същите са само 70% от базовата година 2007-ма. От 2014 до 2017г. са в еднакъв размер, увеличени с 14.28% спрямо 2013г., но все още без да достигат нивата от 2007г. Едва през 2018г. предоставените средства бележат ръст от 180% спрямо 2007г. Забелязва се и една любопитна тенденция в периода от 2011 до 2017г., когато предоставените субсидии за творчески проекти в Бюджетна програма „Национален фонд Култура” са по-ниски в реално изражение в сравнение със субсидиите за творчески проекти по Бюджетна програма: "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства", докато в годините до 2011г. са по-високи спрямо същата програма.

Бюджетна програма: "Филмово изкуство" Наименованията на разходните параграфи бележат следните промени: 2007-2010 - „Субсидия за филмопроизводство“, 2011-2013 – „Субсидия за творчески проекти“, 2014 –

„Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за филмовата индустрия - за създаване и разпространение на български филми и коопroduкции с българско участие - субсидия за творчески проекти“ и от 2015г. – „Субсидия за творчески проекти - за създаване и разпространение на български филми и коопroduкции с българско участие на основание Закона за филмовата индустрия“.

През 2008г. субсидиите за филмопроизводство се увеличават с 65.15% спрямо предходната година. Предоставените средства за филмопроизводство от 2010г. не бележат резки спадове като субсидиите по Бюджетна програма „Национален фонд Култура“. При тях се наблюдава постепенно увеличаване на средствата от 2010 до 2015г. и непроменен размер от 2015 до 2018г., за да достигнат ръст от 200% през 2018г. в сравнение с 2007г.

Бюджетна програма: "Сценични изкуства". Както вече беше посочено, бюджетна програма „Сценични изкуства“ е разкрита от 2014г., когато в нея са обединени бюджетните програми „Театрално изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“. За сравнение ще се ползват данните общо от двете обединени програми. Наименованията на разходните параграфи са съответно до 2010г. включително „Субсидия за реализиране на творчески проекти“, от 2011г. до 2013г. е „Субсидия за творчески проекти“, 2014г. – „Разходи за издръжка на основание Закона за закрила и развитие на културата - за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения - субсидия за творчески проекти“ и от 2015г. е „Субсидия за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане на създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК“.

И в тази бюджетна програма през 2010 г. наблюдаваме намаление наполовина на субсидията за творчески проекти спрямо 2007г., последвало през 2011г. от увеличение от 275% спрямо същата година. В годините 2012-2014 сумите са в еднакъв размер, намалени с 36.36% спрямо 2011г., но със 75% повисоки от 2007г. От 2015г. субсидиите са увеличени с 38.09% спрямо предходната година и остават с непроменени нива до 2018г. Ръстът на субсидиите за творчески проекти в тази програма спрямо 2007г. е 241.66%.

Бюджетна програма: "Подпомагане развитието на българската култура и изкуство, българския книжен сектор, библиотеки, читалища" е с най-голям брой разходни параграфи променени и обобщени през годините. Субсидията за реализиране на творчески проекти, както и в останалите програми също бележи рязък спад от 50% през 2010г. спрямо 2007 и 2008г., увеличена със 73.33% през 2011г. и с още 76.92% през 2012г. и 2013г. спрямо 2011г. Като отделни разходни параграфи от 2007 до 2011г. са отпускани средствата за „Награди за постигнати високи творчески резултати“, а през 2012 и 2013г. като „Награди за цялостен принос, по случай 24 май и други“ – също отбелязани в таблицата със знака +. От 2014г. субсидията за реализиране на творчески проекти с допълнение в наименованието „в областта на литературното наследство“ е намалена с 13.04% и остава непроменена в периода 2014-2018г. Същевременно от същата година е разкрит нов разходен параграф „Субсидия за финансова подкрепа на дейности в

областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата, за творчески проекти-ЗЗРК“, размерът на средствата по който също е непроменен в периода 2014-2018г.- отбелязани в таблицата със знака +.Ако сравним общо предоставените средства за творчески проекти и награди, то нарастването спрямо 2007г. е в размер на 151.04%.

За развитието на тази програма можем да допълним и обстоятелството, че с допълнителни постановления на Министерския съвет през 2014, 2016 и 2017г. са предоставяни по 300 хил.лв. за програма „Глобални библиотеки“. През 2018г. програма „Български библиотеки-съвременни центрове да четене и информираност“ вече е разходен параграф в бюджетната програма с определен бюджет от 1000 хил. лв.

Бюджетна програма: "Фестивали, конкурси, събития и чествания" е разкрита през 2014 г. До тази година в бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища” средствата са планирани по разходен параграф „Подпомагане на фестивали и конкурси“, чието наименование е променено през 2012г. на „Фестивали, изложби и други културни събития“.

С гласувани 400 хил.лв. през 2014г. програмата получава увеличение на субсидията с 340 хил.лв. през следващата година, като новият размер на субсидията се запазва непроменен до 2018г. или нарастване спрямо 2014г. от 185%.

При сравнение на сбора от субсидиите показани в таблицата по двете програми "Подпомагане развитието на българската култура и изкуство, българския книжен сектор, библиотеки, читалища" и бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" общо, можем да посочим ръст през 2018г. спрямо 2007г. от 200.68%.

От представените данни можем да обобщим, че с най- динамично развитие в сравнение с 2007г., през 2018г. са субсидиите за творчески проекти по бюджетна програма „Сценични изкуства“, където ясно се анализират различните „трудности при оценката на подходящите или неподходящите за финансиране художествени събития или други финансови проблеми“ [2, стр. 40]. На второ място бележат ръст субсидиите за филмопроизводство и след тях отпусканите от бюджета средства за Национален фонд „Култура“.

По-ниският ръст на субсидиите за творчески проекти предоставяни на Национален фонд „Култура“ спрямо 2007г. могат да се обосноват с възможностите предоставени на НФК да формира и допълнително приходи регламентирани в чл.31ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата. Но прави впечатление увеличението над два пъти на средствата по програмата през 2018г. в сравнение с 2017г.

При прегледа на абсолютните стойности във всички останали програми ясно проличава непромененият размер на субсидиите от 2015 до 2018г., а особено „онеправдана” е бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото

културно наследство и визуалните изкуства", която няма никакъв ръст от 2012 до 2018г.

В случай, че успеем да се абстрахираме от факта, че предоставяните от бюджета средства за култура винаги са в недостатъчен размер и възприемем сентенцията на доктор Весела Казашка, че: „Науката и изкуството биха били по-ефективни, когато се развиват с натрупване на знания, таланти и ресурси на кумулативния принцип. Това може би е идеалът, който ще се окаже важен за постигане на устойчивост и прогрес.”[1] Можем да заключим, че дори и в недостатъчни размери, прилагането на програмното финансиране е основа за повишаване прозрачността при разходването на публичните средства и стимул за развиване на нови инициативи.

В заключение е важно да се посочи и следния факт: Проучванията за България от международната инициатива International Budget Index за отворен бюджет за България датиращи от 2006г., показват според последното проучване Open Budget Index 2017, че страната ни се нарежда на 21 място по прозрачност на бюджета от общо наблюдавани 115 страни. Основа за тези резултати е законодателното регламентиране на програмното финансиране, създадо устойчивата рамка на изпълняваните политики и бюджетни програми[17].

Източници:

1. Казашка, В., „Кризата - момент на преобразуване или готовност за ново начало”, V-та Международна научно-практическа конференция – „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството”, АМТИИ, 17 ноември 2017
2. Караджов, Л., „Кризисен PR на арторганизации“, АМТИИ, 2015.
3. Караджов, Л., „Публични комуникации в изкуството“, АМТИИ, 2018
4. Ландри, Ч., Културната политика в България доклад на европейски експертен екип, Министерство на културата, Враца ”Полипринт”, 1997
5. Постановление № 20 от 02.02.2007г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007г. (Обн. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2007г., посл. изм. ДВ. бр.110 от 21 декември 2007г.)
6. Постановление № 15 от 01.02.2008г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008г. (Обн. ДВ. бр.16 от 15 февруари 2008г., посл. изм. ДВ. Бр.1 от 6 януари 2009г.)
7. Постановление № 27 от 09.02.2009г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009г. (Обн. ДВ. бр.13 от 17 февруари 2009г., посл. изм. ДВ. бр.89от 10 ноември 2009г.)
8. Постановление №163 от 03.08.2010г. за изменение и допълнение на постановление № 324 на МС от 2009г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010г. (Обн. ДВ. бр.61 от 6 август 2010г.)

9. Постановление № 334 от 29.12.2010г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011г. (Обн. ДВ. бр.2 от 7 януари 2011г., посл. изм. ДВ. бр.104 от 27 декември 2011г.)
10. Постановление № 367 от 29.12.2011г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. (Обн. ДВ. бр.106 от 30 декември 2011г., посл. изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2013г.)
11. Постановление № 1 от 09.01.2013г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013г. (Обн. ДВ. бр.6 от 22 януари 2013г., посл. **изм. ДВ. бр.110 от 21 декември 2013г.)**
12. Постановление № 3 от 15.01.2014г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г. (Обн. ДВ. бр. 8 от 28 януари 2014г., посл. **изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014г.)**
13. Постановление № 8 от 16.01.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г. (Обн. ДВ. бр. 6 от 23 януари 2015г.)
14. Постановление № 380 от 29.12.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г. (Обн. ДВ. бр. 3 от 12 януари 2016г., посл. **изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2016г.)**
15. Постановление № 374 от 22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г. (Обн. ДВ. бр.104 от 29 декември 2016г., посл. **изм. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017г.)**
16. Постановление № 332 от 22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г. (Обн. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017г.)
17. Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. одобрена с Решение на Министерски съвет №264 от 19.04.2018г.

MOTIVATION OF ARTISTIC AND AESTHETIC POSITION AND THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY

Pavlina Obretenova

Learning practices related to visiting museum and gallery spaces imply the following positives: They offer a non-standard environment that increases concentration levels. Allow a learning process based on complex multimodal messages that increases the amount of information received. Provide objective representation of the subjects studied, which forms an authentic personal position in learners. Stimulate creative thinking by providing the necessary cognitive capacity and accurate environment for insight to occur.

МОТИВАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕСТЕТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВНОСТТА

**Павлина Обретенкова
Докторант НХА**

Целите на съвременните организационни модели в образованието са ориентирани към подготовка и интеграция на учениците за практическо приложение в реални условия на придобитите знания. Динамиката на модерните общества налага упражняване и изграждане на предварителен опит и скъсяване на времето за изграждане на такъв след завършената образователна степен. Модел на организация в образованието, който се е наложил като ефективен и резултатен е провеждането на извънкласни дейности и редовни часове, посветени на посещение на музейни и изложбени експозиции. В частност на художественото образование, тази практика е установена като високоефективна във връзка с мотивация на художествено-естетическата позиция и развитие на креативността.

В учебния план и програма по изобразителни изкуства задължително са заложили най-голям брой репрезентативни материали. Те биват представяни на хартиен или дигитален носител. Това свежда работата свързана с визуални изкуства, независимо практическа или теоретична, до мултимодални съобщения. Мултимодалната композиция включва всяка комбинация от лингвистични, визуални, звукови и пространствени варианти на презентация. Тези компоненти биха могли да бъдат съвкупно приложени само в реалната среда на галерийно или музейно пространство. Оттам следва и управлението на образованието в тези дисциплини да бъде съгласувано с целенасочени дейности, които да осигуряват благоприятното взаимодействие между субекта (в случая ученик или студент) и изучавания обект. Дърк Ремли предлага невропсихологически обоснован анализ на въздействието чрез наративни стратегии върху масите или голяма група слушатели. Според него оказването на силно влияние върху група от хора, в

смисъл на убедителност и въздействие от страна на повествователя се основава върху невронната пластичност. Невронната пластичност Джовани Берлучи и Хенри Бътчъл дефинират като промени в невронната организация, които са причина за разнообразни форми на поведенческа модификация, която е или краткотрайна или постоянна, включително съзряване, адаптация към непостоянна среда, специфичен вид учене. Няколко изследвания показват, че при оптималната комбинация от ангажирани сетива при постъпване на нова информация, мозъка обработва информацията по-бързо – Bremner & Spence, 2008; Keetels & Vroomen, 2012; Lewkowicz & Kraebel, 2004.

Важно е да се отбележи, това което Джоди Мъри акцентира, а именно че дадена комбинация в съобщение може да е значима за дадена група, докато същата да не е продуктивна при друга група поради различния персонален опит. Невронната пластичност е повлияна от социалните интеракции, затова и културната унаследяемост влияе върху убедителната реторика. Дадено съобщение има по-силен убедителен характер в една култура, а в друга не, поради социалните очаквания и възприятия или атрибутите на самия продукт. Затова е важно в образованието да бъдат интегрирани интерактивни дейности свързани със съвременния културен живот, за усвояване на специфичния регионален характер на визуалните медии.

Ирен Кларк коментира текущи изследвания в областта на невронната пластичност и по-точно промените настъпващи в мозъка по време на периода на образование и добиване на опит, като проблематизира идеята за автентична идентичност, която може да бъде засегната от осведомеността, съзнателното поведение и представянето. В контекста на изследването, тя предполага, че асоциирането на идентичността с невроактивността повдига въпроси относно проблем, на който се обръща голямо внимание в Writing Studies/Genre scholarship — етическият въпрос засягащ „колониращият“ ефект върху културната идентификация на студентите, вследствие на приоритизирането на определени жанрове с техните унаследени идеологии и ценности. Във връзка с текущите невро изследвания, които твърдят че поведението и съпътстващата го невроактивност могат значително да засегнат идентичността, Ирен Кларк апелира към подходящите педагогически подходи към учащите се, които формират информираност по този проблем и дпринасят за съзнателни, самостоятелни избори. Подобна промяна в идентичността включва не само това как личността говори, пише и се държи, но също и как мисли и възприема света, както е посочено в редица изследвания – Bartholomae, 1985; Bazerman, 2002; Gee 2001; Hyland, 2002; Ivanič 1998; LeCourt, 2006. Тази перспектива, че идентичността не е перманентна същност, а по-скоро обект на постоянна трансформация, означава че саморефлексията и представяне на съзнателният „Аз“ пред другите е свързано с ежедневната дейност. Мозъкът се променя от действията, мисълта и поведението ни и както твърди Сеунг – умовете се различават, защото конектомите са различни, а конектомът на всеки се променя чрез опит.

Редица изследвания демонстрират как научаването на нова способност има забележимо, съответстващо проявление в мозъка и релация с проблема за стил и идентичност. Едно от тях, публикувано в "The journal Nature by Bogdan Dragonski and colleagues" (2004) свързано с умение за жонглиране обсъжда експеримент, в който млади възрастни са минали процес на обучение за координация с топчета. FMRI изображенията, взети преди и след като са се научили, показват увеличение на плътността в малка част от мозъка, свързана с визия и движение (Zull, 2004) Тези проучвания показват също така, че ако дейностите вече не се практикуват, вероятно мозъкът ще се промени отново - няма състояние на мозък, разглеждано като "постоянно", следователно ако придобитите способности и умения не се практикуват, биват губени. В този смисъл провеждането на учебни часове в реални условия на галерийни пространства и непосредствен контакт с артефакти, оказват в пъти по-силно въздействие и постигат не само по-висок, но и по-траен когнитивен резултат. Организирането на такъв тип учебна дейност позволява работа чрез мултимодални съобщения и едновременно с това съхранява правото на лично, естетическо предпочитание и емоционално отношение към представяните обекти.

Креативността се асоциира с множество фактори, като благоприятна среда, личностни черти, текущото нервно състояние и дори със субективна аксиологична система. Творческото мислене на невронно ниво представлява създаване на нови връзки между различни, както функционално, така и пространствено, региони на неокортекса. Тези „креативни“ връзки се формират чрез усвояване на разнообразни умения в мисленето и съзнателно подлагане на нови преживявания и учене. Рутинните действия намаляват концентрацията и вниманието, докато нестандартните мобилизират съзнанието и когнитивно-познавателните процеси. Следователно провеждането на такъв тип нестандартно обучение стимулира креативното мислене, както чрез ниските невронни структури, отговарящи за базалните възприятия така и чрез сложните абстрактни нива на мислене посредством синапсни връзки.

В текста са коментирани чрез невро-когнитивен анализ само част от множеството дивиденти, които има интегрирането на този тип учебна практика в управлението на образованието и организацията на учебно-творческата дейност.

Библиография:

Talbot, J. Pedagogy and the Hermeneutic Dance: Mirroring, Plasticity, and the Situated Writing Subject

Andrew, L. (2004) Juggling expands the mind.

Available:<http://www.abc.net.au/science/articles/2004/01/22/1029268.htm?site=science685&topic=latest>

- Clark, I. L. (2016). "Genre, identity and the brain: Insights from neuropsychology." *Journal of General Education*, 65, 1-19.)
- Giovanni Berlucchi and Henry Buchtel (2009) *Neuronal plasticity: Historical roots and evolution of meaning*
- Seung, S. (2012). *Connectome: How the brain's wiring makes us how we are*. Boston: Houghton Mifflin Hartcourt.
- Zull, J. E. (2004). The art of changing the brain. *Educational Leadership, Stylus*, 62(1), 68-72.

НОВА УПРАВЛЕНСКА СТРАТЕГИЯ НА АДРИАНО БЕРЕНГО, ПОВЛИЯНИ ОТ УСПЕШНАТА ФОРМУЛА НА ЕДЖИДИО КОНСТАНТИНИ

**Д-р Елизар Милев
НХА**

Стъклото е материал с високи художествено-естетически качества и е основно изразно средство на много художници. Преди произведенията от стъкло са се определяли, като занаятчийска работа, но още през XIX век във Франция група художници се опитват да изведат стъклото от суровото занаятчийство и да го поставят на равни начела с изящните изкуства, чрез намесата на стъклото в интериора и архитектурата. Така приложното-декоративното изкуство достига до високите буржоазни нива и галериите.

През 1950 година група италиански художници експериментират, създаващи “Centro studio Pittori Arte de Vetro” – Изследователски център за художествено стъкло.

Един от тези художници е стъklarя Еджидио Костантини, който решава, че стъклото с неговите художествени качества може да заеме високо ниво в артистичните среди, а стъкленото произведение да остане вечно. Планирайки да управлява бъдещето развитие, Костантини започва да работи с венецианския сюрреалист Джино Крайър. Взимайки няколко от неговите скици, с помощта на майстори от Мурано и неговия усет към стъклото, под зоркото око на Костантини се раждат невероятни произведения. Тези опити в стъкло предизвикват интереса на Крайър и той запознава Костантини с други венециански художници, които също реализират свои произведения под ръководството на иноватора – Фиораванте Сейбези (Fioravante Seibezzi), Армандо Тонело (Armando Tonello), Марио Караро (Mario Carraro).

Костантини започва да кани и да работи с доказани художници и скулптори в световен мащаб, като планира, управлява и ръководи успешно серия от акции..

Първата акция на острова на стъклото е на 18 април 1953 година, където специалните гости-художници са Gudi, Calder, Moore, La Corbusier, Kokoschka. Година след този много успешен експеримент бива преименувано на художествено движение “Fucina degli Angeli” – Ковачница от Ангели от френския писател, художник, драматург и режисьор Жан Кокто (Jean Cocteau).

Много бързо след този експеримент – художници да работят произведенията си от стъкло с помощта на най-добрите майстори-стъклари в света, тази акция е забелязана от критиците и галеристите мигновено и така бързо се формират няколко успешни изложби в Базел, Ню Йорк, Париж.

През годините Костантини започва трайни проекти с много художници, включително: Andreu, Arp, Bodmer, Braque, Cagli, Calder, Chagall, Ernst, Fontana, Leger, Lewitt, Licata, Minguzzi, Novati, Picasso, Ponti, Tohey. През 1961 година Костантини и Пеги Гугенхайм се запознават и започват трайно сътрудничество, като непрестанна връзка между европейски художници и американски колекционери.

За осъществяването на капризите на художниците се включват най-добрите майстори-стъклари, за които тайни и граници в стъклото не съществуват, това са потомци на изкусните духачи на стъкло от Мурано – Aldo Bon (Polo), Albino Carrara, Luciano Ferro, Gino Fort, Franchesco Martinuzzi, Aldo Nason, Archimede Suguso, Angelo Tosi, Ferdinando Toso.

Костантини дава дръзка заявка в света на изкуството с тази серия от акции. Този нов прочит отвежда капризния материал до нива в които публиката се впечатлява от смелостта и дързостта на авторите, а не на оптичните свойства на материала.

По време на международен проект “Стъклото, водата и дантелата” през 2011 година за първи път се запознах с кураторския проект “Гластрес”, който представи на гостите на Венеция грандиозното представяне на художници работещи в различни сфери на изобразителните изкуства, представящи свои произведения изработени от стъкло. Инициативата е изведена за втори път по идея на италианския бизнесмен Адриано Беренго, а организацията е от Музей на изкуството и дизайна в Ню Йорк. Силно впечатление правят произведенията на Хавиер Перес – “Мърша”, което е откупено от Музея на стъклото в Корнинг, Ню Йорк, САЩ, произведението на Майкъл Джо – “Ограничен достъп”, Хитоша Кюрияма – “Намаляване на живота”, Томас Шуте – “Портрети на Беренго”, както и самата Заха Хадид. Куратори на проекта са Лидеви Еделкорт, Питър Никой, Димитър Папарони.

Две години по-късно “Гластрес” е представен на Венецианското биенале, позициониран в Палацо Франкети.

Адриано Беренго е бизнесмен от Венеция, който страхотно осъзнава развиващия се свят, интересите и потребностите на хората. Същевременно той използва и наличния ресурс с който разполага – районът.

Остров Мурано е един от първите европейски стъкларски центрове, които още от Венецианската Република е бранен ревностно със строгите закони на венецианските управници – Дожите. Векове наред тази традиция е запазвана, но типичното венециански стъкло сега е завладяно от китайски производители, засипващи магазини и галерии по тесните венециански улички.

През средата на XX век острова разполага с 500 фабрики и ателиета за стъкло, като прииждащите работници наброяват 25 000 човека. За половин век

промените задвижват масово затваряне на фабриките и силен застои на стъклопроизводството, чрез ръчна работа.

Усещайки промените през 1989 година венецианския бизнесмен Адриано Беренго избира един сериозен подход, вдъхновен от Костантини. Той вижда настъпващите промени и до голяма степен използва подходящ момент, за да се докаже, но и да осъществи планове си в областта на съвременното стъкло. Това е начина, по който Адриано успява да върне авторитета на муранските традиции и майсторите-стъклари, които я поддържат. Една от неговите основни цели е да възобнови Мурано като “Меката” на стъклото.

Действително Беренго започва в началото с малка група майстори да изработва серии от вази и други бутикови изделия, които пласира на американския пазар. Също така и да изпълнява поръчки на доказани фирми като Венини, включващи дизайнерски решения на миланската група Мемфис, както и създадената през средата на миналия век фабрика на братята Карло и Джовани Морети, Абата Занети и други. Това начало дава само първите акорди на студиото да започнат разработването на висококачествено стъкло. За да постигне целите си Адриано разбира, че компромиси с качеството не бива да има, както в стъклото, така и в произведенията. В интервю пред списание “The Economist”, издадено 6 юли 2013, Беренго споделя своите първи стъпки в бизнеса със стъкло. Там той казва, че първоначалния модел използван от него не успява да задоволи нуждите на фирмата, както и елементарните разходи по обслужването на ателиетата. Това не го демотивира, а гледайки стъклените гондолиери и клоуни осъзнава, че той иска повече от стъклото, като материал. Всяко второ магазинче предлага тези малки сувенири, които в последствие биват масово произведени на ниски цени от далечния изток. За постигане на високи резултати той осъзнава, че задачата е доста по-сложна и тежестта от това което вижда около себе си. Осъзнавайки, всички рискове той кани едни от най-изкусните майстори от острова. Естествено този ресурс не е достатъчен, той започва да кани художници, доказали се на художествената сцена с тяхната оригиналност, креативност и актуалност. “Художниците обичат нови играчки, с които да работят”. Какво трябва да направим, това е да провокираме артистите да мислят в стъкло, резултатът може да се види на “Гластрес”.

Всяко произведение изработено в студиото се мултиплицира три пъти, като единия екземпляр остава за автора, втория за фондация Беренго, с цел събиране на средства за събития и развитие на креативните акции, а третия за колекцията на Беренго. Така Адриано Беренго става един от най-големите колекционери на съвременно стъкло в света. Всяко произведение бива контролирано строго от автора и бива разписвано собственоръчно, което е съпроводено и от сертификат за оригиналност.

През годините на високопоставени цели и постигнати резултати Адриано Беренго разбира, че за да бъде адекватен в съвременното изкуство от стъкло трябва да осигури максимално богата база и ресурс от специалисти, които да задоволяват нуждите и изпълняват идеите на художниците. Беренго започва да търси художници, които да работят за художници. Необходимостта от нови знания, креативен екип с различни технологични познания, отношение към формите и същевременно с отношение към изкуството. Това дава предимство на работата му. За да изпълниш адекватно задание от скулптор с претенции и възискателност към проекта си, трябва да си подготвен към естетическите и пластични норми, противен случай се получава механична работа, която често нарушава исканията на автора.

Сериозна стъпка е изграждането на условия за работа на лято стъкло, което обогатява възможностите на ателието и поставя началото на използването на техниката на острова (Беренго студио е първото, а за момента единственото ателие, което работи в областта на лятото стъкло на о.Мурано). Затваряйки цикъла на работа от суров материал до абсолютно краен продукт с минимални усилия и експедитивно темпо можем да определим ателието на Беренго, като фабрика за съвременно изкуство от стъкло. Ежедневните сблъсъци с различни проекти, изисква екипа да е сериозно подготвен от технологични познания, сръчност и комбинативно мислене. Проблемите, изникващи ежедневно биват обсъждани, обмисляни и решавани. В динамичната атмосфера се изисква участие на специалисти от различни нива, а често добрите предложения идват от всеки един от екипа, независимо неговата професионална позиция.

Друг важен момент, за постигнатите резултати е локацията на ателиетата. Въпреки трудностите свързани с транспорт, доставка на материали, изграждането на каквато и да е нова сграда или помощна структура, Адриано избира неговото основно производство да бъде на острова. Беренго осъзнава важността за запазване на авторитета на муранското стъкло и използването на основен предоставен ресурс – традицията.

През 2018 година Адриано Беренго успява да събере стъklarската общност от цял свят на този малък остров. 47-та световна конференция на художниците стъклари “Глас Арт Сосаяти” (GAS) е организирана на Мурано по инициативата и финансовата подкрепа на Беренго. Това ежегодно събитие гостува само за втори път на територията на Европа. Стъклари от цял свят демонстрират умения, излагат техни произведения в различни пространства, показваха свои научни експерименти, четът доклади и изследователски текстове пред широката аудитория от всяка точка на планетата. Това събитие успява да обедини широка аудитория от хора интересувани се от високо художествено стъкло – художници, занаятчии, галеристи, куратори, критици, изследователи и колекционери. Тази

акция демонстрира, че целите на Адриано Беренго се осъществяват, благодарение на неговия бизнес нюх, план и усет.

През 2019 година основна цел на Беренго ще е представянето на юбилейната акция “Гластрес”, която ще отбележи тридесетата годишнина на “Беренго студио”.

Моето присъствие в Беренго студио

През годините на художествено търсене и технологично изграждане минах през много световни центрове и школи, работещи в областта на художественото стъкло и занаят. Тези многобройни обмени на информация влияят значително на млад автор, търсещ платформата си. В момент на пренасищане на перфектно полирано и прозрачно стъкло, започнах да се интересувам от материала като средство за скулптурно изразяване, а не като занаятчия търсещ ефектите му.

През 2016 година, по време на презентация на Джейн Ръштън – директор на Фондация Беренго, се запознахме и не след дълго установихме, че имаме доста общи идеи и можем да работим в една посока.

Не след дълго след като тя се завърна във Венеция бях поканен от самия Адриано Беренго да гостувам в ателието му, за да обсъдим потенциалното ни сътрудничество. През Декември (само няколко години след моят първи досег до муранското стъкло) аз пристигнах в едно от най-реномираните ателиета за стъкло в света, доказано през годините и акциите. След едноседмичен престой там, Адриано ме покани да работим заедно върху предстоящата изложба “Гластрес”.

През лятото на 2017 аз пристигнах и започнах да работя в Беренго студио, редом с едни от най-добрите майстори на стъкло в света от Италия, Шотландия, Франция. Предизвикателството беше огромно, клиентите безкомпромисни. Целта беше да докажем, че няма невъзможни неща. Екипът се състоеше от разнообразни специалисти.

Един от големите майстори, работещи там, бе Силвано Сигнорето, доказан в множеството проекти, изработени от неговите ръце и наследената сръчност от неговите предци. В екипа на маестро Силвано бе неговия син Марко Сигнорето. Друг важен стъклар от фамилията, който също е работил в студиото е световно популярния брат на Силвано – Пино. Пино е работил в множество ателиета и е затвърдил името си като изкусен художник в областта на духаното стъкло. Започва да работи стъкло още десет годишен, той получава званието маестро едва на шестнадесет години. Дългогодишната му работа с Дейл Чихули в Сиатъл му дава множество възможности да работи на световната художествена сцена. Той води собствени класове в творчески центрове като Пилчук, където продължава да събира популярност. За жалост света се сбогува с него на 30.12.2017. Дейл Чихули казва – “Пино беше един от най-добрите ми приятели и един от най-големите скулптори стъклари на нашето време. Той направи изключителни произведения,

уменията му и дълбоката щедрост на духа не само ми помогнаха, но и стотици други художници реализирайки творческата си визия. Сбогом Пино, винаги ще те помним и ще те обичаме”.

Въпреки раздялата ни с него, ние имахме възможност да видим неговата креативност в областта на художественото стъкло, да се учим от неговата сръчност и познания, а най-важното е, че традицията на фамилията не се прекъсва, а продължена от неговия племенник Марко Сигнорето.

В ателието за гореща обработка до маестро Силвано е позициониран друг екип от майстори, които ревностно не отстъпват на Сигнорето. Маестро Андреа Салвано не е потомствен стъклар, но още четиринадесет годишен започва работа в ателие за стъкло. Години наред изучава сложния занаят на майстор стъклар, а сега е един от най-добрите занаятчийци познат сред художниците стъклари. За младия маестро тайни в топлото стъкло няма. Работата му с горещата лава е свързана с голямо майсторство, финес и лекота. Сътрудничеството с него е удоволствие, защото нрава и отношението на Андреа към хората и стъклото се усеща и в резултатите, които той представя.

Първи асистент на Салвано е Роберто (Берто) Маваракио. Роберто е работил само една година по-малко от своя ръководител, но това го уважава към маестро.

Втори асистент е францужойката Ориен Коланж, която се премества да живее на острова, за да се учи и работи с най-добрите майстори на духано стъкло.

Габриеле (Леле) Костантини е помощник, без който печите биха застинали. Леле няма голям опит със формоизграждането на стъклени произведения, но той има основно качество, без което работата в ателието би спряла – изготвянето на стъкломасата. Габриеле успява да приготви стопилката от различни цветове да бъдат абсолютно съвместими и максимално удобни за работата на майсторите. Мисията му като технолог му определя важна роля в екипа.

В студената обработка откриваме двама особняци, които ревностно не допускат новаци в ателието. Първоначално бях игнориран в тяхното ателие и не бях допуснат до машините, както и до тяхната компания, но желанието ми да работя с тях ми помогна да намерят кътче и за мен в работилницата за студена обработка – “Молерия”. Роберто Салсо е главния майстор, който работи това цял живот. Придобитата рутина му позволява да работи всякакви проекти без замисляне.

Другият майстор е Фабио той е роден на острова на дантелата – Бурано, но живота му е преминал в работа с чупливия материал.

Другото много важно обслужващо ателието е за леене на стъкло. Последните две години студиото заема важна роля в проектите на Беренго. Завеждащ ателието е шотландец Алан Хорсли. С негова помощ и екипа му

студиото затваря цикъла на работа със стъкло, като успява да угоди на всички капризи на художниците и аз бях част от този екип.

За да се организира и съществува това студиото работят още много други хора, но главната причина да се поддържа целта и мисията на Беренго е неговия творчески екип.

Разнообразието от техники и възможности, които предлага Беренго студио са привлекателни за всеки посетител, било то художник или колекционер. Точно там са събрани хората, работещи и поддържащи една идея, която влиза и остава в историята на изобразителното изкуство. Щастлив съм, че бях част от този екип!

С благодарност към моята приятелка Джейн Ръштън – директор на фондация “Беренго”

Ай Уейуей и Адриано Беренго

Екип Сигнорето по време на работа

Маестро Андреа Салвано и асистент Роберто Маваркио

Алан Хорсли

THE ROLE ACADEMY OF ARTS PLAYED IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF TURKISH CULTURAL POLICY

Assoc. Prof. Aysegul Guchan, PhD
Turkey University

This article examines cultural policy in the early years of the Republic of Turkey, which were dated between 1923 and 1940s. It focuses on the role of the artists of the time played in shaping and implementing early cultural policy. Firstly, it addresses Turkey's early encounter with modernism in its late Ottoman era. Secondly, it focuses on the deep belief in the transformative powers of the arts that gave direction to the cultural policy, as it was in some of the other European countries. I conclude that although state's policy discourse has changed dramatically after 1950s, this belief is still held today, not by the state, but by people, as it has appeared in the last two phases of Gezi protests. I borrow the concept of 'ritual cultural policy', which has been presented and developed by Sigrid Røyseng, in order to make this idea clear.

Highlights

- Politically informed artists of the time volunteered their service to the state, despite the fact that they were having a dilemma between being at the service of the state and being autonomous artists.
- Cultural policy in early modern Turkey based on the belief in the transformative powers of the arts.
- Early governments co-operated with the Academy of Fine Arts and its teaching staff in designing and implementing cultural policy.
- Cultural policy of early modern Turkey aimed to make art widespread even in the most remote regions of Anatolia.
- Art was used as an effective tool to claim public space in Gezi Park movement.

Introduction

Academies are never organized for disinterested purposes. Rather, they emerge in historical epochs when specific groups or individuals are concerned about the decline of a certain discipline or the general breakdown of the society, or feel that in a particular period those disciplines incarnated by the Academy should be promoted. Albert Boime (1994)

Albert Boime was one of the art historians who gave serious thought to the functions of the art academies with serious reservations. He tracked down the correlations between the critical times of certain countries such as Italy, Britain and France and the foundation of the art academies in these countries (1994). Initially, this research began with the same impetus as Boime; to find out whether academies of fine arts only stood for purposes that were not intrinsic in aesthetic issues. In addition to this objective, the role

of the art academies has long been a neglected subject in cultural policy studies²⁶. They have existed for more than four centuries and been an important part of the cultural sphere where art has been produced.

Foundation of the Republic and the new cultural policy

The declaration of the Republic in 1923 was followed by a series of fundamental reforms towards a total cultural shift from a traditional system based on Islam to a modern secular one. In accordance with the ongoing reforms, the essential target of the Turkish cultural policy was agreed to be the development of a new culture and art for the “citizens”²⁷. In this project, the state, which took up the main role in accomplishing these missions, was preoccupied with the arts as the guiding force in achieving all these goals.

In these early years of the Republic, art was given the highest place in re-shaping and modernizing the country as well as creating the new citizen and national identity as it frequently appeared in the speeches of Atatürk. One of his speeches, which was delivered on occasion of the opening of a new cinema in Bursa on 22 January 1923, could best exemplify this new direction taken by the state. In this speech, he declared that a nation without painting, sculpture and scientific research wouldn't be able to claim a place in the modern world (Ondin 2003). On many occasions, political rulers of the early Republic committed to dealing with a series of cultural issues such as the establishment of a museum of painting and sculpture, organising art exhibitions, supporting artists, art education, sending students to Europe for art education, and organising exhibitions in Europe, briefly, establishing art in society. As it was stated on every occasion, establishing a national identity and generalising art and culture equally took place in the cultural policy discourse of the Republican government (Germaner 1999, pp. 11-13).

In this project, with notable artists of the time teaching in the establishment, the Academy of Fine Arts, one of the cultural institutions, founded with the aim to re-shape the self-image of the Ottoman Empire, appeared as the perfect associate in structuring Turkish cultural policy.

Academy of Fine Arts

The foundation of the Academy²⁸ goes back to the late years of the Ottoman Empire, which is called the Second Constitution Era by the prominent intellectual Osman Hamdi Bey, an artist, archaeologist and bureaucrat and the founder of the Imperial Museum of

1 Despite the fact that a limited number of research was conducted on art academies, the main concern of these resources remained restricted to the history of these establishments.

2 <http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm> The first statement of the ‘citizen’, which contradicts with the concept of ‘subject’ in the Ottoman Empire, appears in Article 69.

3 Art education in the empire began in the Military Engineering School (Mühendishane-i Berr-i Humayun) before the foundation of the Imperial Academy in 1883, despite the fact that extensive drawing courses in the curricula served military ends such as best depicting weapons or drawing maps. The first artists’ group called ‘military artists’ emerged from this school. Along with the education given in military schools, art education was mainly provided by foreign artists in Istanbul. They were either invited by the Porte to make sultans’ portraits or by the foreign embassies to document Istanbul, the Porte, sultans, the Ottoman Empire and the ceremonies in which the ambassadors took place. Most of the foreign artists lived their whole life in Istanbul either as the official artist of the Porte or they opened private studios to produce and teach art (Inankur 1992, pp. 75-82).

Antiquities²⁹. The Imperial Academy adopted the ‘Beaux-Arts education system’, which dominated the art world until the end of the nineteenth century. This system was developed by École des Beaux-Arts, an influential art academy in France founded with the aim to take cultural production in state control. The system was based on the antique canons established in ancient Greek and Rome. Since French governments considered themselves heir to the great Roman Empire, the Beaux-Arts system and its art called Neoclassicism epitomise perfectly how this system worked in accordance with the state’s cultural policy³⁰.

Trained in Paris in the studio of Jean-Léon Gérôme, one of the most prominent artists in late 19th-century Paris and teacher at the École des Beaux-Arts, Osman Hamdi Bey, the founder of the Imperial Academy of Fine Arts, was sent to Paris on a mission by the Porte. His choice of this model of education that fit the purposes of the Porte in an attempt to assert itself as a powerful European empire is quite understandable. Even the location chosen for the Academy makes the policy lying behind it clear: it was situated just across the Imperial Museum of Antiquities where the statues which young students used as a model in their drawing courses were being displayed, the same style of education on which École des Beaux-Arts was built³¹.

Although it was a legacy from the *ancien régime*, the Academy retained its position in the Republic for it was the only art institution that provided a Western-style training ground in art, and artists in the teaching staff gave unique examples of transition of the Ottoman Empire with their practices. Beyond this, the intellectual capacity and efforts of the teaching staff were well acknowledged by the Republic³². The Academy of Fine

⁴ Istanbul Archaeological Museum today.

⁵ French artist Jacques-Louis David’s painting the Oath of Horatii (1784-85) best exemplifies the Beaux-Arts style education with its strong association to ancient Rome and sacrifices. Depicting the oath sworn by the three sons of Horace, David uses the myth from the ancient Rome in combination with Beaux-Arts style to make an argument for the Republic prior to the French Revolution. Those paintings that promote sacrifice for the good of the country make perfect paragon for specifically post-revolution France.

⁵ See Cezar, 1971).

⁶ The foundation and of the Imperial Museum of Antiquities, which was founded two years before the Imperial Academy by the same intellectual, Osman Hamdi Bey, is key to understand the direction of Ottoman cultural policy in its late years. The Greek and Roman statues that were displayed in the museum were the main tools through which the late Ottoman Empire made its self-image. The national heritage linked the Empire to Europe with the archaeological findings. It showed that ‘Western identity was not imported but autochthonous, even more native to the empire than to the West’ (Wendy Mu). Thus, the Imperial Academy of Fine Arts might be said that it was mainly established to develop an elite environment to appreciate the heritage, rather than developing a proper arts sphere.

⁷The founder of the Imperial Academy, Osman Hamdi Bey and his fellow colleagues Suleyman Seyyid and Ahmed Ali, or later known as Seker Ahmed Pasha, who were called ‘Ottoman moderns’, arrived in Paris when the artistic world became familiar with avant-gardism, lead by Gustave Courbet. Courbet and the other avant-gardes such as Theodore Rousseau, Camille Corot and Jean-François Millet were in strong reaction against the dominance of the state-supported art approved by the art establishment, namely, the Ecole des Beaux-Arts. This split opened up a new way in the art world, providing a platform for discussing both artistic and political issues out of the Académie. These were also the years Paris witnessed the opening of the ‘Salon of the Rejected’ (1863) for the artists rejected by the official Salon exhibition, which was organised by the Beaux-Arts. It was regarded as the official acceptance of the changing aesthetic rules dictated by the Académie, or, the Beaux-Arts (Althsuler 2008, Green 1987, Haskell 1982, Mainardi 1989, Ward 1991, Wijnberg 2000, Wilson-Bareau 2007). During the same years in Paris, a secret society that spread the idea of a constitutional regime in the Ottoman Empire called ‘Young Ottoman Society’ and one of their supporters, Khalil Bey, the first Ottoman collector who developed an art collection including the infamous ‘The Origin of the World’ by Courbet that was commissioned to the artist by him, were in Paris and in contact with the revolutionary circles. The fact they received Beaux-Arts style education, and were well aware

Arts, briefly, would be seen as the perfect establishment to co-operate in order to accomplish the artistic mission of the state.

The fact that the Academy was chosen as the main institution to collaborate was due to the efforts of Namik Ismail, an eminent artist who served as a moderator in the close collaboration of the state with the artistic sphere. Appointed as the Head of the Committee of Fine Arts established in the Ministry of Education, he was given the task to establish the problems in art and art education in whole country. After the high position he held in the ministry in 1924, Ismail was appointed as the Director of the Academy of Fine Arts in June 1927 (Giray 2004, p. 12) in order to reform it according to the cultural needs of the new country.

The report given to the Ministry of Education by Namik Ismail on 03.08.1933 entitled 'Report on the State of the Arts in Turkey' might best illustrate both the discussions about creating a new 'national art' and the targets of the art in cultural policy in the early years of the Republic.

According to this report,

Fine arts of the time could be defined as just chaos [...], lacking schools raising art teachers [...]. Curricula of every level of schools lacked art courses [...]. People with low level of literacy were deprived of the pleasures and all other outcomes of art [...]. An arts environment never existed except in Istanbul, the previous capital [...]. Existing art was far away from being described as 'national', whereas a nation could be best represented by its art [...]. In the Turkish Republic, due to the low level of literacy, the principles of the republican regime could be perfectly taught through art, rather than printed material [...]. Public buildings were perfect places to show art to people in order to make them familiar with art, in their daily lives [...]. Young artists suffered from unemployment [...]. The Arts scene was dominated by foreign artists. Arts commissions by the state should be given to Turkish artists in order to make them feel useful in society. [...]. Art was a professional job that should be made only by artists, like it was in Paris or Berlin [...]. Artists should join the mission of the education of people and play an active role in culture [...]. Art should be generalised to the most remote towns in Anatolia³³ (Rona 1992, pp. 199-211).

they were there on an artistic mission to serve Porte does not mean that they pursued a conservative artistic path. Each of them found a way to reflect the revolutionary ideas they met in Paris in their art implicitly. In addition to these first moderns, subsequent generation of artists were also affiliated with the revolutionary ideas spread by both Young Ottomans and later Young Turks and the ideas of avant-garde artists of the era. Briefly, all of the artists of these years who experienced the WWI were committed to the idea of a republican regime.

⁸ This report also reflects the concept of East-West synthesis in the project of developing a new culture for the Republic, as it was in the Ottoman Empire. However, the term East, in this binary opposition, would be replaced with the traditional culture of Anatolian folk, with the impact of the intellectual debates of the day, especially that of Ziya Gökalp's. According to Ziya Gökalp, a prominent ideologue who had an enormous influence on Atatürk, what the Turkish people lacked to be a modern nation was the sickness of the cultural climate in Turkey within the opposing representations of East and West. In order to adjust these two, the West, the symbol of the science and technology, and the East, the symbol of spirituality, should have to join a third element to form the synthesis: Anatolian folk culture (Tekelioglu 1996, pp. 194-195; Bozdoğan 2008, p. 431; Ondin 2003, p. 60). In the practice, however, the term East was removed by the state cultural policy that gave the highest priority to assertive secularism.

This report, which reflects the shared beliefs on art of the time, might help us understand the course of art and cultural policy in the early years of the Republic. While making the founding ideology visual through art, which was of high importance, aesthetic issues remained unspoken³⁴, despite the fact that all of the teachers in the Academy were representatives of modern art movements of their time³⁵.

In addition to its duties of teaching and producing national art of the time, the Academy also helped the founders of the Republic formulate national campaigns of education such as the establishment of Public Houses and Village Institutes, which were very 'significant steps towards expanding the reach and quality of formal education' (Gurcaglar 2008, p. 73). Academy, at the same time, was the most important institution for providing teaching staff and material for art education for these institutions. The artists were apparently very enthusiastic in joining the arts mission. As a consequence, the Ministry of Education authorised the Academy to choose the artists who would join the Homeland Tours programme, during which artists produced Anatolian-themed paintings and taught art to citizens in distant regions of the country between 1938 and 1943 (Shaw 2011, p. 170).

This intense campaign that brought art to the fore continued until the 1950s, the beginning of the multiparty system in Turkey. Although it is not the scope of this paper, it needs emphasising that what was characterised after 1950s' cultural policies was the diminishing role of the state in art³⁶.

Conclusion

It looks quite easy to conclude that the content of the cultural policy in the early years of the Republic perfectly fits in with the way instrumental cultural policy is defined. Being the sponsor of all activities in the cultural sphere, the state's involvement is visible in forging a republican ideology through educational and cultural policy and in sowing the first seeds of politically driven art, which was criticised by some of the writers as 'depriving it of constructive exchange with critical opinions, and hence from the real creative dynamics that govern the arts in the capitalist world' (Bozdogan 2008, p. 433).

⁹Artist were such absorbed by the mission they took up that, even Namik Ismail, the director of the Academy, disapproved of those artists who were ardent followers of Cubism. He said that even Picasso had given up cubism and begun producing academic works (see Rona 1992, Naci 1993, p. 20), referring to his 1920s paintings he made just after the WWI.

¹⁰ A painting by Zeki Faik Izer titled 'On the Path of the Revolution' with explicit references to the 1830 Eugene Delacroix painting 'Liberty Leading the Nation' is the paragon of the reflection of the founding ideology of the Republic on art, which depicts Atatürk as the leader of the nation who fights for independence. In addition to the allegories, portraits of the leader Mustafa Kemal, which made the majority in the 1920s, cityscapes/landscapes of Ankara, changing status of women, alphabet reforms and life in Anatolia became favourite subjects in painting.

¹¹ However, a recent development is likely to launch intense debates about the active role of the state in art and culture and 'instrumental cultural policy'. A step was taken by the ruling party to control culture through the establishment of a kind of arts council for equal dissemination of funds in art and culture, which will be solely under the control of the Prime Minister. Even this single event justifies the academic research on art, art institutions and instrumental cultural policy.

It is obvious that, as the only art academy, which provided Western-style art education like all the European countries, the Academy of Fine Arts looked like a perfect institution from the point of the state that would play the leading role in formulating the desired outcomes. The belief in the institution was so complete that it was given a vast array of responsibilities to:

help forge a national art,

re-organise the artistic sphere,

help open an institute of education to raise art teachers in new capital Ankara,

provide art education in People's Houses and Village Institutes,

co-ordinate the artists in and out of the Academy who would be sent to Homeland Tours for widespread art,

help develop a public to appreciate art throughout the country,

help institutionalise sustainable exhibitions such as the State Exhibition of Painting and Sculpture that began in 1939, two years after the Istanbul Museum of Painting and Sculpture was established.

During my research I observed something that became the key to the shift of my point of view about the definition of 'instrumental cultural policy' diagnosis. In this case, what specifically downplayed was the willingness of both the Academy and the group of artists who took place in the modernising project of the state. All the artists of the time willingly worked for fulfilling the state's cultural policy because the new modernisation project is very well known with its focus of art as the guiding force of cultural policy and a target to develop public to appreciate art.

As it was mentioned earlier (see note 7), both the artists who founded the Imperial Academy and the younger generation who worked in the Academy of Fine Arts in Turkey were either involved in or familiar with the political debates in the late years of the Ottoman Empire that led to the Republican regime which became central to the political debates in the Ottoman Empire especially in the last quarter of the nineteenth century. In addition to the political dimension that drove them to support the Republic, economic dimension of the modernisation project that was put into action was another powerful motivation for the artists: the new regime would provide artists with vast opportunities such as public art commissions and teaching jobs. Considered the arts activities in the Ottoman Empire were restricted to the capital Istanbul, a modernisation project that promised widespread art throughout Anatolia, obviously put some spirit on the issue from the point of artists.

That became the point that compelled me to review the instrumental diagnosis in the case of reciprocity of the parties' actions involved. As the state fulfilled its aim, so did the artistic community embodied in the form of the Academy. The State Exhibition of Painting and Sculpture that was institutionalised with the help of the Academy, for example, not only became a platform for the artists to sell their work, but also prepared the way of an art market that encouraged both artists and private art investors.

Burgeoning art sphere brought many other components such as art journals³⁷, artists' associations, which provided a vivid platform to discuss modern aesthetic issues, museums of painting and sculpture, and so on. All things considered, the Academy enjoyed taking the lead in this initiative.

Taking that this situation was very specific to Turkey into consideration³⁸, I recalled the concept of 'ritual cultural policy', which was introduced and developed by Sigrid Røyseng (2008), based on the discourse analyses of Michel Foucault's. She explains her concept with three examples of cultural schemes that were put into practice in Norway with the strong belief in the transformative power of art and culture, which has quite an extensive literature about it.

As Røyseng emphasises, it is difficult to know exactly how transformative effects and contributions by art and culture come about. On top of it, 'the idea of transformation is so complex that it is impossible to imagine how it might be reduced to a set of measurable attributes' (Belfiore & Bennett 2008, p. 6). Despite the absence of 'reliable knowledge of what really works, we turn to art and culture in hope of positive change' (2008), she maintains.

Thus, she suggests 'ritual cultural policy' as an alternative interpretation of instrumental cultural policy. In order to prevent misunderstanding of the term 'ritual', she explains her concept with references to rituals performed by primitive cultures for transition from grim situations to positive ones. According to Røyseng, ritual cultural policy connects the problems of the society and the transformative powers of art and culture 'hoping and wishing for the best'. However, she does not deny the political situations that reduce art and culture to utility assessments and made her point clear that instrumentality diagnosis overshadows and makes other aspects of cultural policy invisible.

In the light of this reference to the concept of 'ritual cultural policy', I have come to the idea that despite the fact that cultural policy in the early years of the Republic could be diagnosed as 'instrumental', some aspects of and roles played in this policy might be called 'ritual cultural policy', in terms of the benefits of people and the institutions involved. Although it is quite difficult to give a thorough account about the outcomes of the cultural policies implemented in the early years of the Republic related to arts within the space of a book chapter, we can say that it was the first time that art was attached highest importance with the belief that a country could only claim a place in the modern world through art.

Given the series of attacks against the arts by the conservative circles, which varied from insulting public sculpture³⁹ to having a monument in construction pulled down⁴⁰ or, founding – supposedly – an arm's length institution in order to take artistic production in control, it looks to me quite difficult to call the state's attempt to establish art in

12. Ar, the very first art journal in Turkey was founded in 1937 and contributed by a number of artists from the Academy.

13. A very similar cultural policy was implemented in Mexico in 1920 by José Vasconcelos, Ministry of Public Education. He co-operated with the famous muralist Diego Rivera in order to consolidate the social and political aspects of the Revolution.

14. The Mayor of Ankara had a public art removed, diagnosing it as 'pornographic' in 1994.

15. Humanity monument in construction was demolished in 2011 by the order of Prime Ministry's office on the pretext that it was 'freak'.

society 'instrumental', in the first two decades of the Republic. The only strand of this policy that could be called 'instrumental' might be the call for creating a national art through which the state wished to develop a national identity for a newly founded nation-state. Even the Gezi Park resistance might be the best proof that art was rooted in society in Turkey. As known, the second phase of the movement called 'Standing Man', which was launched by an artist, was the way people found to transform a political event into art, in order to show their determination in claiming public space in a very peaceful and creative way.

That is not to say that we should link every aspect of arts sphere in Turkey with the cultural endeavours of the early Republic. But, considered the "civilising mission relates to the understanding that culture has the capacity to transform people who come in contact with it (Bjørnsen, 2012)", the programmes within the wider modernisation project of the new regime, which were put into practice to generalise art throughout Anatolia, should be considered the proof of the belief in the civilising mission of the arts that rooted in the early cultural policies. All things considered, the first two decades of Turkish cultural policy deserve closer scrutiny. We scholars would better review our attitude against established notions like instrumentalism with the understanding that each cultural policy makes sense only in the context of the specific historical, political and cultural conditions in a country, independent of certain definitions.

Bibliography

- Altshuler, B. (Ed), 2008, Salon to biennial. Vol. I: 1863-1959. London: Phaidon.
- Belfiore, E., Bennett, O., 2008, The social impact of the arts. An intellectual history. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Bjørnsen, Egil, 2012, Norwegian cultural policy – A civilising mission? The cultural rucksack and abstract faith in the transformative powers of the arts. *Poetics*. Pp. 382-404.
- Boime, A., 1971, The academy and French painting in the nineteenth century. London: Phaidon.
- Boime, A., 1994, The Cultural Politics of the Art Academy. *The Eighteenth Century*, 35:3, pp. 203-222.
- Bozdogan, S., 2008, "Art and architecture in modern Turkey: the Republican period, pp. 419-471. In: Kasaba, R., 2008, *Turkey in the Modern World*. Cambridge: Cambridge Univ.
- Cezar, M., 1971, *Sanatta Bati'ya acilis ve Osman Hamdi* (Westernisation of art and Osman Hamdi). Is Bankasi Kultur Yayinlari.
- Germaner, S., 1992, "1850 Sonrası Turk resminde kaynak ve konular", pp. 69-74. In: *Osman Hamdi Bey ve donemi* (Osman Hamdi Bey and his time). Istanbul: Turkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi Yay.

- Germaner, S., 1999, Cumhuriyet Doneminde Resim Sanatı (Painting in the Republican Era). In Odekan, A. (Ed.), 1999, Cumhuriyet'in Renkleri, Bicimleri (Colours and Shapes of the Republic). Istanbul: Tarih Vakfi.
- Green, N., 1987, Dealing in temperaments: economic transformation of the artistic field in France during the second half of the nineteenth century. *Art History*, 10:1, pp. 59-79.
- Gurcaglar, S.T., 2008, The politics and poetics of translation in Turkey, 1923-1960. Amsterdam: Rodopi.
- Haskell, F., 1982, A Turk and his pictures in nineteenth-century Paris. *Oxford Art Journal*, 5:1, pp. 40-47.
- Inankur, Z., 1992, "19. Yuzyilin ikinci yarısında Istanbul'a gelen Batili sanatçılar", pp. 75-82. In: Osman Hamdi Bey ve donemi (Osman Hamdi Bey and his time). Istanbul: Turkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi Yay.
- Kasaba Resat, Bozdogan, Sibel (Eds), 1997, Rethinking Modernity and National Identity in Turkey. Seattle: Univ. of Washington.
- Mainardi, P., 1989, The double exhibition in nineteenth-century France.
- Naci, E., 1933, On Yıldı Resim. Istanbul: Gazetecilik ve Matbaacılık TAS.
- Ondin, N., 2003, Cumhuriyet'in kultur politikasi ve sanat (Art and cultural policy of Republic). Istanbul: Insancil.
- Rona, Z. (Ed), 1992, Namik İsmail. Istanbul: Yapi Kredi Y.
- Røyseng, S., 2008, The ritual logic of cultural policy. Paper presented at the ICCPR conference in Istanbul.
- Shaw, W., 2007, Museums and narratives of display from the late Ottoman Empire to the Turkish Republic. *Muqarnas*. Vol. 24, pp. 253-279.
- Shaw, W., 2011, Ottoman painting. London: I. B. Tauris.
- Shaw, W., 2012, *The Islam in Islamic art history: secularism and public discourse*. *Journal of Historiography*. No 6, pp. 1-34.
- Tekelioglu, O., 1996, "The Rise of a Spontaneous Synthesis: The Historical Background of Turkish Popular Music", pp. 194-215. In Kedourie, S. (Ed), 1996, Turkey: Identity, Democracy, Politics. London: Frank Cass.
- Ward, M., 1991, Impressionist installations and private exhibitions. *The Art Bulletin*, 73:4, pp. 599-622.
- Wijnberg, N, Gemser, G., 2000, *Organization Science*. 11:3, pp. 323-329.
- Wilson-Bareau, J., 2007, The Salon des Refusés 1863: a new view. *The Burlington Magazine*, 149:1250, pp. 309-319.
- Archive documents
BOA 05/N/1276 No: 175 Gömlek no: 9562
- Web sources
<http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm> accessed 19 May 2014.
blogs.warwick.ac.uk/files/ccpsresearch/royseng_sigrid.doc 12 June 2014.

THE TRAILER – ENOUGH FOR THE MODERN VIEWER

Bilyana Topalova, Ph.D student
South-West University „Neofit Rilski“ Blagoevgrad

Abstract: The modern viewer is constantly surrounded by advertising platforms on more various products, events and temptations. With the technology progress and development, production houses all over the world rely more on the trailer to promote their films. The abundance of information in the form of audiovisual products gives opportunity for the development of a new type of viewer and the appearance of a so-called "trailer society".

Keywords: film trailer; promotion; advertising; trailer society; audience discourse.

ТРЕЙЛЪРЪТ - ДОСТАТЪЧЕН НА СЪВРЕМЕННИЯ ЗРИТЕЛ

Биляна Топалова
Докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

Целта на трейлъра е да направи лошата картина да изглежда добре, а добрата още по-добре.
The purpose of a trailer is to make a bad picture look good and a good one better. (Harris 1953, 98)

Когато мислим за влиянието на Холивудската индустрия си представяме огромните студия, с които разполагат, но всеки с голям капитал би могъл да построи подобни студийни комплекси. Истинската власт на Холивуд и това, което го прави „свещен“ за света на киното е маркетинга и рекламата. Още в зората на киното трейлърът става незаменимо средство за реклама на филмите. През 1916 първите варианти на трейлъра са съдържали няколко кадъра и имената на актьорите. Но само няколко години по-късно един човек на име Хърмън Робинс, бързо се ориентира в обстановката и разбира, че от производството на трейлъри може да се създаде отделна индустрия за реклама на филмите, които бързо набират популярност, като средство за забавление. През 1919 година Робинс стартира National Screen Services, компанията владее пазара на постери и трейлъри за филмите на всички водещи филмови компании в САЩ, и въпреки, че през годините те отварят собствени департаменти за направата на трейлъри, все пак NSS налага хегемония. Този монопол продължава до 1960 година, когато идва ново поколение режисьори, които изцяло променят историята на трейлъра. Алфред Хичкок създава сам трейлърите за филмите си и прилага нов подход за привличане на зрителска аудитория, характерен пример е трейлъра на „Психо“ 1960 където самият Хичкок в продължение на шест минути и половина

„развежда“ подобно на следовател, зрителите из главната локация на филма и с леко ироничен тон разказва за ужасяващите събития, които са се случили там. Стенли Кубрик също е новатор, който разчупва до болка познатата схема на NSS с трейлърите на филмите си „Лолита“ 1962 и „Доктор Стрейнджлав“ 1964. Тези трейлъри изглеждат модерни и новаторски дори днес при всички тези нови технологии, с които разполага кино индустрията, и са първите индикации за това, че трейлърът може да се превърне от средство за реклама в отделен жанр на киноизкуството.

След навлизането на мултиплекс кината филмовите компании изцяло вземат властта от NSS за промотиране и маркетизиране на филмите си и така през 1970 започва „Златната ера на Холивуд“. Челюсти /1975/ на Стивън Спилбърг дава началото на блокбъстърите. Трейлърът на филма е пуснат по телевизионните канали в САЩ, за която реклама са похарчени \$700 000 и това му носи \$7 000 000 приходи за първата седмица в кината.

Днес свободата, която дават интернет платформите не само улеснява логистиката за разпространение на реклама, но и позволява мигновена ответна реакция на зрителите, веднага е видимо колко зрители са гледали трейлъра за едно денонощие, вижда се и конкретната им реакция в коментарите под видеото. Трейлърите са анализирани и разнищвани до най-малкия детайл, точно както и самия филм.

Повечето хора обаче не се замислят, че днес около направата на един трейлър е изградена цяла една индустрия, а режисьора участва в създаването му в много редки случаи. Изследване на мозъка показва връзката между реакцията на зрителя по време на гледането на трейлър и как това ще повлияе на успеха на филма. Хората вярват на трейлърите повече отколкото на рейтинги и дори повече отколкото на мнението на приятелите си, защото те има дават властта сами да преценят дали се интересуват от даден филм. Как две до три минути колкото средно трае един трейлър, могат да ни разсмеят, разплачат, ядосат или развълнуват, да предизвикат страх, и най-вече да ни накарат да дадем определена сума пари, и да отделим от ценното си време, за да изгледаме цял филм.

През 2017 се отбелязва най-ниската посещаемост на кинозалоните за последните 25 години, докато от своя страна индустрията в производство на трейлъри навлиза в своята златна ера. Днес хората гледат трейлъри повече от когато и да било. В началото на 21 век около 12 компании произвеждат трейлъри, днес те са повече от 100. Всъщност колелото се завърта и отново за направата на трейлъра се грижи отделна компания, от тази която произвежда филма, но вече имаме налице убийствена конкурентна среда, а не монопол, което би трябвало да води до надграждане и развитие на тази част от рекламната стратегия за филморазпространение.

Рекламната кампания за един филм може да продължи около две години, преди пускането на филма по кината. Вече отдавна не се правят трейлъри само за киносалоните и телевизията. Студиото, което отговаря за направата на трейлъра може да създаде няколко кратки тийзъра много преди монтажа на филма да е започнал. Т.е. те са първите, които се докосват до суровия материал и работят с него без дори да се знае дали той ще влезе в оригиналната версия на филма. В рамките на една рекламна кампания се правят множество тийзъри и трейлъри за отделните пазари по света, за отделните интернет и телевизионни платформи. Многообразието от възможности, които дава трейлъра поради кратката си форма, неговата вариативност, го превръща от средство за маркетинг и реклама в продукт за забавление, който има нужда сам по себе си да бъде рекламиран. Парадокса е в това, че рекламата бива рекламирана. А когато нещо има нужда от реклама, то се превръща в продукт, който може да бъде консумиран сам по себе си. Ето защо трейлърите днес са промотирани, подлагани на критика, дисекция, анализи и дори имат свои награди (версия на наградите Оскар) за трейлъри.

Трейлърът придобива жанрово разнообразие отделно от това на филма.

Появяват се трейлъри на несъществуващи филми, такъв пример са двама братя, които искат да създадат пълнометражен филм, но решават първо да направят само трейлър за него. Идеята им била да привлекат вниманието на потенциални инвеститори, което завършва с успех – събират \$550 000 от 65 различни инвеститори, и създават първия си филм „Blood Simple”(1984). Това са братята Коен, които днес са сред най-големите имена в киноиндустрията – създатели на класики като „Фарго“, „Големият Лебовски“ и „Няма място за старите кучета“.

През последните години набират популярност пародийни трейлъри, които не се опитват да извадят най-доброто от филма, а да синтезират какво наистина може да се очаква от него и да покажат слабите страни на продукта. Това изглежда забавлява и събужда интерес у зрителите. Пионерите в тази област са Screen Junkies онлайн кино списание и канал в YouTube, притежаван и управляван от Wikia, който се фокусира върху филми и телевизия. The Screen Junkies произвеждат три основни предавания, едното от които е поредицата HONEST TRAILERS (Честни трейлъри). Създадени от Andy Signor и Brett Weiner и оглавявани от ръководителя на програмата за развлечения Mitch Rotter на Break Media, HONEST TRAILERS дебютират през февруари 2012 година, а до юни 2014 г. се превръщат в източник на над 300 милиона гледания в канала си в YouTube Junkies. Успяват да привлекат дори актьори, като Раян Рейнолдс, който се съгласява да запише глас зад кадър за да пародира сам себе си.

Всичко това води не само до изключителен интерес на зрителя към трейлърите като независим отделен продукт от самия филм, довежда и до появата на групи хора, които създават любителски (фен) трейлъри за продължения на филми, които изобщо не са планирани на ниво сценарий. Така формата на

трейлъра дава възможност на зрителите да ползват кадри от различни филми и да създадат идея за нов филм с любимите си актьори или продължение на вече съществуващ такъв, дава им възможност да творят на базата на вече съществуващи кадри. Така филмовите компании печелят не само защото филмите им са рекламирани много след като вече не са по кината, но и получават пряка връзка със зрителите за това какви са техните очаквания за бъдещи филмови проекти.

Едни от големите компании в производството на трейлъри обяснявайки подробно механизмите за създаване на успешен трейлър, който да остави без дъх зрителя и да го накара да иска още, споделят, че един от основните компоненти за успех в последните години се явява звука. Всички сме наясно как трейлъра показва най-зашеметяващите кадри от един филм, най- забавните или най-страшните моменти, в зависимост от жанра. Но звука е онова нещо, което тихо и подмолно ни кара да настръхнем особено ако сме в киносалон. Освен влиянието на изявени звукови ефекти, като отявлен пример може да споменем трейлъра на „Генезис” 2010 на Кристофър Нолан, се говори и за „трейлъризация” на музиката, за да може дори добре познати мелодии, използвани в направата на трейлър да променят звученето си и това да накара зрителя да изпита определена емоция, състояние.

От една страна това създава групи хора, които отказват да гледат трейлъри изобщо, не желаяйки те да влияят на възприятията им преди да са гледали филма, защото така губят от изживяването, те разчитат само на резюмета и постери. От друга страна имаме по- голямата група хора, за които е немислимо да гледат филм без преди това да са подготвени от трейлърите.

В забързаното ни ежедневие се оказва, че всъщност най-ценното нещо, с което разполагаме е времето, именно за него се борят всички около нас, всеки иска да използва нашето време, за да го влее в собствения си поток и да извлече полза от това.

Тази диаграма за ръста на производството на филми в САЩ през годините показва, че колкото повече филми се произвеждат толкова по-малко зрители има за тях. Само като си представим това огромно количество филми които излизат на година ясно е, че от тях, (и то ако е запален киноман) зрителя ще може да изгледа една четвърт. Трейлърите от своя страна дават възможност да се изгледа есенцията на филма и по този начин зрителите да се запознаят с много по-голямо количество идеи, за кратък период от време. Това обаче е почти пристрастяващо и в един момент се получава така, че на лице е появата на „трейлър общество”, за което трейлъра става достатъчен, като информация и преживяване. Появява се интересен феномен, рекламата до такава степен може да завладее умовете на потребителите, че те да я предпочетат пред самия продукт, за който е предназначена.

Използвана литература:

1. Williams, Kathleen A. (2012), 'Fake and fan film trailers as incarnations of audience anticipation and desire', *Transformative Works and Cultures* 9, pp. 1-21.
2. McElwee, James P. (1988), 'The Trailer', *Films in Review* 39 (10), pp. 472-479.
3. Johnston, Keith M. (2008), "'The Coolest Way to Watch Movie Trailers in the World': Trailers in the digital age", *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 14 (2), pp. 145-160.
4. <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/film-trailers-editors-interview-create-teasers-tv-spots-a7531076.html>

FINDING NEW ART AREAS AND INTEGRATING THEM IN THE URBAN AREA

Dimitar Madzharov

Director of the Municipal Enterprise „Summer theater, festivals and concerts“ at Burgas Municipality

Summary: In this report, I will be looking through a subject, that I personally find interesting. It is related with finding new art areas and combining the authentic feeling of the city, and the dynamic modern lifestyle. All the possibilities of improving the creativity and the urban area, by showing the full potential of the surrounding art, are presented in this document.

ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВИ АРТ ПРОСТРАНСТВА И ИНТЕГРИРАНЕТО ИМ В ГРАДСКАТА СРЕДА

Димитър Маджаров

Магистър по артмениджмънт, директор на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ при Община Бургас

Водещото в обособяването на нови арт пространства трябва да бъде вдъхновено от възможността за разкриване на нови преживявания, чрез взаимодействие между участници и публика, приобщаване на неатрактивни, непопулярни градски пространства и превръщането им в територии и локации, съчетаващи в себе си автентичната атмосфера на стария град и динамиката на съвременния живот. „Още със зараждането си, идеята на „Квартал Фестивал“ ни допадна адски много – да се вдъхне живот на една от най-красивите части на София, където все още старите къщи не са отстъпили пред безличната съвременна архитектура на кооперации и търговски центрове. А сега се задава третото издание на “квАРТал Фестивал”, който ще преобрази градското каре между бул. Мария Луиза, бул. Раковски, бул. Сливница и бул. Левски в дните 14, 15 и 16 септември.“[1]. Този тип инициативи ще разкрият възможности да бъдат реализирани сътрудничества между културно - творчески проекти и индустрии, местната власт чрез общински структури, малкият бизнес, частните предприемачи и занаятчии. Могат да бъдат реализирани от самостоятелни проекти чрез общи платформи включващи цели програми от събития, до мащабни мероприятия, съчетаващи в себе си разнообразни и разнородни обекти, обединени в мрежа от пространства - вътрешни и външни, превръщайки ги в знакови места за създаване и реализиране например на арт инсталации, театри, музикални спектакли или най-общо казано възможност за потапяне в света на културата чрез различните видове изкуства.

Покрай тези атрактивни и интересни проекти ще бъде развиван и творческия, и предприемаческия потенциал на града, а чрез него реализация биха намерили различни творци - индивидуални артисти, трупи, поети, писатели, художници, музиканти, както и занаятчии, и дори лица развиващи малък бизнес, хора имащи афинитет към съчетаване на изкуство и бизнес. Това ще даде възможност на гостите и жителите на града да видят, чуят и дори да участват в самите арт проекти – да ги провокира да се включат активно, да експериментират без да се ограничават, да се огледат и да се потопят в тази нова и приятелска атмосфера. Творци и публика „да забелязват“ и запомнят новото, различното и това да им създаде емоции и спомени, които ще ги подтикнат да се върнат отново и отново. По този начин ще се оформи интересна и много атрактивна градска дестинация, която да привлича нови и различни публики, а в същото време ще се яви като кумулатор за реализиране на творческия заряд и зареждане с идеи и положителна енергия в една нова и адаптирана градска среда.

Фиг.1 квАРТал Фестивал. esquire.bg

Фиг. 2. Рекламен постер на третото издание на квАРТал Фестивал София 2018. Надежда Георгиева, SITO Studio

Устойчивостта във времето е една от основните цели при създаване на проекти в новите и до този момент неразвити арт пространства. Ефективната комуникация между участниците е една от предпоставките за създаване на здраво сътрудничество между дребния бизнес и творческите индустрии и заформяне на общност, която би могла да вдъхнови участниците и публиките за активен културен целогодишен живот. Осъществяването на иновативни инициативи, ангажираността за активното им утвърждаване е друга основна предпоставка за успешното реализиране на новите идеи и в същото време е провокация за всеки творец и артист.

Разработването на различни видове сегменти, тяхната същност и идея спомагат изключително много при обособяването на новите арт локации и приобщаването им към заобикалящата ги активна градска съвременна среда. Интерактивни артинсталации, уоркшоп, пърформанс, изложби, театър, кино, концерти са само част от видовете изкуства и жанрове, които чрез широкото си застъпване биха провокирали в участници и публика активност и биха били изключително полезни при разработване на новите и нетрадиционни арт пространства. Конкретните събития могат да се случват еднократно или циклично, могат да бъдат с различна продължителност, но провеждайки се в рамките на даден формат тези нови арт проекти биха оформили гръбнака за успешното интегриране на новите арт територии в съвременната градска среда.

Според своята различна специфика самите събития и прояви могат да се провеждат на закрито или открито в зависимост от сезона, но за самия арт проект е важно и много съществено разпознаването на включените нови арт пространства и от публика и от участници чрез брендиране с отличителни знаци, тематична декорация, табели, рекламни материали и всякакви други способности. В симбиозата от нови арт площи и проекти и автентичната градска атмосфера, публика и изкуство заживяват заедно, провокирайки се и същевременно развивайки се, като границите между различните публики и артисти дават възможност да бъдат преодолени, превръщайки пасивните зрители в активни участници. Чрез усвояването на нови арт пространства и преплитането на различните жанрове и изкуства се дава възможност на всеки един пасивен или активен участник да открие нещо за самия себе си и да се превърне в главно действащо лице. По този начин новите арт събития могат да носят символа и посланието, че главният герой е публиката, а в същото време са отворени за всички, носейки свободния дух на пространството, без да се отдава значение на възраст, образование, интереси, пол и етнос. Всеки би могъл да се преоткрие в различните форми и това провокира творческото му начало, което го прави част от тази форма на изкуство.

Тук е мястото да отбележим, че вече има разработени и реализирани успешни проекти, които са пример за това, че тази нова модерна визия за

обособяване на нови арт пространства в съчетание с градската атмосфера е правилната посока за развитие и тя навлиза в нашето ежедневие като ни превръща в част от себе си. Смело може да кажем, че културно-творческия център „Капана“ в сърцето на Пловдив, е „Една от най-силните притегателни точки в града. През последните години, и особено от 2014 г. насам, с подкрепата на местната власт и перспективите, които общинска фондация „Пловдив 2019“ открива и развива в Капана, кварталът отново е припознат като реален културен топос.

Фиг. 3. Капана. plovdiv2019.eu/bg ; visitkapana.bg

Фиг. 4. БулевАРТ - Богориди. burgas.bg

Капана става една от най-силните притегателни точки в града - център за артисти, куратори, културни мениджъри, занаятчии, писатели и музиканти, за хора, които го превръщат в разпознаваема и активна градска среда. Фокусът се обръща към преживяването и емоцията, които то носи - нещата, които правят интригуващата улична плетеница на Капана днес място със собствен, характерен дух и уникална атмосфера.“ [2], „кВАРТАл Фестивал“ в София, „bFest“ в Габрово, „Включи града“ и „БулевАРТ“ в Бургас, са точно такива успешно реализирани и набиращи инерция проекти. „Проектът "БУЛЕВАРТ - Мрежа на сетивата" обединява Община Бургас и широк кръг от партньори около целта обновената пешеходна "Богориди" и околните улици да се превърнат в знаково място за създаване и потребяване на изкуство, култура и забавления. Общите усилия могат да превърнат това пространство в естествено поле за изява на поети и писатели, художници и артисти, в място за фестивали, арт инсталации и театър. Мрежата на сетивата в сърцето на града ще предложи на неговите жители и гости събития и кътчета, които те предизвикват да забавиш темпото, да се огледаш, да останеш, за да видиш, чуеш и участваш.“[3] Именно тези нови арт пространства, дават новия облик за развитие на изкуствата изваждайки ги по улички и най-необичайни места, където сред запазената автентична градска среда ги поднася по един неповторим и изключително атрактивен начин, давайки възможност модерното изкуство да се доближи максимално близо до публиката.

В света на високите технологии не можем да пренебрегнем интернет, който навлезе широко в нашето ежедневието и ни даде нови възможности, за достигане до максимално широка аудитория, публичност и популяризиране. На пръв поглед скучни, неинтересни и дори запуснати места се превърнаха в изключително популярни арт локации. Този нов начин на популяризиране провокира у публика и артисти да разкрият напълно потенциала, с които разполагат тези нови и различни културни центрове.

„Крещяща е нуждата на творците да напуснат институционалните пространства на музеите и галериите, да се откъснат от традиционните посредници между изкуство и публика.“[4] Факт е, че съвременното изкуство все по-често търси нови сцени и полета за изяви. То отключва уникални емоционални изживявания, вдъхновява се за иновативни начини за използване на интересни отворени пространства, провокира нови модели за социализиране с уникална и неповторима арт среда. Усвояването на нови градски площи, тяхното промотиране и модерната линия за развитие на различните видове изкуства са един от начините да провокира и повиши привлекателността на дадено населено място.

Използването на нетрадиционни места или трансформирането им в такива е ключова крачка в посока за развиване на новите градски арт територии за разнородни културни прояви, обединени от артисти, публика, творци, занаятчии

и предприемачи. Взаимодействията между публика и участници, вдъхновяващите преживявания и атмосфера и новото креативно пространство на градската среда води до разгръщане на целия творчески и артистичен потенциал на заобикалящото ги изкуство. Да оживее миналото, да се огледаш в настоящето и да замечтаеш за бъдещето - това е най-прекия път за завръщане към същността ни и адаптирането на изкуствата в новите арт пространства.

Използвана литература

1. <http://www.esquire.bg/kvartal-festival-s-treto-izdanie/>
2. <https://plovdiv2019.eu/bg/platform/transforms/>
3. <https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/35367>
4. Константинова, Ем., Артмениджмънт и кураторство, АМТИИ – Пловдив 2015

IDENTITY OF THE BRAND

Assoc. Prof. Suzanna Harutyunyan-Vasilevska, PhD

While art itself speaks to the mind and heart, the identity of the brand on the other hand is material and seduces the senses. The identity of the brand is the visual and verbal form of expression. The identity supports, expresses, communicates, and visualizes the brand. This is the shortest, the fastest and the most commercial form of communication. You can see it, touch it, hold it and hear it. It starts with a brand name and a logo and it grows exponentially in a matrix of instruments and communications. It can start from pamphlets and business cards and grow to websites from the art industry, from advertising campaigns to posters, the identity of the brand increases the awareness and builds contacts.

ИДЕНТИЧНОСТ НА БРАНДА

**Доц. д-р Сюзанна Арутюнян – Василевска
АМТИИ**

Брандингът в сектора на изкуствата не е феномен, а нова парадигма, която може да бъде анализирана, използвана и развита като полезен инструмент за хората на изкуството и/или за организациите в областта изкуствата. Няма много теории и модели, разработени за културния бранд. Секторът на изкуствата е много специфичен и различен от търговския сектор/ бизнес организациите, но все пак има възможност определени брандинг модели да се модифицират и да се прилагат в сектора на изкуствата.

Трябва да се отбележи, че в творческите изкуства, целта обикновено не е толкова да създадем или да измислим бранд (тъй като той вече съществува), а да открием или да открием вече съществуващите елементи на бранда, а след това да използваме тези елементи в подкрепа на бъдещото популяризиране. Идеята е да се дефинира обещанието, да се опишат средствата за осъществяването му в реално преживяване и да се осигури постоянното му доставяне на целевата аудитория.

Основната роля на брандовете за организациите е идентифициране на техния продукт. Инвестициите в брандовете могат да свържат даден продукт с уникална асоциация и смисъл, което ще доведе до висока лоялност на клиентите. Производственият процес и дизайнът на продукта може лесно да се копират, но трайните впечатления в съзнанието на клиентите създадени от години на потребление на даден бранд, може да не бъдат лесно възпроизведени [3, 9].

Следователно, за арт организациите, брандът представлява изключително ценна част от правната собственост, способна да повлияе на аудиторията и/или

поведението на клиента, като осигурява сигурността на постоянните бъдещи приходи за арт институцията.

Най-добрите брандове на арт организации отстояват нещо - голяма идея, стратегическа позиция, определен набор от ценности, глас, който се отличава. Значението вдъхновява творческия процес, защото е идея, която се предава чрез символ, дума или действие. Това е ДНК на идентичността на бранда, където формулата е наситена с причина и ѝ придава по-дълбок смисъл.

В книгата си “Публични комуникации в изкуството” Любомир Караджов говори за синергия на ПР и реклама в изкуството. За обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за осъществяването на т.н. “мултиплициран ефект”. Това е натрупването на способности, сили или дейности, които се припокриват и взаимно се допълват.

На математически език синергията може да се изрази с уравнението $2+2=5$. В сферата на изкуствата такава комуникационна синергия може да се постигне чрез планираното взаимодействие на най-разпространените комуникации – ПР-а и рекламата.[1, 217] Към тях аз бих добавила и брендирането, по-специално идентичността на бранда и бих предложила по-разширена версия на уравнението $2+2+2=7$

Всеки знае, че клиентът може да бъде всеки, от човек който купува билети за театър по интернет до семейство, което купува първия си апартамент в отдалечен квартал; от бизнес мениджър, който отговаря за наемането на нова счетоводна фирма до строителен предприемач, търсещ архитект. Завладяващата бранд идентичност може да предостави на всяка организация и/или организация в областта на изкуствата /независимо от размера/, разпознаваем, отличителен, професионален имидж, който да я постави в позиция на успех. Идентичността помага да се управлява възприемането на една институция в областта на изкуствата и я отличава от нейните конкуренти. Интелигентната система демонстрира уважение към клиента и улеснява разбирането на функциите и ползите. Например една нова продукция, невероятни представления, приятелска атмосфера и добри условия в театъра могат да очароват клиентите и да създадат лоялност.

Стратегическата бранд идентичност има ефект сред различни аудитории и култури, с цел изграждане на информираност и разбиране за една арт институция и нейните силни страни. Чрез открояването на идеята, ефективната идентичност се стреми ясно да комуникира уникалното стойностно предложение на организацията. Защо е толкова важно да се стремите да дефинирате бранд идентичността като арт институция и/или артист? Защото това също така дефинира и вашата аудитория, вашите покровители и всичките ви други взаимоотношения. Тези взаимоотношения дефинират вашия успех.

На това място, нека дефинираме какво означава идентичност на бранда. Международно признатият гуру на брандинга Дейвид Аакер например дефинира идентичността на бранда като "уникален набор от асоциации; брендът има за цел да създава и поддържа трайно чувство в съзнанието на потребителите. Идентичността на бранда представлява ценностите, зад които стои бранда. Бренд идентичността помага да се установи връзка между, от една страна, самият бренд и от друга страна потребител, тъй като идентичността на бранда предполага, че прави стойностно обещание за своите клиенти" [2, 68]. Аакър изтъква факта, че на даден бренд може да бъде добавена стойност, свързана с организационни характеристики: някои характеристики на организациите са толкова значими, че могат да добавят стойност към бранда [1, 115]. Кунде подчертава особено факта, че един силен бренд може да бъде само резултат на компания със силна личност и душа [4, 10].

Освен това харесвам разграничението, направено от бренд експертите Алисия Пери и Дейвид Уиснъм в книгата им "Преди бранда". Авторите разграничават идентичността на бранда от имиджа на бранда. "Идентичността на бранда се отнася до това кой си, а имиджът на бранда се отнася до начина, по който ти проектираш тази идентичност към света (име, лого, цвят, типография, етикет и т.н.) [5].

Докато изкуството говори на ума и сърцето, идентичността на бранда от друга страна е материална и привлича сетивата. Идентичността на бранда е визуалното и словесното му изразяване. Идентичността подкрепя, изразява, комуникира, синтезира и визуализира бранда. Това е най-кратката, най-бързата, най-разпространената форма на комуникация. Можете да го видите, да го докоснете, да го държите и да го чуете. Започва с бренд име и знак и се надгражда експоненциално в матрица от инструменти и комуникации. Върху приложения, например от брошури и визитки до уебсайтове на институция за изкуства, от рекламни кампании до постери и маркировки, идентичността на бранда повишава осведомеността и изгражда отношения. Логото е „входния портал“ на бранда. Важно е обаче да запомните, че брендът не съществува, ако няма история. Особено, ако това е фалшиво изкуство, което се опитва да се представи като произведение на изкуството. Дръзките лога, символите и фалшивите изображения не издържат дълго и хората са склонни да ги забравят бързо. Бренд идентичността на арт организацията, обикновено се печели с времето и се оценява от създаденото от нея изкуство, имиджа и репутацията, която излъчва и т.н.

Ето някои много известни арт институции, които проектират тяхната визуална идентичност. (например Тейт, Болшой, Лувър, Ла Скала, Музея за изящни изкуства Бостън, Фестивал на операта Савонлинна, Музей Гугенхайм, Музей на изкуствата Атенеум, и др.), както и някои отделни творци като Мадона, Битълс, Джордж Майкъл, Майкъл Джексън и др.)

LOUVRE

Лого на Лувъра

Лого на Музей Гугенхайм

Най-добрите системи за бранд идентичност са запомнящи се, разпознаваеми, смислени, автентични, устойчиви и гъвкави и имат стойност. Разпознаването става незабавно сред различните култури и обичаи. Идентичността на бранда е инструмент, който е мощен и повсеместен. Идентичността на бранда е актив, който трябва да бъде управляван, подхранван, да се инвестира в него и използвана като убедително средство. Направено добре, това е постоянно напомняне на значението на бранда. Изграждането на осведомеността и разпознаването на бранда се улеснява от визуална идентичност, която е лесна за запомняне и моментално разпознаваема.

Лого на ТЕЙТ МОДЕРН

Визуалната идентичност задейства възприятията и отключва асоциациите за бранда. Зрението, повече от всяко друго сетиво, предоставя на човека информация за света. Чрез повторното излагане на въздействието на определени идентичности на брандове, символите стават толкова разпознаваеми, че брандовете на тези символи говорят сами за себе си, например символа „ябълка“ на Епъл Макинтош, Джеймс Бонд '007', Мерцедес. Когато видите знака или символа на Мерцедес, знаете, че това е кола и знаете какво защитава и бранд имиджът, който

представява. Бранд като Мерцедес има място в нашия ум, наред с други брандове, които заемат място в съзнанието ни. (Фигура 1) Всичко зависи от това, колко добре и силно тези брандове се проектират в света. Трябва, когато ги видим, вече да ги познаваме.

Фигура 1. Спомени за брандовете

Фигурата по-горе представя всички видове бранд изображения, които са запечатани в нашите умове. Всички ние имаме определен образ на определени марки, които заемат ума ни. Например, ако чуем, че някой ни говори за АМГИИ, всички ние сме склонни да я опишем в съзнанието си как изглежда (например лого) или може би просто ни напомня на някой, който работи там, или може би това е определен музикант, който е учил там и оставил визуален отпечатък в съзнанието ни.

Вероятно нещата са така, както е показано на Фигура 1, просто логото на институцията, което е на първо място в нашия ум, когато мислим или си напомняме за определен творец или организация в областта на изкуството. Тези силни образи, които вече съществуват в съзнанието ни, наричаме "бранд спомени", защото ги разпознаваме лесно.

Лого на "Атенеум" – музей за изкуства, Хелзинки

Например през 2017 г. екипът на Националните награди за актьорско майсторство „Любимец 13“ решава да създаде нова наградна статуетка, която да се приближи повече до наименованието на проекта и неговия обществен смисъл. Идеята е статуетката да отъждестви наградата с образа на Апостол Карамитев и да „овещества“ визуално метафората „Любимец 13“ със съдържащата се в нея любов към актьора, изиграл героя от едноименния филм.

Работата е възложена на скулптора Цвятко Сиромашки, който създава произведение на изкуството, богато на символи и смислово-художествени препратки като сърцето на актьора, тогата на неговото величие, фаталният номер 13, колонните капители вместо ръце, храмът на Мелпомена, сцената и завесата над нея, всичко това обединено от лика на Апостол Карамитев.

Новата статуетка е представена на пресконференция в Димитровград на 12.10.2017 г., заедно с представянето на предстоящата церемония по връчването на наградите „Любимец 13“ за същата година.

Със своя многопластов език творбата, предназначена за награда на носителите на приза, влиза в комуникация с външните и вътрешните цели на публики на Националните награди и води диалог както със зрителите, така и с актьорската гилдия. Изразява разбирането на организаторите за високата общественоразличима мисия на проекта, свързва образа на идола Апостол Карамитев с идеята на Наградите и генерира запомнящи се бранд послания.

Наред с това, скулптурата се идентифицира конкретно с предстоящо събитие и се превръща в негова емблема. Откроява го от предишните издания (церемонията от 2017 г. остава в историята като първата, на която награда е самата фигура на Апостол Карамитев) и с това придобива типичните за брендирането функции-информативна, престижна и сугестивна. Като произведение на изкуството скулптурата събира в синергия бранд, PR и реклама и осъществява обществен диалог с още по-разностранна енергия [1].

Основна и разширена идентичност

Силният символ може да осигури структура на идентичността и да я направи много по-лесно да предизвиква разпознаване и спомени. Аакър подчертава три вида символи: визуални изображения, метафори и изображението на бранда [2, 78]. Тези елементи позволяват по-голямо припомняне и разпознаване на бранда и добавяне на яснота и значение към нея. Те също така се коренят в структурата на идентичността на бранда, т.е. идентичността на ядрото на бранда и разширената му идентичност [2, 85].

Основната идентичност на един бранд представлява неговата същност [2, 86]. За брандовете като „Ла Скала“ например от съществено значение е тясната връзка между ценностите на организацията и основната идентичност.

Например, основната идентичност на “BOLSHOI” може да бъде идентифицирана след като отговорим на следните въпроси: Каква е душата на бранда “Болшой театър”? Какви са фундаменталните вярвания и ценности, които движат този театър? Какви са компетенциите на организацията зад бранда “Болшой театър”? Какво отстоява организацията зад бранда?

Основната идентичност на бранда се допълва от разширената идентичност, която представлява всички елементи, които се добавят към основната идентичност, за да се опише по-подробно какво представлява бранда. Обратно на основната идентичност, разширената идентичност на бранда може да бъде променена, като някои елементи може да се добавят или премахнат, някои от които са повече или по-малко подчертани, в зависимост от географския обхват на бранда или обхвата на продукта, както и от пазарните предизвикателства пред които е изправен брандът [2, 88].

Използвана литература:

1. Караджов Л., “Публични комуникации в изкуството”, АМТИИ, 2018
2. Aaker A. David, “Building Strong Brands”. The Free Press, New York, 1996
3. Keller, Kevin Lane, “Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity”, London, 2013
4. Kunde J, “Unique now or never”. The Brand is the company driver in the new value economy”, FT Prentice Hall, London, 2002
5. Perry Alycia & Wisnom David, “Before The Brand: Creating the Unique DNA of an Enduring Brand Identity”, McGraw Hill professional, New York, 2003.

FOR A MORE CREATIVE ART MANAGEMENT PRACTICE IN ICELAND

Ragna Valsdóttir - independent curator, Iceland

Резюме: Последните години, поради намалящия интерес от страна на посетителите в някои музеи за изкуство, артмениджърите им прибягват до разнообразни креативни идеи. Често пъти в основата им стои задълбочаването на връзката между посетители и музейни работници. Целите са свързани с увеличаване на съпричастността на посетителите чрез образователни и дискуссионни програми. Инициативата TALK Series, иницирана от няколко арторганизации в Рейкявик от 2012 г. до днес, е дала интересни резултати и може да бъде пример за споделена добра артмениджърска практика за други страни, особено когато е подкрепена от големи обществени институции. Това социално ангажиране с артпроекти дава на публиките достъп до живия музееен живот като съзнателна практика и доказва, че изкуството е мощен агент на социална промяна, когато правилно се използва от артмениджърите.

Ключови думи: артмениджмънт, арт музей, публики

TALK Series is a visitors program initiated by Iceland's main institutions of arts. The program has been generously supported by the Goethe Institute, The American Embassy in Iceland and Promote Iceland. Under the title TALK Series, Reykjavík Art Museum, Icelandic Art Center and the Iceland Academy of the Arts initiated a collaborative visitor program in 2012, offering a platform for continual professional-, international encounters to take place in Iceland. Comprising visits by leading figures in the visual arts, this program initiative brings to the Icelandic art community, as well as to the public at large, the burgeoning ideas and diverse practices that define the terms and shape the dialogue within the contemporary international art scene. A selection of highly regarded international curators and critics have participated, including Nicolaus Schafhausen, Heike Munder, Dieter Daniels, Mary Jane Jacob, Margot Norton and many others.

Each guests is asked to offer an insight into the field through a public lecture at the Reykjavík Art Museum, studio visits and a seminar lecture at the Academy's Department of Fine Art as well as an introduction to the Icelandic art scene through visits to practicing artists studios and the gallery and museum scene. The overall aim of the program is to support a more direct link between local aspects and broader perspectives of contemporary art. By joining the resources of three major local art institutions the wish is to convey current topics of art to both younger and established artists, art students and the general public alike. And vice versa in regards to the museum guests.

Nicolaus Schafhausen, director of the Kunsthalle Wien in Austria, is the first participant in this winter's TALK Series. Schafhausen's lecture, entitled "Intelligent Entertainment on the Rise", will deal with issues that contemporary art institutions are facing today.

Art has been in the media's spotlight more recently, does this focus have an influence on the work of artists and curators? What unifies the contemporary over the last twenty-five years? Is art political per se?

The above questions play a central role in Schafhausen's practice as a curator. Recently, he organized the ten-day festival "What Would Thomas Bernhard Do" at Kunsthalle Wien. The festival was

Reykjavík Art Museum

dedicated to the central issues of our society, which was followed by the group exhibition "Salon der Angst". Engaging with the diffuse term angst, the exhibition took the perspective of contemporary art and linked it with selected historical positions. In October 2013 Brigitte Oetker and Schafhausen published the 60th Jahresring: Jahrbuch für moderne Kunst entitled "Attention Economy", which takes the form of a compilation of artist interviews. Here Schafhausen put a series of questions to thirty-one art practitioners, less geared toward each artist's own praxis and more toward the conditions under which it arises.

The lecture of Heike Munder (March 11, 2014) , entitled *It's Time for Action (There's No Option)* was the title Yoko Ono gave a pop song she recorded in 2000, in which she called everyone to action: Every day – any way. The song reflects her life's motto: not to remain in the present or the past, but to look forward. The world is certainly still shaped by heterosexual constructions of male norms, which can only be ignored or broken with great difficulty. In his book *Male Domination* the French sociologist Pierre Bourdieu wrote in 2005 that the power maintenance of the patriarchy belongs to the “paradoxical submission” of women. This presupposes woman's anticipatory submissiveness and implicit knowledge of structures of order. As a result of this a taken-for-granted grand entrance of women in important public roles is broadly absent, and is evidently not always valued positively.

Focussing on feminism, this lecture traces the drive to stand up, a lust for life, the use of art as symbolic representation, and the conviction that in an active movement everything can be possible.

Heike Munder studied cultural studies at the University of Lüneburg. She has been director of the Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich since 2001. She co-founded the Halle für Kunst Lüneburg e.V., which she co-directed between 1995 and 2001. Previously curated exhibitions include Ragnar Kjartansson (2012), *The Garden of Forking Paths* (2011), Tatiana Trouvé (2009), Tadeusz Kantor (2008), Rachel Harrison (2007), Marc Camille Chaimowicz (2006), Yoko Ono (2005), and Mark Leckey (2003). She holds a number of regular teaching positions. The Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich, under the direction of Heike Munder, commissioned *The Visitors*, a 9 channel video work by Ragnar Kjartansson. *The Visitors* was on show in Kling & Bang galleri, Reykjavík in the 2014.

Dieter Daniels, Professor at the Academy of Visual Arts (HGB) in Leipzig, is third guest in TALK Series of the 2014. Daniels' lecture is entitled *Audiovisuality: hybridity of science, art, entertainment and business* and responds to exhibition *Cadences of Line and Color*, now on view at Hafnarhús.

The starting point for the lecture is the fact that our world of experience today is characterized by the omnipresence of audiovisual products and structures. Through digitization, the cultural production of images and sounds becomes part of a hybridization of merging media technologies, art genres and market strategies.

In the talk, Daniels responded to this fact by presenting a historical frame of reference, making comparisons to contemporary techno-cultural developments. The lecture demonstrate interrelations between the history of science and technology, perception studies and art-film- and music theory in audiovisual practices, since the 18th century.

Mary Jane Jacob, Curator and Professor at The School of Art Institute of Chicago, is the second participant in TALK Series program 2015. Jacob give a lecture titled "Experiencing Social Practice". Mary Jane Jacob is a curator who, through hundreds of exhibitions, site-specific and community-based projects, and public programs, has worked with artists to extend the practice and public discourse of art as a shared process. Study on the nature of the art experience has led to the anthologies: Buddha Mind in Contemporary Art, Learning Mind: Experience in Art, Chicago Makes Modern: How Creative Minds Changed Society, and The Studio Reader: On the Space of Artists. As a professor and executive director of the School of Art Institute in Chicago, she has recently spearheaded a major research project leading to the Chicago Social Practice History Series.

In Jacob's lecture, she draws on American philosopher John Dewey, whose understanding of human experience led him to conclude that art is a powerful agent of self-realization and social change. From this perspective, we address what processes we undergo in the art experience; art as a lived practice for artists; and how art-and especially socially-engaged art projects-gives others access to living as a conscious practice.

With TALK Series program in Reikjavik we have seen a pronounced acceleration in the number of projects that involve working directly with people. Artists speak passionately about this work; curators find it rewarding as they stretch their practices; and audiences are changed. Meanwhile critics seem confused by what they are all about, their writings bound by socio-political theories or art histories, without consideration for the lived experience of the participant-viewers.

Bibliography

<https://www.whatson.is/event/talk-series-margot-norton/>

<http://artmuseum.is/news>

РЕЦЕНЗИЯ

НА СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ VI-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "УПРАВЛЕНСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ В ИЗКУСТВОТО" АМТИИ, ПЛОВДИВ, 2018 г.

Доц.д.н.изк. Незабравка Иванова

Сборникът от доклади съдържа 25 изследвания, които са представени на VI-та Научнопрактическа конференция в АМТИИ, Пловдив. На този вече превърнал се в традиция форум могат да се проследят различни проучвания, иновации, широк спектър от идеи, управленски модели и стратегии и т.н., и всички те засягащи проблемите на изкуството, което все повече се нуждае от участието на бизнеса. Темите и поставената за обсъждане проблематика в тях са актуални и полезни, защото допринасят постоянно за развитието на арт мениджмънта като наука. Чрез подобен тип сборници с включени многоаспектни изследователски проекти се утвърждава все повече участието на управлението и маркетинга в съвременните динамични процеси на изкуството в обществения живот.

Участниците в конференцията са утвърдени преподаватели, изследователи, докторанти, действащи мениджъри, експерти и специалисти в своята област. Те имат различен тип експертиза, която обединява спецификата на управлението, маркетинга и рекламата с водещите видове изкуства като театър, кино, музика, изобразителни изкуства, педагогика и други. В представените доклади се засягат различен тип проблеми – управлението на театралния процес, спецификата на рекламата в киното, брандинга, корпоративните модели в кураторството, комуникацията и интеракцията, организационните фестивални и педагогически стратегии.

Правят впечатление обзорните студии, които систематизират, анализират и обобщават цели периоди, етапи и очертават тенденции. На първо място трябва да отбележим третирането в един доклад на 15 години съществуване на магистърска специалност Арт мениджмънт в АМТИИ, Пловдив. Следва да посочим, проследяването и анализиране на периода 2007-2018 г. на държавното субсидиране на проекти свързани с изкуството. Друга обзорна тема е историческото изследване за ролята на академията за изкуство и участието на художниците при формирането и развитието на културната политика в Република Турция.

Сред предложените за сборника доклади има няколко, които се отнасят до проблемите на рекламата в областта на културата. Това са докладите касаещи спецификата на бранда. Засегнати са два важни аспекта на брендирането, единият свързан с цялостното представяне на културната индустрия и темата за Пловдив – европейска културна столица, а другия се фокусира върху изграждане имиджа на една конкретна фигура. В други доклади може да се прочете повече за кино рекламата, за спецификата на музейната комуникация и любопитната идея за „бягство от рекламата“.

Управлението и организирането на големи събития като фестивали, примерно представения фестивал в Старо Железаре, мениджмънта на театрални постановки, изграждането на нови арт пространства в обществена среда и други, са задълбочено разгледани в няколко текста. Авторите споделят своя опит и предлагат идеи, модели и стратегии полезни за прилагане при подобен тип дейности.

Сред изследванията се откроява представения пример за работещ корпоративен модел използван при изложбата на известния английски художник Д. Хърст, както и управленските модели и идеи за популяризиране на изкуството на стъклото при художниците Еджидио Костантини и Адриано Беренго.

В допълнение към цялостната картина на докладите за сборника идват теми, които засягат проблеми свързани с обучението в неформална среда (художествена галерия и музей) и поставени въпроси отнасящи се до комуникационните и интерактивни модели, които са необходими за промени в управлението, маркетинга и рекламата на художествените галерии у нас.

В заключение, издаването на сборник-доклади от такъв тип утвърдени научнопрактически конференции, каквато е пловдивската в АМТИИ са единствени по рода си в нас за сега. Сборникът предлага на научната общност дискурсивни теми, анализи, обобщения, изводи, които са съзидателни и могат да се нарекат „двигатели“ на арт мениджмънта в страната. С подобен сборник-доклади се популяризира сложната интердисциплинарна наука и материя сред културната общественост. Така се мотивира развитието на арт организациите у нас и се предлага възможност за споделяне на идеи, които имат теоретико-емпирично, практическо значение за бъдещите и настоящи управленци на различни нива.

РЕЦЕНЗИЯ

НА СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ VI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ В ИЗКУСТВОТО“ АМТИИ, ПЛОВДИВ, 2018 г.

Д-р по културна антропология Достена Лаверн

От анализ на културни политики, комуникационни и брандинг стратегии на индивидуално и институционално ниво, до философско, социално и литературно-есеистично представяне на проблемите на рекламата и пазара на изкуството, 25-те доклада от шестата научнопрактическа конференция в АМТИИ, Пловдив, представят различни жанрове и гледни точки. Така, те напълно отразяват сложното преплитане на полета на компетентност в областта на артмениджмънта като съвременна теоретико-практична наука за управление и развитие на културните процеси, стратегии и арторганизации.

Въпреки че повечето от участващите са преподаватели, изследователи, мениджъри и експерти от България, прави впечатление, че докладите боравят със сравнителен анализ като се ползват с примери и теоретични референции от България, Европа и света. На институционално, обществено, но и на индивидуално ниво, предизвикателствата пред артистите, арторганизациите и артмениджърите в Европа изглеждат до голяма степен общи, макар и повлияни от специфичните условия на различни национални или регионални общности. Това е факт и за България, която се присъедини още през деветдесетте години, след падането на Берлинската стена, към общата западноевропейска интерпретационна парадигма на културата, особено чрез нови образователни форми и програми. Както се подчертава в доклада отразяващ петнайсетте години след създаването на магистърска специалност по артмениджмънт в АМТИ Пловдив, България и Пловдив в частност могат да се похвалят с общност от изследователи, а също и високо мотивирани артмениджъри, способни да разменят опит и открития с европейските им колеги.

Докладите отразяват няколко важни проблемни възли в полето на артмениджмънта, имащ за цел да популяризира творците и тяхното творчество, наричано все по често “културен продукт”. Именно тук се крие един важен въпрос, присъстващ макар имплицитно в повечето доклади – до каква степен успешният артмениджмънт или брандингът представляват гаранция за стойностно изкуство?

Анализирайки успешния модел на организация на изложбата на Демиан Хърст – Съкровището от корабокрушението на „Невероятният” през 2018 във

Венеция, авторът ѝ пише, че “скъпо платеният мениджмънт е положителен при реализацията на мащабни качествено произведени произведения на изкуството, но с предварително изграден кръг от богати меценати и филантропи, както и с добре изграден пазарен дял на продукти с наложен творец, което не означава, че качеството и цената са правопрпорционални на художествената стойност.” По същия повод, известният френски критик на изкуството Ани Льобран пише, че изложбата е един завършен пример на новия “глобалистичен реализъм”, който тя сравнява със “соц реализма”, изтъквайки освен това циничното, тоталитарно по същността си, изпразване от съдържание на форми от различни културни традиции⁴¹.

Разглеждайки идеята за “хронотопа”, художествения факт и семантичната ентропия, авторът на доклада обаче подчертава, че “тъй като пазарът на изкуство е изключително наситен”, комуникационната стратегия е от жизнено важно значение за удължаването на живота на културните продукти. Така че от една страна артмениджмънта и брандинга са наложителни и полезни, а от друга, както се изтъква в друг доклад “брендът се превръща във фарс, ако няма интегритет. Той се превръща в манипулация, а не комуникация. Той може да помогне на една арторганизация или на артисти да направят краткосрочни продажби, но не и да издържи на теста на времето.”

Дългосрочната културна стратегия е именно това, което можем да проследим като процес, развитие и резултати в доклада коментиращ турската културна политика, базирана още от началото на 20-ти век върху “вярата в трансформиращата сила на изкуствата”. Взаимодействието между общество и изкуство се коментира също така в отделен научен доклад, който говори за “хоризонта на очакване” на публиката. Примерът на Пловдив, където изкуството е “фактор за влияние върху урбанистичната атмосфера и чисто функционалния характер на полиса чрез художествени елементи в градоустройствения план”, е също показателен за това, че културната политика днес е условие за създаване на стойностно културно наследство и традиция за идните поколения. Именно взаимодействието между традиция и съвременни форми е положително оценено и в сравнението, което Адриано Беренго прави между проектът му в Италия и използването на стъклото в съвременното изкуство в САЩ: “Те създават интересно движение, отварят много ателиета с голям ентузиазъм, огромен импулс и насърчаване, от хора като Дейл Чихули. Но след петдесет години, къде отиват?... Повечето неща, които са там, може да се види, че са предмети, нямат дух, нямат идея...”

Духът и идеята, връзката между изкуството и социалните потребности на хората са дискутирани също въз основа на проекти като този в Старо Железаре /обект на отделен доклад/ “КвАртал фестивал” и т.н. Подчертава се необходимостта от “нетрадиционни начини за организация на специални

⁴¹ Annie Le Brun, *Ce qui n'a pas de prix*, Stock, Paris, 2018

събития”, както и на интерактивни модели в управлението на галерии и музеи в България. Тези идеи разбира се не могат да се прилагат успешно без подкрепата на обществото и държавата, от там и критиката формулирана в друг доклад “срещу отношението на управляващите към културата изобщо” и липсата на медийна среда, която да “отразява провеждането на културни мероприятия с доказани художествени качества”.

В заключение, искам да подчертая, че докладите от шестата международна научнопрактическа конференция "Управленски и маркетингови проблеми в изкуството" в Пловдив свидетелстват за утвърждаването на един дискуссионен форум на високо ниво. Полезно и интересно е към него да бъдат привлечени все повече международни участия. Темата “Пловдив културна столица на Европа” е един чудесен повод и би предоставила изключителен материал за задълбочен сравнителен анализ на културните политики и артмениджмънт в Европа.

Шеста международна научнопрактическа конференция

**УПРАВЛЕНСКИ
И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ В ИЗКУСТВОТО**
Сборник доклади

II/2018

Редакционна колегия:

Проф. д-р Любомир Караджов

Доц. д-р Живка Бушева

Доц. д-р Татяна Стоичкова

Рецензенти:

Доц. д. изк. Незабравка Иванова

Д-р по културна антропология Достена Лаверн

Българска, първо издание

Предпечатна подготовка и подвързия Интел Дизайн ЕООД

Издание на АМТИИ, 2019

ISSN 2603-462X